

Drei Abhandlungen

über das

Lehnwort.

- I. Das Lehnwort in der Luzerner Mundart.
 - II. Das Lehnwort in der bugischen Sprache.
 - III. Die Lehnwörter, welche der Luzerner Mundart und der bugischen Sprache gemeinsam angehören.
-

Wissenschaftliche Beilage zum Jahresbericht über die Höhere Lehranstalt
in Luzern für das Schuljahr 1899/1900

von

Prof. Dr. Renward Brandstetter.

LUZERN,

Buchdruckerei Räder & Cie.

1900.

Einführung.

Ich habe mir die Aufgabe gestellt, den nämlichen Gegenstand, das Lehnwort, in zwei Idiomen zu behandeln, die in keinerlei verwandtschaftlicher Beziehung zu einander stehen. Hiefür habe ich die Luzerner Mundart und die bugische Sprache gewählt, mit welcher beiden ich mich seit längerer Zeit beschäftige. Ich habe das Material möglichst vollständig gesammelt und durchstudiert, es sollen aber hier nur die charakteristischen Züge vorgeführt werden, unter Verzicht auf die Aufzählung sämtlicher Einzeltatsachen, zumal da einer Publikation, wie die vorliegende ist, gewohnheitsgemäss bestimmte räumliche Schranken gezogen sind. Der Gang der Darlegung wird bei beiden Abhandlungen im grossen und ganzen der nämliche sein: Nach einigen orientierenden Erörterungen werde ich die Frage zu beantworten haben: Was für Lehnwörter sind von der Luzerner Mundart, beziehungsweise der bugischen Sprache aufgenommen worden, welchen fremden Idiomen entstammen sie, welche Kulturströmungen haben sie herbeigetragen? Und an diese erste schliesst sich eine weitere Frage: Wie hat sich die Luzerner Mundart, beziehungsweise die bugische Sprache das fremde Sprachgut assimiliert, wie haben sie es ihrem Laut-, ihrem Accentuationssystem etc. eingegliedert? Im einzelnen werden aber beide Abhandlungen mancherlei Verschiedenheiten aufweisen, die sich aus der Beschaffenheit des einen und des andern Materials ergeben; so liegt, um nur einen Punkt anzuführen, für die Erforschung der früheren Sprachzustände oder der oben genannten Kulturströmungen beim Luzerner Idiom weit mehr Stoff vor, als das beim Bugischen der Fall ist. Bei der Behandlung der zweiten Frage werden mir, vor allem für das Bugische, die leitenden Gesichtspunkte vorschweben, die in W. Wundt, *Völkerpsychologie*, I. Band, *Die Sprache*, I. Teil, besonders S. 382 ff.; H. Paul, *Prinzipien der Sprachgeschichte*, besonders Kap. XXII; G. v. d. Gabelentz, *Die Sprachwissenschaft*, besonders S. 254 ff., und F. Misteli, *Charakteristik der hauptsächlichsten Typen des Sprachbaues*, besonders S. 229 ff. niedergelegt sind. Den Schluss bildet ein Verzeichnis derjenigen Lehnwörter, welche der Luzerner Mundart und der bugischen Sprache gemeinsam angehören.

I. Das Lehnwort in der Luzerner Mundart.

1. Litteraturangaben, Citierweise, Abkürzungen.

M = Mundart.

LM = Luzerner Mundart.

ILM = Die jetzt lebende Luzerner Mundart.

aLM (oder †) = Ausgestorbenes Sprachgut der Luzerner Mundart.

LK = Die Luzerner Kanzleisprache.

Bürger B. = Das älteste Luzerner Bürgerbuch, Stadtarchiv Luzern.

Cys. Koll. = Renward Cysats Kollektaneen, Bürgerbibliothek Luzern.

Geschw. B. = Der geschworne Brief vom Jahre 1252, Stadtarchiv Luzern.

Rats P. = Die Luzerner Ratsprotokolle, beginnend mit dem Jahre 1381, Staatsarchiv Luzern¹⁾.

Schilling = Die Chronik von Diebold Schilling, um 1500 geschrieben, auf der Bürgerbibliothek Luzern.

Stadt B. = Das älteste Luzerner Stadtbuch aus dem Anfang des vierzehnten Jahrhunderts, Stadtarchiv Luzern.

Turm B. = Die Luzerner Turmbücher (Verhörprotokolle), Staatsarchiv Luzern (ich habe besonders die Turm B. des sechzehnten und siebzehnten Jahrhunderts benutzt).

Diese Quellen sind Handschriften²⁾. Daneben habe ich noch ein weiteres umfangreiches, meist ungedrucktes handschriftliches Material verwendet, über

¹⁾ In der ältesten Zeit enthalten die Rats P. auch die für die Sprachforschung wichtige Protokollierung der eingeklagten Injurien.

²⁾ Das Stadt B. ist in den «Geschichtsblättern aus der Schweiz» von J. E. Kopp, Luzern 1854, I, S. 336 ff. korrekt abgedruckt. Geschw. B. und Schilling sind ebenfalls ediert, aber diese Editionen genügen den heutigen Anforderungen zum Teil nicht mehr, ich citiere daher nach den Handschriften.

welches ich in meinen frühern Schriften zur Luzerner Sprachgeschichte Rechen-
schaft abgelegt habe.

LO Spiele = Die Luzerner Osterspiele, Manuskripte auf der Bürgerbibliothek
Luzern.

LF Spiele = Die Luzerner Fastnachtspiele, Manuskripte auf der Bürger-
bibliothek Luzern.

Häfliger = Schweizerische Volkslieder nach der luzernerischen Mundart, von
J. B. Häfliger¹⁾, Luzern 1813.

Häfliger (V) = Lieder im helvetischen Volkston, von J. B. Häfliger, Luzern 1801.

Pfarrer Ineichen = Lieder vom alten Sepp (Pfarrer Joseph Ineichen), Luzern 1859.

Lehrer Ineichen = Der Volksmund im Lucernerbiet, von Lehrer H. Ineichen,
Manuskript auf der Bürgerbibliothek Luzern.

Gfd. = Geschichtsfreund der V Orte.

Id. = Das schweizerische Idiotikon.

Die Einzelschriften zur schweizerischen Dialektkunde sind an mehreren
Orten bibliographisch verzeichnet, so dass ich mich der Mühe entheben darf,
dies hier nochmals zu tun. Am sorgfältigsten werden dieselben übrigens je-
weilen im «Anzeiger für Schweizerische Geschichte» registriert, wo auch Aufsätze,
die in belletristischen Zeitschriften und im Feuilleton von Tageszeitungen er-
schienen sind, Berücksichtigung finden, sobald ihnen wissenschaftlicher Charakter
zukommt.

Lütolf = Sagen, Bräuche und Legenden aus den fünf Orten, von A. Lütolf,
Luzern 1865.

Segesser = Rechtsgeschichte des Kantons Luzern, von Ph. A. Segesser.

Braune = Althochdeutsche Grammatik, von W. Braune, 2. Auflage.

DWB = Deutsches Wörterbuch von Jakob Grimm und Wilhelm Grimm.

Kluge = Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache, von F. Kluge,
6. Auflage.

Michels = Mittelhochdeutsches Elementarbuch von V. Michels.

Veth = Uit Oost en West, von P. J. Veth, Arnhem 1889.

2. Transskription. Da meine Schriften zur Luzerner Sprachgeschichte
nicht nur von Philologen, sondern auch von einheimischen Geschichtsforschern
benutzt werden, so verwende ich, jetzt wie früher, eine möglichst einfache Trans-
skription, die aber für die Zwecke der vorliegenden Arbeit doch genügen mag.
e, o, ö sind die geschlossenen, e, o, ö die offenen Vokale, ä ist der zwischen offenem

¹⁾ Gewöhnlich «Häfliger» geschrieben.

e und a liegende Vokal, ñ der gutturale Nasal. Endigt ein Wort auf ein schwachtoniges e, z. B. tugôte «Dukaten», so wird nach diesem e ein n gesprochen, falls im Satzzusammenhang das folgende Wort vokalisch anlautet, also tugôten inâ «Dukaten einnehmen». Man kann das so bezeichnen, dass man am Wortschluss e(n) statt e schreibt, also tugôte(n), und diese Schreibung werde ich, wo es mir wünschenswert erscheint, anwenden. Da der Accent gerade beim Lehnwort ein wichtiges Moment ist, so bezeichne ich die Haupttonsilbe eines mehrsilbigen Wortes, wo es nötig ist, dadurch, dass ich sie nach dem Worte in eckige Klammern setze. Schreibe ich also napeliôn[na], «Zwanzigfrankstück», so besagt [na], dass in diesem Worte die erste Silbe den Hauptton trägt¹⁾.

Alles aus der ILM vorgeführte und in der eben geschilderten Transkription wiedergegebene Sprachmaterial ist zugleich durch gesperrten Druck gekennzeichnet; alle Citate aus den archivalischen Quellen, dem Id., aus Lehrer Ineichen, etc., deren Schreibung von mir natürlich unverändert gelassen wird, gebe ich durch kursiven Druck zu erkennen.

3. Vorläufige Orientierung über die Luzerner Sprachverhältnisse. Die LM wird im Kanton Luzern mit Ausnahme des Entlebuch gesprochen; die Stadt Luzern samt Umgebung nimmt eine Sonderstellung ein, wovon später; die einen der Grenzgemeinden weisen Beeinflussung durch benachbarte M auf, so Weggis, Vitznau, Schongau etc., andere, wie meine Heimatgemeinde Beromünster, nicht.

Wir kennen die LM nicht nur in ihrer heutigen Gestalt, sondern wir können auch über ihre frühern Phasen Kunde gewinnen. Zwar wurde die LM vor dem Jahre 1681 zum Niederschreiben zusammenhängender Texte nicht benutzt, aber wir finden seit den ältesten Zeiten in unseren Archivalien Wörter und Phrasen, die direkt und ausdrücklich als der lebenden M zugehörig erklärt werden, und viele im Latein oder in der LK abgefasste Schriftwerke enthalten mundartliche Bestandteile eingesprengt, die man als solche erkennen und nachweisen kann.

Bis zur Mitte des dreizehnten Jahrhunderts herrschte in Luzern ausschliesslich das Latein als Schriftsprache, mit diesem Datum beginnen deutsche Urkunden, an deren Spitze der rechtshistorisch, aber auch sprachlich sehr interessante, umfangreiche Geschw.B. von 1252 steht. Das Deutsch dieser Schriftwerke ist aber, wie schon angedeutet, nicht identisch mit der damaligen LM, sondern es ist ein eigenartiges Sprachgebilde. Ich habe ihm den Namen «Luzerner Kanzleisprache» gegeben, weil die meisten in ihm verfassten und auf uns gekommenen Schriftwerke von der Regierungskanzlei der Stadt

¹⁾ Über feinere Lauterscheinungen der LM, die ich hier nicht bezeichne, so über den Übergangslaut zwischen mei und is in Wörtern wie meiiis «Jeremias», über die verschiedene Aussprache des l je nach seiner Stellung im Worte u. a. findet man in meinen frühern Schriften Angaben.

Luzern und den ihr unterstellten Kanzleien ihren Ausgang nahmen; es wurde aber auch für Aufzeichnungen und Mitteilungen privater Natur, für schöngeistige Schöpfungen etc. verwendet. Diese L K herrschte von der Mitte des dreizehnten Jahrhunderts bis ca. 1600.

Nach 1600 beginnt, zuerst in leisen Anfängen, die nhd. Schriftsprache einzudringen; es entspinnt sich zwischen dieser und der L K ein Kampf, bei welchem die letztere Position um Position verliert, bis im Anfang des neunzehnten Jahrhunderts der Sieg der ersteren entschieden ist.

4. Die bisherige Erforschung der Luzerner Sprachverhältnisse. Die erste Persönlichkeit, welche ihre Aufmerksamkeit den Luzerner Sprachverhältnissen zuwandte, ist der Luzerner Staatschreiber Renward Cysat, geb. 1545, der seine Mussestunden mit naturkundlichen, historischen und philologischen Studien ausfüllte. Von seinem riesigen Fleisse zeugen die vielen Folianten seines handschriftlichen Nachlasses, der mit dem Namen «Cysats Kollektaneen» bezeichnet wird. Cysat wachte gewissenhaft über die korrekte Handhabung der damaligen L K, er studierte gerne in den alten Luzerner Urkunden, deren sprachliche Fassung sein Interesse in hohem Grade weckte, so dass er Notizen darüber anlegte¹⁾; und wenn er die L M auch nicht systematisch studierte, so hat er uns doch manche wertvolle Bemerkung über dieselbe hinterlassen. Auch über Lehnwörter redet er, z. B.: *Wölche der stenglen des hanffs blüeyent, die gebent kein frucht noch samen vnd werdent vom gmeinen volck fimellen genant alls wollten sy sagen Femella dz wyblin*²⁾. Mit den Worten «vom gmeinen volck» weist Cysat «fimellen», das heute femel gesprochen wird, ausdrücklich der M zu; er erkennt es als Lehnwort aus dem Lat. und deutet es richtig³⁾.

Die Verdienste von F. J. Stalder um die schweizerische und damit auch um die Luzerner Dialektforschung sind bekannt. Er verzeichnet auch ziemlich viel Lehngut und etymologisiert es nicht selten mit Glück, man sehe seine Bemerkungen zu *Baselimann, Gragööl* nach.

Cysat und Stalder werden indes an Bedeutung für die Erforschung der Luzerner Sprachverhältnisse um vieles übertroffen von Lehrer und Erziehungsrat H. Ineichen von Ballwil. Derselbe begann im Jahre 1844 ein Idiotikon der I L M anzulegen unter dem Titel: «Der Volksmund im Lucernerbiet», und dieses zweibändige, ziemlich umfangreiche Werk ist glücklich zu Ende gediehen. Diese Sammlung ist eine durchaus respektable Leistung und sichert ihrem Urheber eine ehrenvolle Stellung unter den schweizerischen Dialektforschern. Ineichen ist durchaus zuverlässig, nur ganz selten begegnet es ihm, dass er einen Eindringling aus dem Nhd. für echte M ansieht; im Etymologisieren hat er allerdings weniger Glück, da ihm die nötigen Vor-

¹⁾ Cys. Koll., A., 93.

²⁾ Cys. Koll., G., 290.

³⁾ Wie es kommt, dass femel den männlichen Hanf bezeichnet, erklärt das Id. s. v. Fimmel. vgl. auch Kluge s. v. Fimmelhanf.

bedingungen fehlten. Ich habe Ineichens Manuskript erst kennen lernen können, als meine eigenen Sammlungen in einem gewissen Sinne schon abgeschlossen waren, da waren mir seine Angaben für manches eine willkommene Kontrolle, und das eine und andere kenne ich nur aus ihm, z. B. das Lehnwort *Kunstübler*, worüber er sagt: «Einer, der sich auf alles verstehen will und sich in alles einlässt».

Auf andere Weise haben sich unsere beiden ältesten Dialektdichter¹⁾, Dekan Häfliger, geb. 1759, und Pfarrer Ineichen, geb. 1745, um die Forschung verdient gemacht, indem sie in ihren Gedichten viel sprachliches und folkloristisches Gut geborgen, das sonst verloren wäre. Die politischen Bewegungen ihrer Zeit bewirkten, dass allerlei franz. Lehnwörter in die L M eindrangen, die seither zum grössten Teil wieder verschwunden sind, wie *larschang* «Geld». Die beiden Dichter, die in ihren Schöpfungen sich mit Vorliebe den Zeitfragen zuwenden und sie volkstümlich behandeln, verwenden gerne diese volkstümlich gewordenen Ausdrücke und haben sie so gerettet.

Das Volk selber bekundet auch einiges Interesse an seiner M. Man redet häufig davon, in der und der Gemeinde werde das und das Wort anders ausgesprochen, in Schongau z. B. höre man nicht $\chi\text{âs}$, sondern $\chi\text{ês}$. Oder die Leute erklären einander auffällige, unverständlich gewordene Wörter; es habe z. B. das Wort $\chi\text{äib}$, das heute ein derber, aber farbloser Fluch ist, ursprünglich «umgestandenes Pferd» bedeutet, eine Deutung, die wohl zu beachten ist. Die archivalische Erforschung der M ergibt nämlich, dass in den frühern Phasen der M «Keib» jedwedes umgestandene Tier bedeutete; † *Keibenfleisch* ist Fleisch von irgend einem eingegangenen Stück Vieh, † *Keibet* ist ein allgemeines Sterben der Fische. Es ist nun wohl denkbar, dass der Sinn von $\chi\text{äib}$ in der Zeit unmittelbar bevor es zum blossen Fluchwort abblasste, sich auf «umgestandenes Pferd» zugespitzt hatte. Ferner werden allerlei sprachliche Anekdoten erzählt; ich führe die vom Zimmerrütivater an. Der junge Bauer auf dem Gehöfte Zimmerrüti am Nottwiler Berg war der erste in jener Gegend, welcher seine Kinder anhielt, ihn mit *fater* statt mit *äti* anzureden, daher bekam er den Spitznamen *tsemerrütifater*²⁾. Ebenso kursieren allerlei volkstümliche Ableitungen von Ortsnamen, so vom Namen des Städtchens Willisau (gesprochen *welisau* [we]). Willisau sei von zwei Brüdern gegründet worden, von denen der eine die Angelegenheit ganz dem andern überliess, indem er zu ihm sagte: «Wie du es willst, so will ichs auch» (gesprochen: *sô wel i s au*); daher der Name *welisau*. Endlich verwendet man Ortsnamen auch zu Wortspielen u. ä. In der Nähe des Sempacher Sees liegt das kleine Dorf Schenkon und nicht weit davon der Hof Greuel. Nun sagen die Landleute: *šänkχe ond gröiel*

1) Das Rotenburgerspiel vom Jahre 1743, verfasst von Pfarrer Schumacher, ist allerdings älter, enthält auch viele Volkswitze und Sprichwörter, die zum Teil heute noch leben, aber die M ist gar nicht rein. (Siehe «Z. f. D. Ph.» XVIII, S. 461 ff.)

2) Diese Anekdote ist übrigens eine historische Tatsache.

lekid nôχ be enand¹⁾ «Schenken und Greuel liegen nahe bei einander», d. h.: Wenn man einem andern etwas schenkt, so kann es leicht geschehen, dass es einen nachher wieder reut.

5. Wenn nun die LM innerhalb der Grenzen, wie sie in § 3 gezogen sind, als ein in sich einheitliches Idiom bezeichnet werden muss, so ist damit nicht gesagt, dass nun alle und jede Nuancierung fehle; man trifft im Gegenteil in gewissen Strichen, oft in einzelnen Gehöften oder bei einzelnen Personengruppen, und selbst bei Individuen die eine und andere Abweichung von der Norm. So wird auf verschiedenen Punkten des Gebietes der LM kχ für kh gesprochen, z. B. âkχâ «angehabt» für das gewöhnliche âkhâ, und kš für tš, z. B. kšôpe «Joppe» für tšôpe; k šuel «die Schule» für t šuel. Das eine Individuum braucht ledig, das andere ledig, welche beide Formen übrigens ins Mhd. zurückreichen (lidic und lëdec). Solche Nuancierungen hört man nun, was übrigens keineswegs auffallen darf, gerade beim Lehngut. Einzelne Striche sprechen rôm «Rom», andere rôm, die einen Individuen betonen operâri[râ] «Pater Operarius», die andern operâri[o]. — Das Wort, das «oval» bedeutet, habe ich nur als buwâl[bu] vernommen, Lehrer Ineichen schreibt *bowäll*, er hat also Vokal o und kurzes ä gehört.

Kenne ich ein Wort, besonders ein Lehnwort, in mehreren Nuancierungen, so gebe ich entweder alle an oder dann die, welcher ich am meisten begegnet bin.

6. Eigentümlichkeiten der Stadt Luzern und von Beromünster. Die Stadt Luzern samt Umgebung hat zwei Besonderheiten im Lautstand aufzuweisen. Das übrige Gebiet der LM hat ahd. î, û, iu im Auslaut und vor Vokalen diphthongisiert, z. B. bou «Bau», die Stadt Luzern behält die Länge bei, also bû; und dann hat die Stadt Luzern als Ersatzdehnung für geschwundenes n in den meisten Fällen ebenfalls reine Länge, z. B. fûf «fünf», während das übrige Gebiet Diphthongisierung aufweist, z. B. föif. Diese Sondergesetze treffen auch Lehnwörter, wie wîer «Weiher» gegenüber sonstigem weier; tsis «Zins»; niffele «Inful», wovon später, etc. Durch die fortgesetzte Einwanderung aus den Landgemeinden beginnen sich diese Eigentümlichkeiten der Stadt Luzern zu verschleifen, doch hält man in mehrern ältern Familien bewusst und absichtlich daran fest.

Die Stadt Luzern spricht auch phelôtis «der Berg Pilatus», aus, das übrige Gebiet sagt phelâtis.

Da die Stadt Luzern und Beromünster vermöge ihrer kirchlichen Institute von jeher die Hauptrolle im kirchlichen Leben des Kantons gespielt haben, so konnte es dazu kommen, dass mehrere lat. Lehnwörter, welche der Sphäre der Kirchensprache angehören, nur in diesen beiden Ortschaften heimisch geworden sind. Speziell stadtluzernerisch sind omniboss (mas. oder neut.) «eine kirchliche Totenfeier» und kχâti «Religionslehre», gekürzt aus «Katechismus». Nur in Beromünster hört man kχarâlis «Chorknabe»; hôresse «Horen»;

¹⁾ Infolge der Sandhigesetze zu sprechen: šânkχen onkrôiel lekid nôχ ben enand.

segetâl [se] «Schatzgewölbe der Kirche» < secretarium¹⁾; aplitsêter [tsê] «Applicetur, d. h. eine kirchliche Totenfeier». — Der Stadt Luzern sind auch speciell eigentümlich die Lehnwörter lôkχe «Jauche» und † *Butsch* «Apfel- oder Birnwein»; und nur in Beromünster ist bekannt blankχe «Blanken», d. h. die Silberlinge, welche Judas nach dem Ostermahl unter die Buben auswirft.

7. Die Mundart bei den Gebildeten. Wenn ich von LM spreche, so meine ich damit die echte, reine, unverfälschte M, wie sie von den einfachern, weniger gebildeten ländlichen Kreisen des Kantons Luzern, besonders von der ältern Generation, gesprochen wird. Die Sprache der Gebildeten ist stark vom Nhd. durchsetzt und diese Bewegung wirft immer weitere Wellen; es ist dies eine unabwendbare Folge der modernen Kulturströmung. Sind übrigens solche Kulturwörter bis in die letzten Schichten der Bevölkerung gedrungen, wie šneltsôg «Schnellzug»²⁾, român «der Roman», so muss man dieselben als wirkliche Bestandteile der M ansehen und anführen, aber als Lehngut deklarieren. Allerdings kann auch die Mischsprache der Gebildeten Gegenstand der Forschung sein, und ich werde hie und da dieselbe auch berücksichtigen, es aber immer ausdrücklich angeben.

Übrigens haben die gebildeten Kreise bisher fast nur Wörter und Wendungen aus dem Nhd. herübergenommen, Lautstand, Flexion, Syntax der lLM sind bisher nur wenig alteriert worden. Es würde auch den Gebildeten als affektiert und lächerlich vorkommen, wenn einer aus ihrer Zahl im täglichen Umgang etwa ein nicht zusammengesetztes Präteritum, wie «ich war», anwenden wollte. Was den Lautstand speciell anbelangt, so ist er im Munde der Gebildeten in keinem Fall nach ganzen Kategorien, wohl aber in manchen Einzelfällen nach dem Nhd. abgeändert worden, so sagt der Gebildete nicht mehr mûsig [ig schwachtonig wie in trûrig «traurig»] «Musik»; gemînâsi [nâ] «Gymnasium», sondern mûsikχ [mû] oder gar musikχ [sikχ]; gemnâsi oder gar gemnâsiomm.

Dass der Gebildete da, wo die M für den Ausdruck seiner Ideen nicht ausreicht, beim Nhd. Anleihen macht, ist natürlich; zu bedauern ist dagegen, dass er ohne Not mundartliches Sprachgut, das oft sehr treffend ist, aufgibt oder gar als «bäurisch» absichtlich meidet. Heben wir vier beliebige mundartliche Wörter heraus, etwa: χopele «Koppel, Trupp»; χnopele «Turmknopf»; tšopele «Strauss, Bund»; tropele «Trupp»³⁾. Von diesen vier Ausdrücken wird der Gebildete den einen und andern, vielleicht auch alle, noch verstehen, er wird aber keinen mehr selber im Munde führen. Unter denen, die er absichtlich beiseite lässt oder nur anwendet, um einen komischen Effekt zu erzielen, finden sich viele ältere Lehnwörter, z. B. štandibêni [štan] «stante pede»; fatsenêtli [nêt] «Taschentuch».

¹⁾ Die nötigen Erklärungen für auffällige Erscheinungen, wie hôresse etc., folgen später in passendem Zusammenhang.

²⁾ Die echte lLM kennt zwar das Verbum šnelle «schnellen», nicht aber das zu Grunde liegende Adj.

³⁾ Alle sind fem.

Durchaus unstatthaft ist es, dass Dialektdichter dieses Mischdeutsch anwenden, was bei manchem vorkommt, wie auch dem Metrum zu lieb der M oft Zwang angetan wird. Auch Häfliger und Pfarrer Ineichen sind von diesem Flecken durchaus nicht rein, so dass ihre Gedichte nur mit Vorsicht als Quelle für die Erforschung der M gebraucht werden dürfen. Sagt z. B. Pfarrer Ineichen: *D'Barometer gheiid, wenn's scho heiss*¹⁾, so hat er zwar hier eine Eigentümlichkeit der M glücklich wiedergegeben, indem er den Hauptsatz in den Pl. setzte. Der Volksmund sagt nämlich nicht: «Der Barometer steigt oder fällt» (M: falt, derber kheit), sondern «Die Barometer fallen» (M: fallid, derber kheiid); dass er aber dem Reim zulieb im Bedingungssatz die Copula weglässt, was im Nhd. angeht, ist dem Genius der M völlig zuwider. Dagegen ist es nicht zu tadeln, wenn ein Dichter von den eben erwähnten, schon lange eingebürgerten Lehnwörtern wie štandibêni Gebrauch macht, im Gegenteil, dadurch bekommt die Dichtung gerade ein volkstümliches Kolorit.

Wenn der Luzerner mit Durchschnittsbildung Nhd. liest oder spricht, so lässt er sich dabei umgekehrt noch stark von der M beeinflussen. Zwar hat die Gewohnheit, schliessendes n nicht zu sprechen, z. B. wir glaube, oder e vor Nas. + Kons. als ä erklingen zu lassen, z. B. wir sände, fast aufgehört, bei der Quantität aber ist der Einfluss der M noch allmächtig, so kann man sehr oft pfärer lesen hören.

8. Eruierung des Lehngutes, das in der heutigen M ausgestorben ist. Es wurde schon in § 3 bemerkt, dass mundartliche Texte nur bis zum Jahre 1681 zurückgehen, dass aber reichliche Mittel bestehen, um die LM und damit ihr Lehngut auch in Phasen zu studieren, die vor diesem Datum liegen.

A. Einmal finden wir in unsern Archivalien viele Stellen, wo etwas direkt und ausdrücklich als Eigentum der M erklärt wird. Renward Cysat schreibt Cys. Koll., G, 185: *Satyrrium fucatum, die lantlüt heissends tüfelantlüt*; Cys. Koll., G, 189: *Narcissus Stellatus, vom pöffel sternen bluom genant*; Cys. Koll., G, 218: *Napellus Blaw ysenhüettlin by vns Narren kappen*; Cys. Koll., G, 295b: *Branca vrsina germanica by vns süw scharten genant*; Cys. Koll., G, 45: *Das die Gras würm geboren werdent vss dem geschmeiss der fliegenden pappen oder wie wirs hie namssent Sommer vöglen oder pfyffholtern*²⁾. Hier zeigen die Ausdrücke «die lantlüt» etc. unwiderleglich, dass echt mundartliches Material vorliegt.

Auf solche Weise wird nun auch oft mundartliches Lehngut bezeugt. Cys. Koll., A, 61 steht: *Armeniagker, von vnserm gmeinen Landtvolck aber die Armen Jägken genannt*; Cys. Koll. A, 63: *Anno 1393 ward herr heimo jn dem Refectorio sonst Refenthal vom gmeinen volck genannt, dess Gotshuses zu S. Urban vmbrecht*. In seinem Pestbuch³⁾ sagt Cysat: *Schwartzte Nachtschatt, von ettlichen Tschoppen*⁴⁾ *knöpff genant*.

1) Pfarrer Ineichen, S. 104.

2) Von diesen Wörtern kennt die LLM noch štärneblueme und sømmerfögel.

3) Aktenbündel «Pest», Staatsarchiv Luzern. 4) «Joppe».

Glossenwerke bescheidenen Umfangs besitzen wir mehrere. In der Unterhaltungszeitschrift «Luzernerisches Wochenblatt» ist im Jahrgang 1783 ein «Hausmutterkalender» veröffentlicht¹⁾. Nun steht in der Einleitung, S. 4: «*Nun fangen wir an, unserm Versprechen gemäss, den Hausmutterkalender einzurücken. Oft kommen Worte und Ausdrücke vor, die man in reingeschriebenen Büchern häufig antrifft, die aber von vielen nicht würden verstanden werden. Wir setzten unsere Provinzialworte bey, um deutlich zu werden.*» Als Beispiel sei folgende Glosse aus Nr. VI S. 28 beigefügt, die ein Lehnwort enthält: «. . . *Melonenpflanzen oder Gurken (Kukumern)*»²⁾.

B. Häufig ist es ohne weiteres in die Augen springend, dass ein in einem archivalischen Text, sei dieser nun lat. oder in der LK oder nhd. abgefasst, vorkommender Ausdruck oder eine solche Phrase wirklich echte gesprochene M war. So findet sich im Aktenfascikel Wirtshauswesen, Staatsarchiv Luzern, ein Aktenstück, in welchem unter anderm protokolliert ist, dass 1588 Konrad Bucher von Sursee sich zu seinem Bekannten Martin Guth nach Dagmersellen begab. Er trat zu ihm in die Tenne und grüsste ihn mit den Worten: *goth hälff Eüch*. Martin Guth antwortete: *goth thank Eüch, Sind goth wylkum*. Wenn man dieses Aktenstück liest, so drängt sich einem sofort die Überzeugung auf, dass hier Grussformeln vorliegen, welche damals unter dem Landvolk gebräuchlich waren.

Das soeben Ausgeführte gilt nun natürlich in gleicher Weise auch für das Lehnmaterial. Wenn wir in ältern Gerichtsprotokollen der Stadt Luzern und der Munizipalorte des Kantons sehr oft auf die Injurie «*malotziger Keib*» stossen, so ist ohne weiteres anzunehmen, dass *malotzig* «aussätzig» ein echter Bestandteil der damaligen M war; es wäre doch in einem gerichtlichen Aktenstück als eingeklagte Injurie gewiss nicht «*malotzig*» protokolliert worden, wenn der Verklagte eine andere Injurie ausgesprochen hätte. Und oft wird noch durch protokollierte Zeugenaussagen ganz genau festgestellt, was der Angeklagte wirklich geredet und was man ihm fälschlich zur Last gelegt³⁾. Ebenso können wir aus dem Aktenmaterial oft ersehen, welchem Stande der Angeklagte angehörte, ob er also zu der Schicht zählte, welche nach § 7 die reine M redet.

C. Oft liegt aber nur die Möglichkeit vor, durch eine einlässliche Betrachtung die Überzeugung zu gewinnen, dass Sprachgut, das in den Archivalien figurirt, wirkliche M gewesen, und welcher Lautwert ihm zugekommen sei. Ein Beispiel: Im sechzehnten und siebzehnten Jahrhundert wird in den Archivalien sehr oft der Kleiderstoff *Bomesin* < frz. *bombasin* genannt, besonders findet sich häufig das Adjektiv auf -ig. Es sind noch Schneiderrechnungen erhalten, welche ihn erwähnen, und Diebe behaupten im Verhör, das Gestohlene sei nicht

¹⁾ Ein Exemplar befindet sich auf der Bürgerbibliothek Luzern.

²⁾ I L M *gokomere*[gok].

³⁾ Gfd. 1880, S. 237, ist ein solches Protokoll in extenso abgedruckt.

Bomesin, sondern *Macheier* gewesen. Das alles deutet darauf hin, dass dieses Wort dem Volksmund geläufig war. Nun treffen wir als Adj. neben *bomesinig* ebenso häufig *bomesydig*. Diese Anlehnung der zweiten Hälfte des Wortes an *sîde* «Seide», in der LK *Syde* oder *Syden* geschrieben, entspricht nun so sehr dem Genius der M, dass man mit hoher Wahrscheinlichkeit behaupten darf, † *bomesydig* sei echte M gewesen¹⁾.

9. Die ältesten Lehnwörter der LM sind jene alten Entlehnungen, welche in vorahd. und ahd. Zeit ins Deutsche überhaupt eingedrungen sind und besonders dem Lat. entstammen, also Wörter wie $\chi\alpha\lambda\chi$ «Kalk»; $\chi\epsilon\lambda\chi$ «Kelch»; $\chi\acute{o}t\epsilon n e$ [en schwachtonig] «Quitte»; $\chi\epsilon t\epsilon n e$ «Kette»; $\chi\alpha p\epsilon l e$ [el schwachtonig] «Kapelle»; $\chi\alpha\acute{s}t\epsilon l e$ < castellum, nur als Ortsname; $\chi\epsilon f i$ «Käfig»; *sefi* «Juniperus Sabina», etc. Von den bei Kluge S. 449–450 aufgezählten Fällen kennt die ILM nicht: *Decher*, *Eppich*, *Fiedel*, *Humpen* etc. Die drei Lehnwörter *Achis* «Milchessig», «Essig»; *Akt* «Wasserleitung»; *Furgge* «Gabel», welche in andern schweizerischen M vorkommen, fehlen in der LM ebenfalls. Das Wort «Pferd», das die LK und die heutige Mischsprache der Gebildeten gerne verwendet, war nie Eigentum der LM. Der Beweis hiefür liegt darin, dass unter den Flurnamen²⁾ des Kantons, die sehr viele Zusammensetzungen mit «Ross» aufweisen, keine einzige mit «Pferd» existiert. Das Wort «Meile», welches der heutigen echten M unbekannt ist, muss früher in derselben gelebt haben. Im vierzehnten Jahrhundert war es das offizielle Wegmass, als Strafe wird sehr oft eine Verbannung auf «*einen manot und eine mile*»³⁾ von der Stadt verhängt⁴⁾. Daher ist es nicht denkbar, dass das Wort nur in den Akten und nicht auch im Munde des Volkes gebräuchlich gewesen sei. Ebenso muss damals das Wort «Laie» ein Bestandteil der wirklich gesprochenen M gewesen sein, da die Phrase «*pfaffen und leyen*» häufig unter den eingeklagten Injurien figurirt⁵⁾. Heutzutage kennt die M das Wort nur noch im Kompositum *löieswöster* «Laienschwester».

10. Auch in der nachahd. Zeit ist eine grosse Zahl von lat. Wörtern in die LM aufgenommen worden.

A. Ausdrücke aus der kirchlichen Sphäre. Diese behandle ich in einem andern Zusammenhang, siehe § 13.

B. Pflanzennamen. Wenn noch heutzutage unter dem Landvolk allerlei Geheimmedizin floriert und alte Kräuterbücher in Ansehen stehen, so muss das in frühern Jahrhunderten noch viel mehr der Fall gewesen sein, was denn auch durch die Gerichtsakten genügend bewiesen wird. Dabei müssen so und

1) Über die in diesem Paragraphen vorgeführten Gesichtspunkte habe ich mich schon in frühern Schriften verbreitet, ich wollte mich aber der Abrundung wegen nicht mit einer blossen Verweisung begnügen, doch habe ich hier durchweg andere illustrierende Beispiele eingefügt.

2) Flurnamenbuch des Kantons Luzern (Man.), angelegt von Erziehungsrat Brandstetter.

3) Man beachte auch die Allitteration.

4) Siehe Ratsp. von 1381 an; und Segesser II, 626 ff.

5) Siehe Ratsp. von 1395 an.

so viele Namen von Heil- und Zauberpflanzen in die M gelangt sein. Wenn ich z. B. in Akten des sechzehnten Jahrhunderts häufig die Agrimonia als † *Agermännli* erwähnt finde, so kann man kaum daran zweifeln, dass das Wort damals wirkliche M gewesen sei, besonders wenn man die volkstümliche Umformung in Erwägung zieht. Heutzutage verwendet die Volksmedizin noch besonders Calmus, Astantia, Arnica, Sanicula, Pimpinella, oder man redet wenigstens noch von den Wunderkräften dieser Pflanzen. Diese Wörter spricht die lLM aus: kχalmöss; aštrântse[a]; ârnikχâ; šarnekel [šar]; beber-nälle [be].

C. Unter den in dieser Periode eingedrungenen Tiernamen erwähne ich den Fischnamen, aLM *albellun*, *albellon*, *albelen*, lLM *albele* (fem.), gewöhnlicher *albeli* (neut.). Die alten Rechtsbücher reden sehr viel davon, man vgl. z. B. Stadt B., Bl. VI¹⁾.

D. Zu den erwähnten Kategorien gesellt sich noch eine bedeutende Zahl vereinzelter lat. Ausdrücke, z. B. kχörpel «Leib» (dem Aussterben nahe); her-geless [Hochton auf her, Iess ist mitteltonig] «Herkules! als Ausruf», besonders im Munde der Knaben gebräuchlich; špasimöss oder kšpasimöss «Starrkrampf» < spasmus; špatsig (fem.) «Raum» < spatium. Nur in der Stadt Luzern gebräuchlich ist lôkχe (fem.) «Jauche», aus lôkχoss «Abtritt» < locus, welches die Gebildeten verwenden, nach dem synonymen gölle «Jauche» umgeformt. Lehrer Ineichen hat auch *auktere* «hin- und herraten». Nur aus dem Munde älterer Lehrer kenne ich *tântâme* «Examen». Im vierzehnten und fünfzehnten Jahrhundert lebte in der M auch *urlei* «Turmuhr» < horologium²⁾).

11. Lehnwörter aus den romanischen Sprachen, genauer präzisiert, dem Italienischen und Französischen. Die Begriffssphären, denen diese Wörter angehören, sind folgende:

A. Allerlei Gegenstände und Geräte: *tortše* «eine Art Kerzen, in Kirchen auf dem Altar verwendet» < ital. torcia «Fackel»; *garotše* «schlechte alte Kutsche, solches Bett etc.» < ital. carrozza; *marmotli* [mar] «Musterkasten des Handlungsreisenden» < franz. marmotte; *špagât* (fast †) «Bindfaden»; † *Almery*, *Almeri* «Schränk, Büchergestell» < ital. armario.

B. Handelswesen: † *Cawertschi*, *Gawertschi* «Wechsler»³⁾; *grämppler* «Kleinkrämer»⁴⁾; † *Ruben* «ein Gewicht» < ital. rubbio.

C. Geldsorten. In Luzern kursierte früher eine Menge fremder Geldsorten. Die Regierung hatte oft zu entscheiden, welche von diesen Geltung haben sollten und welche nicht. Dem Publikum mussten die Namen dieser Geldsorten bekannt sein, Wörter wie † *Real*, † *Zigyne* < zecchino, *Blanke* etc. waren also wirkliche M. Manche dieser Ausdrücke, die dem Volke nicht mund-

¹⁾ Geschichtsblätter aus der Schweiz I, S. 348.

²⁾ Siehe z. B. Bürger B., Bl. 24.

³⁾ Vgl. Id. s. v. Gawertschi.

⁴⁾ Kluge s. v. Grepelmarkt.

gerecht waren, erlitten lautliche Modifizierungen, so erscheint *Real*, wie die LK der Gebildeten schreibt, in Schriftwerken, die von wenig gebildeten Persönlichkeiten verfasst sind, stets als *Reyol*, *Reiol*, wovon noch später. Von solchen Münznamen wissen alte Leute noch Dukaten, Dublone und Brabanter Taler¹⁾, ausgesprochen tugôte, tublône oder toble, brabänder. Auch das Wort blankze lebt noch, siehe § 6.

D. Geradezu zahllos sind die Bezeichnungen von Tuchsorten und Kleidungsstücken, denen wir vom Stadt B., das *Ipper* und *Schalun* erwähnt, bis zu den Schneiderrechnungen um 1800, die von *Radine*²⁾ < frz. ratine reden, in unsern Archivalien begegnen. Im folgenden gebe ich ein Verzeichnis von solchen Lehnwörtern, die 1620--1640 in den Turm B. und andern gleichzeitigen Akten häufig figurieren und von denen ich durch Erwägungen nach § 8 die Überzeugung gewonnen, dass sie nicht bloss der LK, sondern auch der wirklichen M jener Zeit angehörten³⁾:

ein tschamlettin Brust.

ein rotten tscharlatten rock.

ein blauw brüntten Schürlietz.

Das Lylachen schwarz lassen kuttenerieren.

niederländischen sydenen Burat.

ein bomesydigen Rock.

zu einer Brust brüggisch bomesin kaufft.

Ein par lüntschin hosen gestolen.

ein attlissine Brust.

ein Schürlietz mit einer roten macheyernen Blegj.

Ein arisine Brust gestolen und wider verkauft.

Diese Ausdrücke sind heutzutage aus der M verschwunden, bis auf *atlis* «Atlas»; alte Leute kennen noch *radine* [ra oder di]; *signôrituez* [nô]; *šörllets*, ebenso häufig *šödllets* gesprochen [ets ist schwachtonig wie in *χοštets* «kostet es»]. Ebenso können sie noch beschreiben, wie eine *gasâke* [sâ] «Joppe» < franz. *casaque*; eine *bendälle* [däl] «Band auf dem Bindellenhut» < ital. *bindella*, welche zur alten Bauertracht gehörten, aussahen.

E. Waffen. Von den zahlreichen aus den romanischen Sprachen entlehnten Bezeichnungen für Waffen, wie † *Küris* «Kürass» etc., sei nur das Wort *harniš* erwähnt, das auch in den untersten Schichten des Volkes noch wohl bekannt ist. Der alljährlich wiederkehrende, sehr populäre Gedenktag der Schlacht von Sempach hält das Andenken an den Harnisch aufrecht, und ein Küchengerät, das gemacht ist wie ein handgrosses Stück Ringpanzer, wird *harnišbläts* (mas.) genannt.

¹⁾ Dieser Münzname ist zwar nicht romanisch, mag aber hier mit erwähnt werden.

²⁾ d für t siehe § 54 C.

³⁾ Einige dieser Lehnwörter sind zwar nicht romanisch, mögen aber hier mit angeführt werden.

Eine nähere Erklärung dieser Ausdrücke, die gemeinschweizerisch waren, findet man im Id.

F. Auch auf dem Gebiete des Garten- und Obstbaus hat mancherlei Import aus romanischen Ländern stattgefunden. So schreibt z. B. Renward Cysat ¹⁾: *Ein Art öpffel, so man vss frankrych har gepflantzet, Carpendu genannt, die blybend, bis wider andre wachssent.* Dieses Wort wird jetzt *kχarbändi* [bän] (mas.) gesprochen. Ital. Ursprungs sind *malüne* «Melone»; *tolibâne* [bâ] (fem.) «Tulpe»; *gokomere* [gɔ] «Gurke».

G. Die Namen der eingewanderten ital. Familien machte sich der Volksmund früher auf mannigfaltige Weise zurecht, aus *Ronca* machte er *ronk*, aus *Corragioni goranšonh* [gɔ] etc., jetzt spricht man die Namen meist der Schreibung entsprechend, nur *ronk* ist noch ziemlich gebräuchlich.

H. Flüche, Verwünschungen, Schelten sind in bedeutender Zahl aus dem Franz. und Ital. eingeführt worden, jedenfalls hat die Reisläuferei an diesem Import den Hauptanteil gehabt. Beispiele: *šaroni* [ro] < frz. *charogne*, also gleichbedeutend wie das einheimische *χäib*; *nondedie* [die] < *nom de dieu*, besonders als derbe Verstärkung bei Adj. verwendet, z. B. *nondedie guet*; *sakχernondedie* [gewöhnlich schwebend betont]; *kχarnâli* [nâ] «böses Weib» < *canaille*; *kχaläšti* [lä] «böses Weib» < franz. *calèche* «Kopfbedeckung der Frauen»²⁾. Im vierzehnten und fünfzehnten Jahrhundert begegnet man unter den eingeklagten Injurien sehr oft *Riffion*, man sehe z. B. *Rats P. Jahr 1397 bis 1417*; das unter F erwähnte *malüne* wird auch als Schelte auf eine dicke Weibsperson verwendet.

J. Vereinzelt Fälle: *bašte*, *baštebône* [bô] «es genügt»; *em kχonde-nänt* [nänt] «sofort», umgedeutet aus franz. *incontinent*; *gabriôli* [ô] (pl.) «Kapriolen»; Lehrer Ineichen verzeichnet *pervos* «auf der Stelle, ohne Umstände» < franz. *par force*; *kudent* «fertig, aus» < franz. *content*. Renward Cysat braucht, wie überhaupt die LK seiner Zeit *abkontrafeten* und *abkontrafetzung*³⁾. Ob dies aber zugleich auch a LM gewesen sei, kann ich nicht entscheiden, doch sei darauf hingewiesen, dass Lehrer Ineichen *abkundelfete* «abbilden» hat. Die Galerenstrafe kam noch im neunzehnten Jahrhundert vor, daher hört man noch zuweilen das Wort *Galere* als *galê* [lê].

K. Zwei Kulturströmungen, die auch Lehngut in die LM geschwemmt haben, müssen noch speciell erwähnt werden. Die eine ist die grosse politische Umwälzung in der Schweiz und damit auch in Luzern am Ende des achtzehnten und Anfang des neunzehnten Jahrhunderts, die Franzosenzeit. Selbstverständlich kamen die damaligen Schlagwörter in aller Mund, und so müssen Wörter wie † *Direktori*, † *Mediation*, † *Konzine*, † *Konterstution*⁴⁾ etc. als echte Bestandteile der damaligen M angesehen werden. Wie schon gesagt, sind die

¹⁾ Cys. Koll., G. 228.

²⁾ Die Mundart hat mehrere Fälle, wo Benennungen von Kleidungsstücken als Schelten verwendet werden, so *tšôpe* «Joppe» = gutmütiger beschränkter Mensch; viele Beispiele im Id.

³⁾ Man sehe z. B. Cys. Koll., G. 254.

⁴⁾ Man beachte die volkstümliche Umformung der zwei letzten Wörter.

mundartlichen Gedichte von Häfliger und Pfarrer Ineichen ein treuer Spiegel der Volksstimmungen jener Epoche. Es seien hier einige Verse aus denselben angeführt:

Häfliger, S. 175: *Mer händ¹⁾ e Mediazioon,
Gfählt hed nur d'Konterstuuzioon.*

Häfliger, S. 120: *Fried und Liebi, Lieb und Friede
Sell bin eus d'Konzyne sy.*

Pfarrer Ineichen, S. 35: *Me schwert und ambrasiert enand,
Brönnt d'Stuck²⁾ all los im ganze Land.*

L. Die neueste Zeit führt viele ital. Arbeiter nach Luzern. Diese werden mit dem Zuruf *tšënkemôre* [mô] geneckt, aus *cinque* und *la mora* gebildet. Dieses Wort wird übrigens auch sonst als nichtssagender Ausruf verwendet, besonders von Kindern. In den letzten Jahren hat sich aus diesem Zuruf das Subst. *tšënk*, pl. *tšëнке(n)* «Spottname für Italiener» herausgelöst; in meinen Knabenjahren war es noch nicht im Gebrauch. Dieser eigentlich nichtssagende Spottname konnte um so eher in Aufnahme kommen, als die LM eine grosse Zahl von Schelt- und Neckwörtern besitzt, die mit *tš* beginnen, z. B. *tšomi* «Halbblödsinniger»; *tšoli* «gutmütiger, beschränkter Mensch»; und das fast homophone *tšënk*el «ungeschickter Mensch».

12. Die Beeinflussung der M durch die LK. Aus der LK müssen namentlich eine Menge juristischer Ausdrücke in die M gedrungen sein, die aber infolge der gänzlichen Umgestaltung der Verfassung seit der Franzosenzeit wieder verschwunden sind; erhalten ist z. B. *kχondšaft*, auch *kχondscheft* [mit schwachtonigem e] «gerichtliches Zeugnis, Ablegung des Zeugnisses»³⁾.

Die LK, besonders im sechzehnten Jahrhundert, verwendet eine grosse Zahl von lat. Lehnwörtern auf -atio, -itio etc., deren Bildungssuffix zu atz, itz etc. reduziert wurde, z. B. *Kompositz*, *Appellatz*, *Purgatz*. Von diesen mögen so und so viele in die M gedrungen sein, heute sind noch gebräuchlich, gehen aber dem Aussterben entgegen: *apelats* «Appellation»; *dešpidats* oder *tešpidats* «Disputation»; *porgats* oder *borgats* «Purgation»; *repedats* nur gebräuchlich in *repedatströpfli* «Anstandsrest beim Trinken», fast ausgestorben; *kχalats* «Collation = Frühstück». Alle sind auf der Letzten betont und männlichen Geschlechts, so sagt Häfliger, S. 22:

*Mier nähmid⁴⁾ kes Kaffee für eüse⁵⁾ Kalatz,
S' macht eim jo zur Arbet kes bröösmeli⁶⁾ watz⁷⁾.*

1) «Wir haben».

2) «Die Geschütze».

3) In meiner «Luzerner Kanzleisprache» § 105 habe ich gezeigt, dass schon der Anlaut *kχ* auf Entlehnung aus der LK hinweist. — Man könnte ebensogut *kχontšaft* schreiben, da die LLM *d* und *t* vor einer Spirans gleich und zwar mittelstark spricht.

4) «Wir möchten nehmen».

5) fem. wäre *eüsi* (gespr. *öisi*).

6) «kein Brosämlein» = «nicht im geringsten».

7) «aufgelegt, frisch».

Die L K, besonders um 1600, schreibt gk für g, dt für d, p für b im Silbenauslaut, wenn sich noch die Suffixe *-lich* und *-nuss* anfügen, z. B. *Zügknuss*, aber nur *zügen*; *glauplich*, aber nur *glauben*. Ferner wird gk für g oft auch als Auslaut des ersten Teiles des Kompositums geschrieben, z. B. *Jungkfrau*, aber nur *jung*. Die lLM hat auch einige Fälle dieser Verhärtung, so fröntli, aber nur frönd; *glaupli* etc.; *joñkfrau* «Dienstmagd»¹⁾; *fäχkfûr* «Fegefeuer»; *empfänkχnoss* (beinahe †) «Mariae Empfängnis». Es wird sich hier nun fragen: Hat die LM diese Ausdrücke aus der L K entlehnt oder sind dieselben echte M, etwa Reste einst umfangreicher Kategorien, und hat sich dann die L K in diesem Punkte, wie in vielen andern, nach der LM gerichtet? Ich gedenke diese Frage in einem andern, grössern Zusammenhang zu beantworten.

13. Die katholische Kirche verwendet neben dem lat. auch das deutsche Idiom, so bei Gebeten, welche die Gemeinde mitbetet, beim sogenannten Verkünden etc. Dieses deutsche Idiom war früher die L K, jetzt ist es das Nhd. Sowohl aus dem lat. als aus dem deutschen Kirchenidiom ist Lehngut in die LM übergegangen.

Aus dem Lat. stammen die schon erwähnten Wörter *segetâl*; † *Refenthal*; *omniböss*; *aplitsêter*; *hôresse*. Der Chorherr von Beromünster pflegte etwa zu sagen: «Ich war in den horis, ich gehe in die horas». Dieses horis nahm der Volksmund auf und wandelte es, da *-is* in der lLM ein Suffix im Sg. ist, das im Pl. zu esse wird, z. B. *brôtis* «Braten»; *tolkis* «Klecks», Pl. *tolkesse*, in *hôresse* um. Ferner lieferte das Latein noch eine bedeutende Zahl anderer Ausdrücke, wie *têli* < *agnus dei*, «ein Devotionale, das am Halse getragen wird», vgl. § 52 B; *propegande* oder *bropegande* [gan] «Propaganda»; † *Chrisam*, das auch als eingeklagter Fluch häufig in den Akten des fünfzehnten und sechzehnten Jahrhunderts figurirt²⁾. — Besonders interessant sind die Ausdrücke *noštere*, *lôrömm* und *Nobis* in *Nobiskratten*, das ich nur aus Stalder kenne. Sie kommen von lat. *noster*, *-lorum* in *saeculorum* und *nobis* her. Diese drei Wörter figurieren mehrfach am Anfang oder am Ende von laut gesprochenen oder gesungenen lat. Gebeten und so konnte das Volk sie sich merken³⁾.

Aus dem deutschen Kirchenidiom sind in die M gedrunge Ausdrücke wie *gâbgotes* [go] «Gabe Gottes»⁴⁾; *χenkotes* (zufolge der Sandhigesetze aus *χend gotes*) «Kind Gottes», Kosewort, auch leise Schelte; *tôdesañšt* «die Todesangst Christi am Ölberg»⁵⁾. Viele sind ausgestorben, so: *aus dem Jammerthal scheiden*; *ins Thal Josaphat laden*; *by der Cron Gottes*; *bim himmlischen*

1) Jungfrau, Jungfer = *jompfere* [die beiden letzten Silben schwachtonig].

2) Jetzt existiert noch *χresme firmen*; *χresigöti* «Firmpate».

3) Betr. der Bedeutung dieser Wörter siehe § 59 sowie § 25.

4) Die M sagt sonst *gôb* und der Gen. von *got* lautet *gots*, z. B. *der gots welle* «durch, um Gottes willen».

5) Sonst lautet «Todesangst» in der M *tôdsañšt*.

Höör; alle für das fünfzehnte bis achtzehnte Jahrhundert durch die Injurienprotokolle sicher als a LM bezeugt; z. B.: *Item uez bezüget margret huober, der meister heirach het gret: jch wyl sy in das dal jossenfat laden (ca. 1600)*¹⁾.

Ahd. heilag musste in der LM zu helg werden, wie ahd. *feilisôn zu felse und dieses findet sich noch in einigen Verbindungen, wie helgegrâb «das heilige Grab, das zu Ostern in der Kirche aufgerichtet wird»; helgestökχli «Pfeiler mit Heiligenbild, gewöhnlich im Freien stehend»; helgetâg²⁾ «ein hoher Feiertag». Sonst sagt man aber immer häilig. Dieses häilig ist aus der Kirchensprache eingedrungen, denn diese sagte, wie überhaupt die LK, *heilig* oder *heylic*, doch liess die LK sich auch umgekehrt von der LM hie und da beeinflussen und schrieb dann *helg*, so hat Schilling neben einander *des helgen Vatters* und *des heiligen Vatters*.

Die Heiligennamen erscheinen meist in zwei Formen, in echt mundartlicher, oft stark veränderter, wenn sie als Rufnamen dienen, z. B. ôdem «Adam», und in einer konservativen, die sich an die Aussprache des Kirchenidioms anlehnt, wenn man den Kalenderheiligen meint, z. B. âdamm «Adam».

Endlich entstammt auch das Wort kχöng, das nur in dreikχöngge [kχöng] «Dreikönigenfest» vorkommt, der Kirchensprache, siehe § 28.

14. In den Hexenakten³⁾ treffen wir manches Lehnwort, das, wie die Verhöre beweisen, von den Angeklagten im Munde geführt wurde. So gestehen dieselben oder sie werden durch Zeugen überführt, gesagt zu haben, *sie hätten das Firmament verfluocht; die elementt verfluocht; eine creattur ze nütten gemacht*⁴⁾; *den Belzebub* oder mit volkstümlicher Umdeutung *den Belzebuob* oder *Belzebock angerüefft*. Die lLM kennt von diesen Ausdrücken noch *beltsibueb* und *elimänt* als Fluch.

15. Die schöngeistige Litteratur Luzerns hat auch einiges Lehngut in die LM hineingeführt. In Betracht kommen hier nur die Schauspiele des fünfzehnten bis siebzehnten Jahrhunderts, welche alle in der LK abgefasst sind. Die LO Spiele waren ein sehr wichtiger Faktor im geistigen Leben der Stadt Luzern, sozusagen die ganze Bevölkerung war in dieser oder jener Weise dabei beteiligt. Nun sind die technischen Ausdrücke der damaligen Dramaturgie fremdsprachlich, so wird der Erlöser immer *Salvator* genannt und nur so. Es ist nun sehr wahrscheinlich, dass solche Ausdrücke auch vom grössern Publikum verstanden und verwendet wurden, mit andern Worten, dass sie M waren. Da die Sache nicht mehr existiert, so ist auch ihre Bezeichnung wieder geschwunden. Doch lebt das Wort *prokχlemäter* noch in der Redensart:

1) Siehe meine «Luzerner Kanzleisprache», § 161.

2) *helgegrâb* und *helgetâg* betonen die letzte Silbe, weil eine Zusammenrückung eines Adj. mit dem Subst. vorliegt; *helgestökχli* betont die erste, weil das eine Komposition mit dem substantivierten Adj. *helge* «Heiligenbild» ist.

3) Man sehe z. B. nach die Turm B. 1570—1580.

4) «vernichtet».

de ma χ t so la \ddot{u} nn wi de prok χ lemâter «er macht so lange wie der Proklamator», eine Anspielung darauf, dass, wie auch Renward Cysats Papiere besagen, die Sprüche des Proklamators lang und langweilig waren. Dass der Name des Malchus im Schweizermund (ILM: mal χ is) so populär werden konnte, dass er in mehreren Redensarten figuriert, haben jedenfalls, wie das Id. dartut, die geistlichen Spiele bewirkt; ich füge noch bei, dass in den LO-Spielen Malchus nicht nur in der Scene am Ölgarten auftritt, sondern eine lange Rolle hat. Im Spiel vom jüngsten Tag 1549 heisst die Base der Mutter des Endehrist *Maggarellen*, in der ILM bedeutet makerelle [mak] «schlechtes Weib». In manchen schweizerischen Fastnachtspielen spielt neben dem Narr auch der *Düppel* eine Rolle. So spricht im LF Spiele von 1565 (oder 1567)¹⁾, f. 3 der Wurzkrämer:

*Den Düpell boren vnd naren stechen,
Darzuo die bösen zen vsbrechen,
Das kan ich als.*

Es ist daher glaublich, dass dieses Lehnwort aus dem Niederdeutschen²⁾ durch die Fastnachtspiele seinen Eingang bei uns fand. Die ILM spricht töpel aus.

16. Einfluss der Reformation. Als die kirchliche Bewegung im sechzehnten Jahrhundert auch in Luzern die Geister erregte, drang mit den neuen Ideen auch deren sprachliche Bezeichnung in die M. Dass Wörter wie † *Bibli*, † *lutherisch*, † *töuserisch*, † *Predikant*, † *Sektierer*, † *Hugenott*, † *Apostützler* «Apostat», wirkliche M waren, geht einerseits daraus hervor, dass sie in allerlei Aktenmaterial, welches von ganz wenig gebildeten Personen verfasst ist, stehen, und mit noch grösserer Sicherheit daraus, dass sie überaus häufig unter den eingeklagten Injurien vorkommen. Jetzt existiert sogar *Bibli* nicht mehr, die ILM sagt nur böblišk χ et. Auch die Wörter *Münch* und *Nunne*, welche in der Reformationszeit noch ganz lebendig waren, wie wiederum die Injurien (*du abtrünnige Nunne*, *du Münchensohn*) beweisen, sind jetzt verschwunden, die ILM sagt dafür χ lôsterhêr und χ lôsterfrau; doch findet sich *Nunne* noch in dem Wort nonnefôrtsli «spasshafte Bezeichnung eines Gebäckes, das in Nonnenklöstern gemacht wird». Aus den Zeiten der Gegenreformation stammt das Wort k χ anisi [nî] «Katechismus», eigentlich der von Peter Canisius verfasste Katechismus.

17. Einfluss des Neuhochdeutschen. Zu der ältesten Schicht von Wörtern, die aus dem Nhd. eingedrungen sind, gehört vielleicht k χ önig «König». Die echt mundartliche Form, deren Gebrauch aber sehr eingeschränkt ist, siehe § 28, lautet χ öng. Die LK des vierzehnten und fünfzehnten Jahrhunderts schreibt *küing*, in Übereinstimmung mit der M. Im sechzehnten Jahrhundert, also bevor die nhd. Schriftsprache als solche nach Luzern gelangte, siehe § 3, dringt aber

1) Man. 183 Bürgerbibliothek Luzern.

2) Kluge, s. v. Töpel.

König in die LK ein und wird allmählich allein herrschend. In welcher Zeit es aber auch in die LM gelangte, vermag ich nicht zu sagen, denn hier versagt auch das Beweismittel der Injurien. Dagegen tun dieselben dar, dass die Wörter *kχärli*, *šlepsakχ* und *hondsot*, die sich durch ihren Lautstand sofort als Lehnwort verraten, im Laufe des siebzehnten Jahrhunderts eingedrungen sind. «Schleppsack» bedeutete damals Dirne, jetzt wird es nur noch als leise, farblose Schelte Kindern gegenüber gebraucht.

In kompaktern Massen wurden und werden nhd. Wörter durch die Schule, das Rechtswesen, das Militärwesen, die moderne Landwirtschaft etc. eingeführt. Einige Beispiele!

Die echte LM nennt die Buchstaben H und K *hô* und *kχô*, da diese aber jetzt in der Schule als *hâ* und *kχâ* gelernt werden müssen, so dringen diese Bezeichnungen immer weiter vor, und *hô* und *kχô* sind im Verschwinden begriffen.

Seit der Franzosenzeit wurde die Verfassung des Kantons mehrfach neu geordnet; dabei ist von der sprachlichen Fassung, die man den Gesetzen und Verordnungen gab, jedesmal so und so viel in den Volksmund gesiebert. Als man an die Spitze der Gemeinden den «Gemeindeammann» setzte, ging dieses Wort natürlich sofort in die M über, als *kmäindamme*. Man erkennt hier den Fremdling auf den ersten Blick, denn «Gemeinde» heisst in der LM *kmäin*, und «Gemeindeammann» müsste also *kmäinamme* oder nach § 54 *kmenamme* lauten, welches letztere wirklich hie und da gehört wird. So ist auch «Androhungsbefehl» als *antronnsbifâl* in die M übergegangen, und da die jetzige Verfassung dieses Rechtsmittel wieder ausgemerzt hat, nach kurzer Existenz wieder dem Aussterben nahe.

Die M kennt *štokχ* nur in der Bedeutung von «Strunk, Pflanze», u. ä., im Sinne von lat. *baculum* u. ä. verwendet sie *štäkχe*. Daher sagte sie auch *ladštäkχe* «Ladestock beim Gewehr». Die LK verwendete früher auch *Ladstecken*, später aber drang *Ladstock* ein, und man kann den Kampf dieser beiden Wörter in den Schiessreglementen des achtzehnten und neunzehnten Jahrhunderts hübsch verfolgen. Durch das Exerzieren gelangte das Wort nun in die M, wo jetzt *ladštokχ* neben *ladštäkχe* verwendet wird. Da heutzutage aber der Ladestock ausser Gebrauch gesetzt ist, so sind die beiden Wörter dem Untergang geweiht, wenn sie nicht dadurch gehalten werden, dass man sie in scherzhafter Rede für *latšâli*[la] «Dummkopf» verwendet.

Der moderne Acker- und Gartenbau hat durch Vermittelung der nhd. Schriftsprache eine neue Schicht von lat. Pflanzennamen eingeführt, vgl. § 10; z. B. *grâni* «Geranium»; *begôni* «Begonia» etc.

Wie weit überhaupt der Einfluss des Nhd. schon gediehen ist, zeigt § 7. Ich füge hier noch bei, dass sogar einige Formwörter bis in die letzten Schichten der Bevölkerung gedrungen sind und die legitimen Formen der M verdrängt haben. Ahd. *âno* «ohne» müsste in der M *ôn*, eventuell *ô* ergeben,

und dieses liegt noch vor in Lehrer Ineichens *droh si* «darohne, ohne etwas sein». Aber jetzt sagt man allgemein *oni*¹⁾; ebenso ist *deštô* [*deš*] schriftdeutscher Herkunft, die *M* hat ihr echtes *dest* nur noch in Wendungen wie *dest mê* «desto mehr»²⁾. Auch *neks* «nichts», das man spasshaft für einheimisches *nûd* verwendet, muss Import aus Deutschland sein.

18. Lehnwort aus dem Niederdeutschen und Niederländischen. Bereits im vierzehnten Jahrhundert war, wie die Archivalien zeigen, die Einfuhr von Häringen und Bückingen nach Luzern sehr bedeutend, daher konnten diese Wörter bis in die letzten Schichten des Volkes dringen, wie die im vierzehnten und fünfzehnten Jahrhundert häufig protokollierten Injurien *Heringdieb* und *Bückingdieb* dartun. Heute kennt der gemeine Mann Sache und Wort nicht mehr.

Folgende in der heutigen LM kräftig lebende Wörter sind niederdeutschen (eventuell mitteldeutschen) oder niederländischen Ursprungs³⁾: *šlâu* «schlau»; *wôpe* «Wappen», welches eben das echt mundartliche *wôffe* zu verdrängen im Begriffe ist; das schon erwähnte *šlepsak*; *šlawekel* [*šla*] «Schlafittich», umgeformt unter Anlehnung an *wekel* «Haarwickel»⁴⁾; *töpel* «Tölpel»; *lawôr* [*la*] «Waschbecken»; *gragôle* [*gô*] «krakeelen»; *ts pass* *zô* «zu pass kommen». Diese Wörter werden durch Vermittlung der nhd. Schriftsprache in die LM gelangt sein, es ist aber nicht ausgeschlossen, dass das eine und andere, etwa *gragôle*, durch schweizerische Söldner in niederländischen Diensten direkt eingeführt worden sei.

Zweifelsohne direkter Import aus Holland sind die technischen Ausdrücke eines Kartenspieles, des *Jass*, welches die Söldner heimgebracht und welches das alte Luzerner Nationalspiel, das *zâisere*, fast verdrängt hat. Solche Ausdrücke sind: *pûr* «der höchste Trumpf» < niederl. *boer*; *nâl* < *nel*; *zrûtsjass* < *kruisjas*; *šmausjass* < *smousjas*.

Niederdeutsches Sprachmaterial siehe noch § 11 D und § 24.

19. Slavischen Ursprungs sind *haloñk* [*ha*] «Halunke»; *šlawak* [*šla*] «roher Kerl»; *kzarwätše* [*wä*] «peitschen».

20. Orientalische Wörter sind *atlis* «Atlas»; *gamfer* «Kampfer»; *geñgañ* «ein Tuchstoff»⁵⁾; *šmaus* (im Worte *šmausjass*) eigentlich «ein jüdischer Hausierer»⁶⁾; *kzaušer* «sauber, geheuer».

21. Beeinflussung der LM durch andere *M*. Die Lautgruppe *nd*, welche in der LM unangetastet bleibt, verwandelt sich in gewissen Teilen des Kan-

1) Betr. das schliessende *i* siehe § 41. Die Kürze des *o* ist auffällig.

2) Muss zufolge der Sandhigesetze *despmê* [*mê*] gesprochen werden. Man beachte auch das *s*, während *deštô* ein *š* hat.

3) Man vgl. Kluge s. v. schlau, schleppen etc.

4) Das DWB verzeichnet ein «Schlafittel», welches in der Mitte zwischen der Urform und derjenigen der *M* steht.

5) Das Wort hat wohl mit der Stadt Guingamp nichts zu tun, siehe Veth s. v. *ginggang*.

6) Veth s. v. *smous*.

tons Bern in ññ, z. B. hoññ = LM hond «Hund». Aus dieser M ist in die LM gedrungen špäññ «Spende an Arme».

Das Wort niffele¹⁾ «Inful» mit î statt ei gehört nach § 6 nur der Stadt Luzern und ihrer Umgebung oder dann andern an die LM angrenzenden M an. Von da hat es aber in das ganze Gebiet der LM übergegriffen, man sagt nur niffele, das lautgesetzliche neiffele wird nie gehört. Gleich verhält es sich auch mit ûššlig «Unschlitt». Die lautgesetzliche Form der LM wäre oušlet oder ouššlet [et schwachtonig wie in ritet «reitet»], eventuell ouštlet oder ouštlig²⁾, und Lehrer Ineichen verzeichnet allerdings ein *Oustlig*, ich habe nur ûššlig vernommen.

22. Lehngut aus der Kinder- oder Ammensprache. Die Kindersprache besitzt eine Anzahl eigener Ausdrücke, wie mämmi «Trank»; häli «Bonbon»; tädâ [tä] «Vater»; tôli «Mutter» (fast †); bibî [bib] «Schmerz, Verletzung»; gaki «Kot»; busi oder büsi «Katze» etc. Diese Wörter kennzeichnen sich alle durch die einfache Lautgestalt, mehrere auch dadurch, dass sie starktonige kurze i, u, ü aufweisen, wie buli oder büli «Huhn», welche in gewöhnlichen Wörtern der M nicht vorkommen, siehe § 31. Einige von diesen Ausdrücken sind nun auch von den Erwachsenen adoptiert worden. Von einem Menschen, der zum Trunke neigt, braucht man in spasshafter Rede das von mämmi abgeleitete Verbum mämmele. Einen ungeschickten Metzger oder Maler heisst man scherzhaft gakimetsger oder gakimöler. Von busi, büsi kommt her buseli «Quaste, Pappus» und büsel «schlaffer, energieloser Mensch»³⁾. Wenn neben föli «Fohlen» auch und sogar häufiger füli gesprochen wird, so gehört diese Nebenform mit ihrem reinen ü eigentlich der Kindersprache an.

23. In dem Gebiete der LM existieren drei Geheimsprachen, welche alle rôtwältš, seltener çûderwältš oder bätlertûtš genannt werden.

I. Die erste Art Rotwelsch besteht darin, dass die Wörter der M, besonders die Subst., Adj., Verben, durch ganz andere Wörter ersetzt werden, so heisst es kçwien statt hond «Hund»; hörboge statt çue «Kuh»; hörbogeçend statt çalb; tannhüsere [tann] statt brieke «weinen»; grandig statt wäis-wie [schwebend betont] «sehr, arg». Flexion und Satzbau der M bleibt. Diese Art Rotwelsch ist nichts speciell Luzernerisches, sondern stimmt mehr oder weniger mit der allgemeinen Gaunersprache überein. Ich habe übrigens keine Persönlichkeit kennen gelernt, welche es ganz beherrscht hätte, es sind mir immer nur einzelne Brocken mitgeteilt worden. In den Archivalien ist es mir ziemlich oft begegnet, so im Turm B. 1583, wo z. B. steht: *goumen*⁴⁾ *jn rot-weltsch windhalten geheissen*. — Von diesem Rotwelsch sind nun drei Aus-

1) Das anlautende n ist vom Artikel herübergezogen wie in negel - Igel.

2) Vertauschung der Endung wie in jörtsig neben jörtset [et schwachtonig] «kirchliche Jahreszeit».

3) Allen diesen drei Wörtern ist der Begriff des Weichen, Weichlichen gemeinsam.

4) «Wache stehen, wenn der Complice stiehlt».

drücke in die LM gedrunge: kχwien; grandig; † *Butsch*. kχwien besagt nicht mehr «Hund», sondern «Mensch von verdrehtem Charakter»; grandig bedeutet «arg, übermässig»; *Butsch* war bis in den Anfang des neunzehnten Jahrhunderts hinein der stadt Luzernerische Ausdruck für sonstiges mundartliches mošt «Apfel- oder Birnwein».

II. Die zweite Art Rotwelsch setzt nicht andere Wörter an Stelle der einheimischen, sondern begnügt sich damit, diese gewaltsam zu verdrehen, nach ganz genau formulierten Gesetzen.

A. Um aus einem Worte der ILM, z. B. bâde «baden» ein rotwelsches zu machen, wird dasselbe nach dem Tonvokal zerschnitten: bâ de; dann wird die zweite Hälfte vor die erste gesetzt: de bâ; endlich wird ue (zu sprechen wie ue in bueb, guet) vorgesetzt, wenn der Tonvokal des Wortes ein dunkler, ie, wenn er ein heller, üe, wenn er ein Umlaut ist; daher gehört vor de bâ noch ue, und so ist das endgültige Resultat uedebâ. Andere Beispiele: iedelî < lîde «leiden»; üetebû < bûte «bieten». Der auslautende Vokal ist immer lang, nach § 38, daher ieldwê < weld «wild». Der erste Bestandteil des Wortes hat den Stark-, der zweite den Mittelton, ieldwê wird also betont wie mundartliches χopfweh «Kopfweg». Endigt ein Wort der LM auf einen betonten Vokal, so ist nach demselben nichts abzuschneiden, es wird also einfach ue, üe, ie vorgesetzt: üefernâ < fernâ «vernehmen». Wenn durch die Umkehrung der ursprüngliche Auslaut mit dem ursprünglichen Anlaut zusammenstösst, so wirken die Sandhigesetze der LM, so ergibt bâd «Bad» nicht uedbâ, sondern uepâ; grond «Grund» ergibt ueñkrô. Dadurch fallen viele Wörter zusammen, rend «Rind» und drenn «drinnen» ergeben beide gleichmässig iendrê.

B. Wie die Diphthonge behandelt werden, zeigen folgende Beispiele genügend deutlich. Aus laub «Laub» wird ueblâ; bou «Bau, Mist» > uebô; läid «leid» > iedlâ; süess «süss» > üessû. Wörter mit einfachem Vokal und mit ähnlichem Diphthong können das gleiche Resultat geben: hût «Häute» und hüet «Hüte» werden beide zu üethû. Zufolge der Sandhigesetze können sogar Wörter von so verschiedenem Aussehen wie pû «ein Ausruf» und bueb «Bube» zusammenfallen, indem beide zu uepû werden.

C. Folgt in der LM auf einen Diphthongen oder langen Vokal noch -e, wie in troue «trauen», so wird das anlautende ue, ie, üe verdoppelt. Aus troue wird ueuetrô; šneie «schneien» > ieiesnê; sêe «den Seen» > ieiesê. Das zweite ue, ie, üe wird weniger stark betont als das erste. Es fallen also zusammen hâ «haben» und hau «hau!» zu uehâ, haue «hauen» ergibt aber ueuehâ.

D. Für die vokallosen Proklitika werden die ursprünglichen vollen Wörter eingesetzt, man geht z. B. nicht von der tatsächlichen Basis sχend «das Kind», sondern von * das χend aus und bildet daher uesdâ ieñkχê. Eine Ausnahme macht der Gen. des Artikels im Sg. s, der unverändert bleibt, s mueters «der Mutter» ergibt s uetersmû. Ebenso bleibt die Präposition ts «zu» unver-

ändert, wenn sie mit dem folgenden Subst. eine gewisse Einheit bildet, wie in *ts opfer gô* «zu Opfer gehen» (bei der Messe), sie wird dann mitten ins Wortgebilde hineingenommen, das Ergebnis ist also *uepfertsô uegô*; dagegen ergibt *ts tsôri* «zu Zürich» *uetsô üeritsô*. Die Enklitika bleiben dagegen alle unverändert: *wo t ôpe laufišt* «wo du etwa läufst» wird zu *uetwô üepenô*¹⁾ *uefištlâ*.

E. Hat ein Wort mehr als eine betonte Silbe, wie *χopfê* «Kopfschmerz», so wird es in eine entsprechende Zahl von Teilen zerlegt, und jeder besonders behandelt: *χopfê* ergibt also *uepfχô-iewê*; «Europa» heisst *ieôuerôuepâ*.

Da die Umgestaltungen der Wörter in diesem Rotwelsch nach recht komplizierten Vorschriften vor sich gehen, und da sehr viele in der LM verschieden klingende Wörter in demselben zusammenfallen, so ist es für Uneingeweihte unverständlich. Es ist übrigens keineswegs bloss ein Geheimidiom von Landstreichern und Bettlern, sondern wird auch von ganz ehrenwerten Leuten, etwa bei lustigen Anlässen, beim Maskengehen gehandhabt. In meiner Knabenzeit war es sehr im Schwange, überall im Kanton herum, heute höre ich es seltener.

Dieses künstliche Sprachgebilde ist kaum in dem Gebiete der LM erfunden worden. Schon die Verwandtschaft, die es zu dem bei Schottelius S. 1276 geschilderten Rotwelsch zeigt, deutet auf fremde Herkunft. Es ist daher eigentlich auch ein Lehngut der LM.

III. Eine dritte Art Rotwelsch ist unter den Kindern verbreitet; sie besteht darin, dass die Laute, welche nach dem Tonvokal stehen, weggeworfen und durch *mse* ersetzt werden, z. B. *gamse wämse semse* = *gaññ wäk sepi* «gehe weg, Joseph!»

24. Einer speciellen Betrachtung bedürfen noch die fremden Eigennamen, welche die LM aufgenommen hat.

A. In früheren Zeiten pflegte man sich die ital. und franz. Ortsnamen möglichst mundgerecht zu machen, statt «Faido» sagte man *Pfeid*, statt «Mendrisio» *Mendrys*. Dieser Usus ist fast ganz verschwunden, nur *bällets* [ets schwachtonig wie in *χoštets* «kostet es»] «Bellinzona» hört man noch zuweilen. Vgl. noch § 11 G.

B. Von biblischen Orten seien ausser *bätlihämm* [bät] (häufig *bätlihälm* gesprochen), *jerusalämm* [ru] genannt: *Thal Josaphat*, siehe § 13, und *êmaus*[ê] «Emaus». Am Ostermontag einen Spaziergang machen heisst *êmause*. Von fremden Städten sind *rôm* [häufig *rôm* gesprochen] und *baris* am populärsten, sie figurieren auch in Sprichwörtern und Redensarten; früher waren auch *kχômpištäl* [štäl] «Compostella» wegen der Wallfahrt; *finedig* [ne] «Venedig» wegen der Fabrikation der Glasperlen; *χöll-en-am-rin* «Köln» durch die niederländischen Söldnerdienste dem gemeinen Mann wohl bekannt. Jetzt sind sie seinem Bewusstsein ziemlich entrückt, und die angeführte echt

¹⁾ Betr. des *en* in *üepenô* siehe § 2.

mundartliche Aussprache dieser Wörter ist dem Aussterben nahe. Dagegen kennt er aus der Predigt und der Legendenlektüre sehr wohl die zwei Städtenamen baduâ [ba] «Padua» und gontsegâ «Gonzaga» [Starkton auf gon, e schwachtonig wie in gârtetôr «Gartentüre»]. Von Ländernamen erscheinen hôland «Holland» und ännelland in Redensarten und Kindersprüchen, z. B.:

*Mini Frau heisst Annegreth;
Wenn si nur de Gugger¹⁾ hât,
Wenn au nur de Biswind chäm
Und si mit noch²⁾ Holand nâhm!*

C. Von geschichtlichen Personen, welche die Volksphantasie immer noch beschäftigen, seien aliksander[al]; brents kzarli³⁾; mârti lüter erwähnt.

25. Endlich ist der Fall zu erwähnen, dass die M nicht ein ganzes Wort, sondern nur eine Endung herübernimmt und einheimischen Wörtern anhängt. So wird das § 13 erwähnte lôromm an einheimische Schelten angefügt, wodurch sie einen komischen Anstrich bekommen, so esel-lôromm [lô], häufig eselôromm gesprochen; štöffel-lôromm [lô] «ungeschickter Mensch». Ital.-uccio wird als -ûts, um eine komische Wirkung zu erzielen, an χnâb «Knabe» angehängt: χnabûts [χna]⁴⁾. Andere schweizerische M hängen ats < ital. accio an: Chnabat⁵⁾. Anders liegt der Fall bei -âri in tûkelâri [tû]⁶⁾ «komischer Ausdruck für Teufel»; deñnelâri [deñn] «komischer Ausdruck für Ding». Die LM hat nämlich ganze Wörter, die auf âri ausgehen, importiert, wie kχomisâri [sâ] «Kriegskommissär» und von diesen aus ist dann die Endung âri auf obige tûkelâri etc. übertragen worden. Siehe noch § 55.

26. Fremdes Sprachgut kann auf zwei Weisen eindringen, entweder wird die Aufnahme durch mündlichen Verkehr oder durch das Lesen zu stande gebracht. In den einen Fällen kann man deutlich erkennen, welchen Weg das Lehnwort genommen, in den andern ist es nicht möglich. Wenn franz. cylindre, absinthe, franchement, in der LM tsiländer [tsi] «Cylinderhut»; absânt [ab]; frañsimaññ [frañ] ergeben, so hat das Ohr, wenn librement und incontinent zu liberământ [schwebende Betonung] und em kχondenânt [ânt] werden, so hat das Auge vermittelt.

27. Endlich wird es sich fragen, ob die Lehnwörter aus einer fremden Schrift- oder Gemeinsprache, oder ob sie aus Mundarten herübergenommen sind. Wenn der Name des Kantons Tessin in der echten LM tessen und die Münze ducatone in der aLM *Ducattung* lautet, so deutet der Auslaut auf norditalienische Dialekte hin. Ebenso verhält es sich mit dem in der heutigen Rechtssprache

1) «Kuckuck».

2) «nach».

3) Vgl. Lütolf S. 93.

4) Die Kürze des a nach § 54 C.

5) Id. s. v. Chnab.

6) tûkel ist euphemistisch für tûfel.

Luzerns gebräuchlichen Ausdruck *Kantrang*, gesprochen oder, genauer gesagt, gelesen: *kχantraññ* [kχan] «Kommode» < ital. *cantarano*¹⁾. Die LM wird früher wohl auch *kχantraññ* gesprochen haben, jetzt sagt sie, unter Vertauschung des Wortausganges, § 55, *kχantrumm* [kχan].

28. Oefter ist ein und dasselbe Lehnwort aus zwei oder mehreren Sprachen zugleich herübergenommen worden. Zugleich aus dem Ital. und Franz. sind eingedrungen: *tatse* und *tasse* «Tasse»; *kχopärtli* [pär] und *guwêr* [gu] «Briefcouvert»; *bäiats* und *bäiass* [bäi] «Bajazzo»; † *Lettige* und † *Littiere* «Sänfte». Die ital. Wörter sind in starkem Zurückweichen begriffen, *Lettige* und *Littiere* sind mit der Sache verschwunden, doch verzeichnet Lehrer In-eichen das letztere noch. — Auf ähnliche Weise stehen neben einander *kχapitsšiner* [tši] und *kχapitsiner* «Kapuziner»; *portselân* [por] und *portselân* «Porzellan». — Neben *biskwi* [bis] steht *bišgotli* [got], aber die Bedeutung ist nicht gleich, *biskwi* ist eine allgemeinere Bezeichnung, *bišgotli* bedeutet ein specielles Gebäck — *bolête* [lê] < ital. *bolletta* und *bilêt* [lêt] < franz. *billet* haben in der LM die gleiche Bedeutung: «Fahrkarte», es sind aber wohl etymologisch verschiedene Wörter²⁾. — Zu dem einheimischen *χošt* «Geschmack» gesellt sich das lat. *gošt* und das franz. *gû. jöpe* «Frauenrock» und *tšôpe* «Männerjoppe» gehen beide auf den gleichen arab. Ausdruck zurück; das erstere steht dem mhd. *juppe*, das letztere dem ital. *giubba* nahe. — Das echt mundartliche *leñne* «Linie», eine alte Entlehnung aus dem Latein, durch * *linge*, * *linje*, * *linia* hindurch aus *linea* gebildet, ist in Gefahr, durch das von der Schule eingeführte *lini* verdrängt zu werden. Lat. *caerrefolium* erscheint, fremd klingend, als *χrabälle* [bäl] und, ganz assimiliert, als *χêrbele* [bel schwachtonig wie in *χopele* «Koppel»]. — «König» lautet in der LM *χöñg*, aber dieses Wort wird nur noch vom König im Karten- und Kegelspiel verwendet; sonst braucht man das nhd. Lehnwort *kχönig*, siehe § 17; und zu *χöñg* und *kχönig* stellt sich noch als Lehnwort aus der kirchlichen Sphäre der LK *kχöñg* in *dreikχöñge*, siehe § 13.

29. Es mag nicht ohne Interesse sein, vorzuführen, was für Lehnwörter sich für bestimmte Begriffsgruppen in der LM zusammengefunden haben; ich wähle hiefür die Ausdrücke des Kartenspieles. Manche derselben sind ursprüngliche LM, so *χöñg* «König»; *sou* «As»; ursprünglich lat. ist *ass* «As», für die LM wohl durch das Franz. vermittelt; franz. ist *marjâš* [jâš] «Mariage = König und Ober (Dame) zusammen», und *marjâšle* «ein bestimmtes Spiel»; aus dem Ital. stammt † *Trischacken*, nach Ausweis der Luxusedikte im achtzehnten Jahrhundert häufig gespielt; nhd. ist wohl *kštâte* «Name eines Kartenspieles» < Skat; das Niederländische hat geliefert *jass*, *pûr*, *näl* etc., siehe § 18. Ist die Herleitung niederl. *nel* < port. *manilha* richtig³⁾, so hat auch ein

¹⁾ Id. s. v. *Kantrum*.

²⁾ *bolête* wird selten mehr gehört.

³⁾ Id. s. v. *Nell* und *Veth* s. v. *Omberen*.

Idiom der pyrenäischen Halbinsel einen Beitrag geliefert. šmaus in šmaus-jass endlich ist in letzter Linie semitisch, vgl. § 20 — — .

Hiemit mag die erste der beiden in der Einführung aufgestellten Fragen beantwortet sein. Es ist nun zu untersuchen, wie der Genius der Luzerner M sich dieses fremde Sprachgut assimiliert hat.

30. Die Luzerner M hat folgende Vokale: i, î, e, ê, e, ê, ä, â, a, â, o, ô, ö, ô, o, ô, ö, ô, u, û, ü, û.

31. Altes i, u, ü hat die LM in e, o, ö gewandelt, daher sind kurze, reine i, u, ü in derselben selten. Sie finden sich einmal in Wörtern der Kindersprache, z. B. gîbeli «Ziege»; busi «Kätzchen», vgl. noch § 22. Zweitens in Interjektionen, z. B. hûšt «links» (Zuruf an Tiere). Drittens in der Reduplikationssilbe von onomatopoetischen Verben, z. B. gigampfe [gi] «schaukeln». Viertens in der Komposition, wovon später. — Schwachtoniges i siehe § 41.

Zu diesen ursprünglichen Fällen der LM liefern nun die Lehnwörter noch ein nicht unbedeutendes Kontingent, z. B.: fidô [fi] «ein Hundename»; tubakχ [tu] «Tabak»; äksgüsi [gü] «entschuldigen Sie!» etc. Es folgt hiebei auf i, u, ü nur ein Konsonant; Fälle, wo i, u, ü vor mehrfacher Konsonanz stehen, sind selten, z. B. hištôri [tô] «eine Geschichte». In mehreren Wörtern wechseln i, u, ü mit e, o, ö, so sagt man rumôr neben romôr [môr] «Lärm». Das selten gewordene prisonn [sonn] «Gefängnis» habe ich nur mit i gehört, Lehrer Ineichen schreibt *Presung*¹⁾.

32. Indigenes î, û, û der LM entspricht so ziemlich ahd. mhd. î, û, iu. Einbusse hat der alte Stand dadurch erlitten, dass î, û, iu vor Vokalen und am Wortende diphthongisiert werden, z. B. bou «Bau» und dass vor Doppelkonsonanz Kürzung eintritt, z. B. frönd «Freund»; lentueχ «Laken». Dagegen hat die Zahl der î Zuwachs erhalten, indem altes ig vor Konsonanz zu î wird, z. B. lid «er liegt»; sibeleñne [si] ein Gehöfte, in alten Urkunden mit zuverlässiger Schreibung *Sigboldingen* genannt.

Bei den Lehnwörtern ist folgendes beachtenswert. î haben die drei Rufnamen fit «Veit»; fitsi «Vinzenz»; fikχ «Victoria». Dem Worte fit kommt die Länge von Haus aus zu, die beiden andern Wörter haben sie durch Anlehnung an fit erhalten. — In malûne [lû] «Melone», tragûner [gû] «Dragoner» geht û auf einen o-Vokal zurück. So mag auch *Pulscherun* «Buseron», das im fünfzehnten Jahrhundert oft als Injurie und sonstwie in den Akten figuriert, mit û gesprochen worden sein. — Diphthongisierung ist eingetreten in Wörtern wie weier «Weiher»; in der Endung ei z. B. kχompenei [ei] «Gesellschaft zur Unterhaltung»; in den beiden Rufnamen marei [ma] «Maria» und lutsei [lu] «Lucia».

33. Die a- und o-Laute. Aus folgenden Beispielen kann man das Verhältnis der a- und o-Laute der LM zu denjenigen des Ahd. entnehmen: gašt

¹⁾ Ineichens «u» ist hier als o aufzufassen.

«Gast»; bârt «Bart»; sonne «Sonne»; rôt «rot»; fôre «Furche»; fôre «Föhre»¹⁾; bode «Boden»; hôf²⁾ «Hof»; rôt «Rat».

Lehnwörter mit ursprünglichem â, welche in der ahd. oder vorahd. Zeit eingedrungen sind, wandeln dieses, wie das auch beim einheimischen alten â geschieht, in ô, z. B. in štrôss «Strasse». Von spätern Lehnwörtern haben ô: salôt [lôt] «Salat»; tugôte [gô] «Dukaten»; mäierôn [ôn] «Majoran»; kχaplôn [lôn] «Kaplan»; malôder [ma] «unpässlich». Mit o sind in den Archivalien geschrieben auch die ausgestorbenen *malotzig*, *Reyol*, *Riffion*. Von Rufnamen haben ô: ôdem «Adam» und χlôre «Klara». jokχep [ep schwachtonig] «Jacob» hat kurzen und sant-sebaštiôn [ôn] «der Heiligennamen Sebastian» hat geschlossenen Vokal unter Anlehnung an die zahlreichen Lehnwörter auf iôn, wie passiôn. Andere spätere Entlehnungen lassen das â unverändert, z. B. kχarâlis § 6.

In einigen vereinzelt Fällen ist a für e oder o eingetreten: malûne[lû] «Melone»; šaferête [rê] < frz. chaufferette. Umgekehrt steht o für a in kχoländer [lân] neben kχaländer «Kalender».

Das o der Lehnwörter ergibt geschlossenen Laut, wenn Doppelnasal oder Nasal + Konsonanz folgt, z. B. resoññ [soññ] «Raison»; aferonte [ron] «Affronte»; lofpaloññ²⁾ [lof] «Luftballon». Lehnwörter neuesten Datums richten sich nicht mehr nach diesem Gesetz, z. B. monter «Schaufenster».

34. Die e-, e-, ä-Laute. Beispiele: χend «Kind»; lêre «lehren»; šwêre «schwören»; štêχ «Stich»; fessli «Fässchen»; gešter «gestern»; rêd «Rede»; gässli «Gässchen»; säχs «sechs»; i nâm «ich nähme»; tsâ «zehn». Es ist schwer zu finden, nach was für Gesetzen e, ê, ä, â für ihre Entsprechungen im Ahd. eingetreten sind. Sicher ist, dass der e-Laut von Michels § 48,2 e ergibt, z. B. wele «welcher», falls nicht Trübung eintritt; ebenso steht e in der Wurzelsilbe, wenn das Wort die Endung -er hat, z. B. reder «Räder». ä findet sich gesetzmässig vor Doppelnasal oder Nasal + Konsonanz, z. B. ändi «Ende» und vor ks, z. B. häks «Hexe».

Die e-, e-, ä-Laute in Lehnwörtern geben zu wenigen Bemerkungen Anlass. e zeigt sich z. B. in belts «Pelz» nach Michels § 48; ä in äksakχt [sakχt] «exakt»; fäksiere «vexieren» etc. wie in obigem häks; ä ferner in wänteline [li] oder wändeline «Fächer», wie in obigem ändi. — Lat. ae und frz. ai geben ê, wenn die Silbe starktonig ist, z. B. tsêsâr «Caesar»; prê oder brê «Vorrang»: brêmi (neut.) «Prämie»; šêse «Chaise»; gê «Quai». Dagegen resoññ mit Starkton auf soññ. Das ganz neu eingedrungene sêsoññ [sê] kehrt sich an dieses Gesetz so wenig wie an das von § 33, letztes Alinea.

35. Die Trübung wie in einheimischem šwöšter «Schwester» machen ziemlich viele Lehnwörter ältern oder neuern Datums mit, z. B. brölle «Brille»;

1) u. 2) Wird älteres e, o, ô vor r gedehnt, so ist das Resultat geschlossener, in allen andern Fällen offener Vokal.

2) p gemäss den Sandhigesetzen für tb.

löiešwöšter «Laienschwester»; pöitše «peitschen»; mölidâr [dâr] neben melidâr «Militär».

36. Steht in einem Lehnwort ursprünglich ein o und folgt auf die Silbe mit diesem o eine mit a, so assimiliert sich das o dem folgenden a. Die Fälle sind: kχarâlis < choralis, siehe § 6; kχalats, siehe § 12; † Karduan «Korduanleder»; saldât [dât] neben soldât; lakχâl [kχâl] neben lokχâl.

37. Ahd., mhd. kurzer Vokal wird von der LM in vielen Fällen, aber nicht nach so einfachen Gesichtspunkten wie im Nhd. gedehnt. — Häufig ist Dehnung vor rr oder r + Konsonanz, z. B. pfârer «Pfarrer»; χârer «Kärner», aber χare «Karren»¹⁾. Dieser Bewegung haben sich auch viele Lehnwörter ältern und neuern Datums angeschlossen, z. B. χôrpse (fem.) «Kürbis»; ârnikχâ «Arnika». — Vor ll wird a gedehnt, wenn das Wort einsilbig ist, z. B. wâl²⁾ (mas.) «das Aufwallen»; fâl «Fall»; štâl «Stall» etc. Dieser Reihe hat sich das Lehnwort bâl «Tanzball» angefügt. Dagegen bleibt a vor ll kurz, wenn noch das Suffix -e dazu kommt, z. B. falle «Falle»; galle «Galle»; χalle «Glockenschwengel» etc. Und hiezu gesellt sich balle (fem.) «Ball zum Werfen». Ganz vereinzelt steht die Dehnung mâsse «Masse»; Anlehnung an «Mass» ist kaum denkbar, denn dieses lautet in der LM môs.

38. Lautet ein Wort der LM auf einen Vokal aus, der nicht wie z. B. e in gârte «Garten» schwachtonig ist, mag er im übrigen starktonig, wie â in fernâ «vernehmen» oder mitteltonig wie â in abnâ «abnehmen» sein, so ist dieser Vokal immer lang, z. B. mâ «Mann» gegenüber manne «Männer». Dementsprechend ist auch das in vokativischer Funktion angehängte mitteltonige ô lang, z. B. manô «he Mann!»³⁾ Und auch drei Wörter der Kindersprache haben langen, mitteltonigen Schlussvokal: tädâ «Papa»; todô «Grossmutter» (fast †); bibî «Schmerz, Wunde». Diesem Gesetze fügen sich nun auch alle Lehnwörter, z. B.: gontsegâ «Gonzaga», siehe § 24; ninifê «Niniveh»; kχatri «Katharina»; portô «Porto»; šalû «eifersüchtig»; mossiô «Kerl»; bareblû «Regenschirm»⁴⁾. Für schliessendes ô, ô und â weiss ich kein Beispiel. — Nach diesem gleichen Gesetze gehen auch sämtliche Wörter der zweiten Art Rotwelsch auf langen Vokal aus.

Von diesem Gesetze machen fast alle vokalisch endigenden Interjektionen eine Ausnahme, z. B. hû «Zuruf an das Vieh, um es anzutreiben»; ä wa «ach was!» gegenüber wâs «was». So wird denn auch das aus dem Ital. entlehnte beim Ladrizspiel verwendete si kurz gesprochen.

39. Die LM hat die ahd., mhd. Diphthonge zum grössten Teil als Diphthonge bewahrt, z. B. in baum «Baum»; mueter «Mutter». Dazu hat sie viele neue geschaffen, durch sogenannte Ersatzdehnung, wie in kšpäišť «Gespenst»;

1) rr wird in der LM immer vereinfacht.

2) Dabei wird ll vereinfacht.

3) Betr. Vereinfachung des nn siehe § 54.

4) Alle diese Wörter haben den Starkton auf der ersten Silbe.

durch sogenannte Brechung, wie in *füexzt* «feucht»; durch Vokalisierung von Konsonanten, wie in *träid* «trägt»; *tauner*, mhd. *tagewaner*; durch Kontraktion nach Ausfall von Konsonanten, wie in *fertsie* «verzeihen», siehe noch § 6. — Über die Diphthonge in Lehnwörtern ist wenig zu sagen. In *tseis* «Zins»; *pfäiſter* «Fenster» ist Ersatzdehnung eingetreten, wie in *kſpäiſt* «Gespenst» und die Rufnamen *marei* [ma] «Maria»; *lutsei* [lu] «Lucia»; *meiis* [is schwachtonig] «Jeremias» sind diphthongisiert nach § 6.

Ursprüngliches *aj* ergibt *äi*: *mäierôn* [rôn] «Majoran»; *bäienêt* [nêt] «Bajonett»; *mäiôr* [ôr] «Major»; *bäiats* oder *bäiass* [bäi] «Bajazzo». Das in neuester Zeit eingedrungene «Kajüte» schwankt zwischen *kχaiöte* [kχa] und *kχäiöte*.

Abgesehen von vereinzelt Fällen, wie *âi* «Kot» (in der Kindersprache); *ehôi* «Interjektion des Spottes» hat die LM drei resp. vier Diphthonge mit langem erstem Komponenten: *âu* in *blâu*; *grâu* etc.; *ôï* in *blôïi* «Bläue»; *âï* in *nâie* «nähen»; *âi*, das man im Munde alter Leute in einzelnen Strichen für *âu* hört, z. B. in *blâi*. Der Reihe *blâu*, *grâu* hat sich auch das aus dem Niederd. eingedrungene¹⁾ *ſlâu* angeschlossen.

40. Die LM kennt die Aufeinanderfolge von harten Vokalen, wie *ea*, *eo* etc., nicht. Finden sich nun solche Lautfolgen in Lehnwörtern, so ändert sie der Sprachgeist in irgend einer Weise um und macht sie sich mundgerecht. Die Fälle sind aber fast alle vereinzelt, und es scheint, dass sich kaum allgemeine Gesetze gewinnen lassen. Es wird also erstens die Vokalfolge in eine mehr oder weniger ähnliche, der LM geläufige umgewandelt, so wird franz. *oi* zu *ue*: *buete* «Dose»; *wuel* «Schleier» (im Aussterben begriffen); *tuelete* [tue] «Toilette» (im Munde der Gebildeten). Zweitens wird der erste der beiden Vokale geopfert, z. B. in *bat* «Beat»; *lontsi* «Leonz»; *napelidâner* [dâ] «Neapolitaner». Oder es schwindet drittens der zweite Vokal, z. B. in *thedôr* [thê] «Theodor»; *rematesme* [re] oder *rematesme* «Rheumatismus». Viertens wird *e* als erster Vokal zu *i* oder *j*, z. B. in *oliander* [an] «Oleander»; *napeliôn* [na] «Zwanzigfrankstück»; *joder* «Theodor»²⁾. Die Gebildeten sprechen leicht *orliân* [or] «Orléans»; *aliniâ* [li] «Alinea» aus. Fünftens wird halb-vokalisches *i* zwischen die zwei Vokale gesetzt: † *Reyol*. — In dem Worte *preambel* [am] oder *breambel* «Umschweife», das im bäuerlichen Munde sehr beliebt ist, bleiben die zwei harten Vokale.

Die zwei Vokalfolgen *io* und *iö*, deren erster Komponente allerdings kein harter Vokal ist, werden in den Diphthongen *ie* verwandelt, z. B. *fielet* [let] «violett»; *nondedie* siehe § 11 H. *adiess* [a] «Lebewohl!» ist dagegen dreisilbig und die Schlussilbe ist mitteltonig.

¹⁾ Kluge, s. v. schlau.

²⁾ Siehe Id. s. v. Joder.

41. Vokalische Auslauterscheinungen.

I. Die Verhältnisse der einheimischen Wörter. In schwachtonigen Silbsilben erscheinen die mannigfaltigen Vokale des Ahd.¹⁾ als i oder als e, in manchen Fällen sind sie ganz geschwunden.

A. Die Vokale, welche im Ahd. ein Wort schliessen, sind in der ILM geschwunden (Ausnahmen unter C). Beispiele: štäi «die Steine»; tâg «dem Tage»; gešt «die Gäste»; fê «das Vieh»; i riet «ich riete»; salb «salbe!»; hâs «der Hase».

B. Ist ein ahd. Vokal durch einen Nasal oder ein ahd. langer Vokal durch einen beliebigen Konsonanten gedeckt, so bleibt er in der ILM als e, resp. e(n) nach § 2. Beispiele: hâse(n) «die Hasen»; i salbe(n) «ich salbe»; joget «Jugend»; de salbet «er salbt».

C. Ahd. i und iu als Wortschluss ergeben in der ILM -i. Beispiele: töiffi «Tiefe»; i salbeti < altalem. salbôti; gueti zend «gute Kinder». Zweitens steht i immer vor g, d, s, š, št, gleichgültig, was für Vokale im Ahd. an seiner Stelle standen. Beispiele: glaubid «glaubt»; phûsig «Behausung»; de maχχist «du machst»; twâris²⁾ «quer». Drittens findet sich i in Wörtern wie göti «Pate»; tampi «Zauderer»; mōni «Zuchtstier». Dieses i hat in den § 1 genannten Monographien verschiedene Deutungen erfahren.

D. i steht nur in der letzten Silbe, erfolgt der Zuwachs einer neuen schwachen Silbe, so geht es in e über: glaubed-em «glaubt ihm!»; phûsege(n) «Behausungen».

II. Die Verhältnisse der Lehnwörter.

A. Der schwachtonige Vokal i findet sich in folgenden Fällen:

α) In lat. Lehnwörtern, welche auch das Gemeinhd. aufweist und welche ganz deutsches Gepräge angenommen haben, entspricht es erstens lat. -inus, -ina, -inum und -enus etc. Beispiele: meti «Mette»; χeti «Kette». Zweitens ist es die Fortsetzung von lat. -ea, -ia. Beispiele: χriesi «Kirsche»³⁾; χefi «Käfig».

β) In Wörtern, die später aus dem Lat. aufgenommen wurden, entspricht es erstens lat. -ie, -ius, -ia, -ium. Beispiele: kχolêgi [lê] «Collegium»; kχiri «das Kyrie in der Messe»; salfifêni [sal oder fê] «salva venia». Zweitens ist es gleich lat. -e. Beispiele: štandibêni [šťan] «stante pede»; entrâssi [râs] «Interesse»; aparti [par] «a parte».

γ) Lat. Heiligennamen, die als Rufnamen verwendet werden, und die auf inus ausgehen, zeigen dieses inus ebenfalls als i. Beispiele: mârti «Martinus»; sabi «Sabinus». Ist jedoch das Wort dreisilbig, wobei in der ILM die erste Silbe starktonig, die zweite schwachtonig ist, so wird inus zu langem mitteltonigem î. Beispiele: tsölêšti «Coelestinus»; augešti «Augustinus». Die Endung ina bei weiblichen Rufnamen erscheint stets als mitteltoniges î. Beispiele: regi «Regina»; rosî «Rosina»; kχatri «Katharina».

1) Vgl. Braune, § 54 ff.

2) In den Ausgängen -is und -iš werden s und š etwas stärker gesprochen, daher könnte man auch twâriss etc. schreiben.

3) Kluge, s. v. Kirsche.

đ) In Lehnwörtern französischer Provenienz geht es hervor aus i, u, é, z. B. hašši oder haršši (§ 47) < franz. hachis; äksgüsi [gü] «Entschuldigen Sie!»; kχarbāndi [bān] siehe § 11 F. — In šaroni [ro] und kχarnāli [nā] ist das i aus der Mouillierung erwachsen.

e) Nhd. -e wird ebenfalls oft zu i. Beispiele: mesitāt [mê] «Missetat»; de resi gôliat [gô] «Der Riese Goliath»¹⁾. Gebildete verwenden die nhd. Phrase «Jahre lang» als jôri laññ.

ž) Bei Pflanzennamen, die in der neuern und neuesten Zeit eingedrungen sind, ist i gleich ium, ia, eum, ea. Beispiele: ordānsi [dän] «Hortensia»; tsenerāli [rā] «Cineraria», vgl. § 48; grāni «Geranium».

ŋ) Fälle, wo i vor den in IC erwähnten Konsonanten steht: ānis [ā] ist stark-, nis schwachtonig] «Anis»; χabis «Kohl»; atlis «der Tuchstoff Atlas»; † Aris «der Tuchstoff Arras oder Rasch»; būtig «Werkstatt»; mūsig «Musik».

B. Der schwachtonige Vokal e findet sich in folgenden Fällen:

α) Die eine Hälfte der lat. Lehnwörter auf -a, welche in ahd. oder vor-ahd. Zeit eingedrungen sind, lässt lat. -a zu e werden, vgl. unten C. Beispiele: χôrpse «Kürbis»; χammere «Kammer».

β) Die gleiche Erscheinung findet sich auch bei den Rufnamen. Beispiele: frantsešge [fran] «Franziska»; mārte «Martha».

γ) Bei lat. Lehnwörtern spätern Datums und bei denjenigen romanischer Provenienz entspricht e einem -a oder -o, falls überhaupt Schwächung eintritt: bropegande [gan] «Propaganda»; garotše[ro], vgl. § 11 A; kχonte «Konto». Die Gebildeten sagen auch mamme «Mamma» gegenüber babā [bab] «Papa».

đ) Französisches stummes e erscheint in der LM als e, wenn die Wörter weiblich sind, z. B. buete «Dose»; brise «Prise». Dagegen wuel (mas.) «Schleier» ohne -e.

C. Bei der andern Hälfte der oben B α genannten lat. Entlehnungen und der Rufnamen (B β) schwindet der schliessende Vokal gänzlich, z. B. mäss «Messe»; aget oder āget [Hochton auf ā, et schwachtonig wie in rītet «er reitet»] «Agatha».

D. Dem Gesetz unter I D folgen auch die Lehnwörter, daher hat būtig «Werkstatt» im Plural būtege(n).

E. Einige Specialfälle. Wenn in salfifēni auch das a von salva als i erscheint, so ist das eine Angleichung an das Schluss-i des Wortes. Und wenn franz. courage und contraire zu gurāši [gu] neben gurāš und kχontrāri [kχon] «Gegenteil» werden, so liegt hier eine Weiterbildung vor. Die beiden Wörter haben das neutrale i von Wörtern wie āndi «Ende» angenommen und sind dabei zu Neut. geworden.

42. Die LM hat folgende Konsonanten: k, g, t, d, p, b, h, χ, š, s, f, j²⁾, r, l, w, ñ, n, m.

1) Riese lautet sonst in der ILM rêš.

2) j ist konsonantisch fungierendes i, ohne Reibegeräusch.

43. Die Gutturalen: I. Die Verhältnisse der einheimischen Wörter. Als Anlaut figuriert *g* und *χ*; *k* hingegen findet sich nur, wenn es = Präfix *ge*, z. B. *kwärtig* «gewärtig»; *kzêrt* «gekehrt». Vor *w* steht nur das eben geschilderte *k*, Fälle mit anlautendem *gw* oder *zw* hat die *M* nicht, nhd. «quer» lautet *twâr* etc. Nach dem Tonvokal gilt keine Beschränkung: *aug* «Auge»; *äinöiki* «Einauge»; *bläiχ* «bleich»; *bläikχe* «bleichen»; *breχ* «brich!»; *bräzzε* «brechen»¹⁾.

II. Die Verhältnisse bei den Lehnwörtern.

A. Behandlung der Fortis *k* (*e*) der fremden Wörter.

α) In lat. Lehnwörtern, die in der ahd. oder vorahd. Zeit ins Deutsche aufgenommen wurden, wird die gutturale Fortis in der *LM* zu *χ*, nach kurzen Vokalen zu *χχ*: *χabis* «Kohl»; *bäχχ* «Pech».

β) Diejenigen lat. Lehnwörter, die nach Kluge S. 454 in mhd. Zeit ins Deutsche eindringen, ergeben ebenfalls meist *χ*, z. B. *χlôr* (nur in *χlôr îš* [meist schwebend betont] «Glatteis»); *χopele* «Koppel, Trupp». Einige haben *kχ*, z. B. *kχörpel* «Körper»; *kχarmelle* oder *kχamelle* [mel] «Kamille». Diese letztern mögen jüngern Datums sein.

γ) Lat. Lehnwörter, die in noch jüngerer Zeit ins Deutsche gelangt sind, zeigen *kχ*, z. B. *kχaländer* [län] «Kalender»; *kχomêdi* [mê] «Komödie».

δ) Von den lat. Rufnamen haben *χ*: *χaşper* «Kaspar»; *χlaus* «Niklaus»; *χlôre* «Klara»; *χlemänts* [χle] «Clementia»; *χresänts* [χre] «Crescentia». Die übrigen haben *kχ*.

ε) Besonders zu erwähnen sind *böbelitêkχ* [têkχ] neben *apetêk* [têk]. Endlich *kwärtli* «Quart als Flüssigkeitsmass» (fast †), der einzige Fall mit anlautendem *k*, in Übereinstimmung mit der unter I vorgeführten Erscheinung, dass die *LM* bei einheimischen Wörtern vor *w* nur *k* als Anlaut kennt.

ζ) In romanischen Lehnwörtern erscheint die anlautende gutturale Fortis als *g* oder *kχ*. Beispiele: *gabriôli* [ôl] «Kapriolen»; *gasänne* [sän] «Kaserne»; *kχonte* «Konto»; *kχarnâli* [nâ] «böses Weib». Es ist glaublich, dass die Fälle mit *g* durch mündlichen Verkehr, die mit *kχ* durch die Büchersprache, vielleicht sogar durch Vermittelung des Nhd. ihren Weg in die *LM* genommen haben. — Im Inlaut ist das Resultat *k*: *gasâke* [sâ] < franz. *casaque* oder ital. *casacca*; *barûke* «Perücke».

η) In Lehnwörtern, die aus der *LK* (inklusive Kirchenidiom) herübergenommen sind, erscheint *k* als *kχ*: *kχondšaft* § 12; *dreikχönge* § 13. Hieher gehören auch die drei Rufnamen *kχarli* «Karl»; *kχönigond* [kχön] «Kunigunde»; *kχonrâd* «Konrad». Doch wird neben letzterm auch das echt mundartliche *χueret* [et schwachtonig] und *χueri* noch gehört.

¹⁾ Für nähere Einzelheiten vergleiche man die Darstellung der parallelen Erscheinungen in den § 1 genannten Monographien, so in A. Heusler, Der alemanische Konsonantismus in der Mundart von Baselstadt, S. 51 ff.

8) In allen aus dem Nhd. eingeführten Lehnwörtern wird k als kχ gesprochen, z. B. in kχärli «Kerl».

B. Die übrigen Gutturalen geben zu wenigen Bemerkungen Anlass. Griech.-lat. ch ergibt χ in χôr «Chor» und χresme «firmen», dagegen kχ in kχarakter «Charakter»; kχorher «Chorherr»; kχorigänt [kχor stark-, ri schwachtonig nach § 54] «Chorregent». — In mehreren ursprünglichen Wörtern der M schwindet χ vor dem Suffix -er, z. B. in rekχebâr «der Bewohner von Rickenbach»; † Wuorstier «Zuchtstier» etc. Dieser Reihe schliesst sich auch špîr «Speicher» an; in dem Namen des Gehöftes špîχermat [mat] ist dagegen das χ geblieben. — In elge¹⁾ «Lilie»; † Vigily «Vigilie» hat sich g aus i entwickelt; lenne < linea siehe § 28.

44. Die Dentalen. Die Verhältnisse bei einheimischen Wörtern. Als Anlaut hat die M bei Vollwörtern weit mehr t als d, z. B. tekχ «dick»; tönn «dünn»; tomm «dumm». Vor r steht nur t, z. B. in trôt «Drat»; de tret «der Dritte»; ausgenommen sind nur drei «drei» und dräkχ «Dreck». Die Pronomina und Adverbien haben dagegen als Anlaut die Lenis: dese «der andere»; dêt «dort» etc. Nach dem Tonvokal figuriert d wie t, z. B. räd «Rad»; rôt «Rat». Einige vereinzelte Wörter haben nach langem Tonvokal d für ahd. t, z. B. χrûd «Kraut»; e-nôd «unbelästigt» = mhd. âne nôt; nûd «nichts», aber ts nûte «zu nichts».

Beim Lehnwort gestalten sich die Verhältnisse folgendermassen: Fast alle Lehnwörter, die ältesten wie die neuesten, haben als Anlaut die Fortis: tûfel «Teufel»; tokχter «Arzt»; tomîni[to] «Dominicus»; têli siehe § 13 und 52 B; tugôte «Dukaten»; pântamm «Eisenbahndamm»; Gebildete brauchen Wörter wie tušše «Douche». Vor r steht ausnahmslos t: tragûner «Dragoner»; trâssiere «dressieren»; trotške «Droschke»; trânseliere «drangsalieren» etc. Die Lenis findet sich als Anlaut in dôretê [dô] «Dorothea»; dâtomm «Datum»; dewiseli [de] «kleine, symbolische Geschenke, welche die Masken geben». In einigen Wörtern wechseln die Lenis und die Fortis, so in tefeliere neben defeliere «sich packen». Nach obigem χrûd hat barâd «parat» als Auslaut die Lenis. — t für d als Auslaut findet sich in akχort [or] «Accord, Vertrag»; apsort «absurd»; lejânt < legenda. — th haben die fünf Lehnwörter theštemânt «Testament»; theâter «Theater»; thê «Thee»; thêkχe «Schultasche»; theps «Schwips».

45. Die Labialen. Im Gegensatz zu den Gutturalen und Dentalen kommen alle Labialen in allen Stellungen häufig vor: pännel «Bengel»; bôršt, (mas.) «Borste, Bart»; štaub «Staub»; štaupig «staubig»; štrîffe «Streifen»; štrâipfe «abstreifen». Folgendes sind die Verhältnisse der Lehnwörter:

α) Lat. p in ganz alten Entlehnungen wird zu pf vor dem Tonvokal, zu ff nach demselben. Beispiele: pfond «Pfund»; pfâffer «Pfeffer»; pfiffe «Pfeife». — Spätere Entlehnungen aus dem Lat., sowie solche aus den romanischen

¹⁾ Betr. Anlaut siehe Id. s. v. Ilie.

Sprachen haben meist b: balme «Palme»; brôb «Probe»; bodegrânig [bo] «am Podagraleidend»; baris [ris] «Paris»; baris [ba] oder barisi [ba] «ein Hundename» < franz. parici!; barisôl [sôl, seltener ba] «Regenschirm»; blodôn [dôn] (neut.) «Peloton»; betûni [tû] «Petunia». Seltener steht p, z. B. in part «Familie»; a parti «aparte»; partû [schwebend betont] «durchaus»; pôrst «Bursche».

β) Lat. b wird f in tafele «Tafel»; sefi «Sebenbaum»; tafäre [fä] «Taferne».

γ) Griech.-lat. ph nach dem Tonvokal ergibt ff: älfiebäi «Elfenbein»; štäfte «Stephan»; χreštuff [χre] «Christoph»; štroffe «Strophe».

δ) ph erscheint in phakχ «Gesindel»; phause «Pause, besonders im Schulunterricht»; phônkzt «Punkt».

ε) Besonders zu erwähnen sind einerseits flûm «Flaum» und flûme «Pflaume», und andererseits pfäištter «Fenster» und pflegel «Flegel».

46. Der Laut w. In einheimischen Wörtern hat w als Anlaut vor stark- oder mitteltonigem Vokal keine Veränderung erlitten: wisse «weiss werden»; weisse «winseln»; wäisseχend «Waise». Nach dem Tonvokal ist es als w in allen Fällen beseitigt: êbig «ewig»; mâl «Mehl»; mälbele «nach Mehl schmecken»; χelbi [i schwachtonig] «Kirchweihe»; gontsbel [el schwachtonig] «der Ort Gunzwil»; rûsmel [el schwachtonig] «der Ort Ruswil»; rämmert [ert schwachtonig] «Renward»; tauner = mhd. tagewaner. Das w (v) der Lehnwörter hat nun folgende Schicksale gehabt:

α) Das anlautende v in lat. Wörtern, die in alter Zeit aufgenommen wurden, erscheint als w: wî «Wein»; weier «Weiher»; wekçi «Vicia»; -wil «-weil in Ortsnamen»; weiel «Nonnenschleier».

β) In später eingewanderten Wörtern wird es zu f: fiôndli [ôn] «Veilchen»; fiône [ô] «Cheiranthus»; referänts [änts] «Verbeugung als religiöse Handlung»; efanêli [nêl] «Evangelium».

γ) In Heiligen- und Rufnamen wird es ebenfalls f: frônek [ek mitteltonig] «Veronika als Heiligen- und Rufname» (fast †); ferônikχâ [rô] «die heilige Veronika»; frôni «Veronika als Rufname»; frêni «Verena als Rufname»; fêri «Xaverius als Rufname».

δ) In den romanischen Entlehnungen gibt v meist w: wuel «Schleier»; werts «Wirsing»; wânteline [li] oder wändeline «Fächer». ferniess [zweilbig und niess mitteltonig] «Firniss» hat f.

ε) Lehnwörter neuesten Datums haben w, z. B. willâ «Villa»; sogar vor schwachtonigem Vokal, z. B. tiweli «die Pension Tivoli»; serwelâ [we schwachtonig] neben serwolâ «Cervelatwurst».

ζ) Nach dem Tonvokal ist w als solches beseitigt: weier < lat. vivarium; föifliber [li] «Fünffrankstück»; môfe < nhd. «Möwe». Ausnahmen unter ε.

η) Neu erzeugt ist w als Übergangslaut vor Starkton in esiwiter «Jesuit»; vor Mittelton in alewis «Aloys»; eduwârt «Eduard».

47. Der Laut r. Das r zeigt in der LM, besonders unmittelbar nach dem Tonvokal, eine gewisse Unfestigkeit, es kann ausfallen oder auch eingeschoben

werden. So spricht die heutige LM äpêri¹⁾ «Erdbeere». Man braucht gleich häufig getel und gertel «Hackmesser zum Zerkleinern des Holzes»; metel und mertel «Regenwurm»; wârçtig [ig schwachtonig] und wâçtig «Werktag»; üffert und üffet, und selbst úrffet [et schwachtonig] «Auffahrt Christi» etc.

Diese Bewegung hat auch Lehnwörter altern wie neuern Datums ergriffen: «Sanicula» wird nur šarnekel [šar] gesprochen; für «Quartier» galt in der M des sechzehnten bis achtzehnten Jahrhunderts nur † *Catier*. Neben gasärne sagt man häufiger gasänne [sän] «Kaserne»; neben çetene «Kette» hört man çertene; neben poffet [et schwachtonig] «Büffet» braucht man porffet und porffet etc.

48. Hat ein Lehnwort altern oder neuern Datums ursprünglich zwei nicht unmittelbar aufeinander folgende r, so wird das zweite zu l: kçörpel «Körper»; † *Refenthal* siehe § 8; segetâl siehe § 6; † *Kerchel* «Kerker»; † *Almery* siehe § 11 A. † *Priol* «ausgestorbener Geschlechtsname»; tsenerâli [râ] «Cineraria»; «Primarschule» wird oft primâlšuel ausgesprochen. Ein Fall, wo zwei l dissimiliert werden, ist fronâlle [nâl] «Flanell». Diese Erscheinung der Dissimilation findet sich nur bei Lehnwörtern.

49. Es verlangen noch die Konsonantenverbindungen ns (resp. nf) und sk eine spezielle Betrachtung. ns in ganz alten Lehnwörtern verliert das n, wofür Ersatzdehnung eintritt, siehe § 6: tseis «Zins»; pfâiŝter «Fenster». Später aufgenommene Lehnwörter verlieren einfach das n, a LM *Kofent*; *Mostrantz*; *Isterment*. *Kofent* «Konvent» ist jetzt ganz verschwunden; *Mostrantz* ist durch monštrants verdrängt; eštermânt wird häufiger reštermânt gesprochen. Lehnwörter neuesten Datums lassen ns unangetastet, so das aus dem Nhd. eingedrungene gans «Gans»²⁾.

50. Die Lautverbindung sk, die in einheimischen Wörtern nicht vorkommt, wird als Anlaut mit št vertauscht: štabâlle [bâl] (fem.) «eine Art Stuhl» < lat. scabellum oder ital. scabello; štorsenêri «Scorzonera, Schwarzwurzel»; štroffle «Skrofeln»; štrople «Skrupeln»; štorpiôn [ôn] «Skorpion»; štabiôse [ô] «Scabiosa».

Einen andern Ausweg hat der Genius der M bei «Skapulier» gefunden, das tšäpelier [lier] oder tšapelier gesprochen wird; tš als Anlaut findet sich auch bei einheimischen Wörtern, z. B. in tšüepe «Schuppe». Erscheint dagegen «Skandal» als škandâl [âl] und «Sklave» als šklâf, so hat hier die M das Fremdartige nicht bewältigen können, allein diese Wörter sind noch nicht so recht inkorporiert, und neben šklâf hat sich bereits kšlâf gestellt, welches anlautet wie kšlâge «geschlagen» etc. -- Nach dem Tonvokal wird sk zu šg: mošgettâller [tâl] «Muskateller»; mašgere «Maske» < ital. maschera; mošgetnoŝŝ [et schwachtonig] «Muskatnuss». Es ist zu beachten, dass die LM einige

¹⁾ p aus db nach den Sandhigesetzen.

²⁾ Das echt mundartliche Wort ist gaus. Da aber die Gänsezucht nicht mehr betrieben wird, ist es dem Aussterben nahe.

Wörter mit šg nach dem Tonvokal hat, welche ursprüngliche M zu sein scheinen, wie bašge «zufriedenstellen».

51. Die Sandhi-Erscheinungen. Diese sind sehr kompliziert. Sie machen sich besonders im Satzzusammenhang und in der Komposition geltend. Da aber in der vorliegenden Arbeit das erste Gebiet gar nicht, das zweite nur wenig zu berühren ist, so kann ich mich mit der Vorführung eines einzelnen Falles begnügen. Die Dentalen d, t, n assimilieren sich einem folgenden Labial. So wird send frô «seid froh!» zu sempfrô; štatpfärer «Stadtpfarrer» zu šta-pfärer. Dem entsprechend wird das Lehnwort Advent nicht adfânt (f für v nach § 46), sondern apfânt [fânt] ausgesprochen.

52. Es ist nun noch eine Zahl von Lauterscheinungen zu besprechen, die nicht in ganzen gesetzmässigen Reihen, sondern mehr vereinzelt auftreten.

A. Umformungen, die unter den Begriff der Volksetymologie gehören, wobei es nicht befremden darf, dass solche Operationen oft wenig Sinn haben. Bei einheimischen Wörtern ist dieser Vorgang nur selten zu konstatieren, bei Lehnwörtern, wie übrigens zu erwarten ist, häufig. Ein Beispiel für ein einheimisches Wort ist häidoχs «Eidechse». Beispiele von Lehnwörtern: Aus Armagnaken machte die alte LM *arme Jägken*, siehe § 8 A. jäki ist wie joki Kurzform für Jakob. Heutzutage wird aber nur joki als Schelte auf einen dummen Menschen verwendet. † *Refenthal* (§ 8) aus Refektorium und segetâl (§ 6) aus Secretarium klingen wie Ortsnamen auf tâl, z. B. äigetâl «das Eigenthal am Pilatus». Naheliegend ist die Umdeutung beltsibueb und † *Belzibock* (§ 14). abtseñke [ab] oder tseñkli «Hyazinthe» sind angelehnt an tseñke «Zinken»; bareñneli [ba]¹⁾ «Aprikose» und reñnelote [lot] «Reine-Claude» sind angelehnt an reñû «Ring». Der Buchstabe y heisst epselen-i [ep], indem der Volksgeist das Verhältnis sich so zurechtlegt, es gebe zwei i, ein gewöhnliches und ein epselen-i. ofertûrig [o] «abenteuerlich» ist nach Wörtern wie oferšamt «unverschämt» abgeändert; štandibêni [štan] § 7 nach nôtebêni [nô] «notabene»; grogandle [gan] < franz. croquante, das man neben grokande und grogande hört, nach mandle «Mandel»²⁾.

B. Gewaltsame Kürzungen. Beispiele: têli < Agnus dei; špākχtifirôr [ti] «Perspektiv»; nêtli neben fatsenêtli [nêt] siehe § 7. Bei Münzen: toble neben tublône [lô] «Dublone»; näpel neben napeliôn [na], siehe § 2. Häufig bei Rufnamen: wisi neben alewis [a] «Aloys»; moss und mössel aus «Anselmus oder Erasmus»; mei neben marei [ma] «Marie».

C. Kontaminationen. Aus halârt [ha] < franz. alerte und dem einheimischen žâršš «kerngesund» ist ein halâršš [ha] «gesund, munter, aufgelegt»; aus rabiât [ât] und dem einheimischen Synonym rautsig ist rabautsig [bau] «rabiât, gereizt» zusammengeschweisst.

¹⁾ Vgl. Kluge s. v. Aprikose.

²⁾ Zur Bereitung der Croquante braucht man besonders Mandeln.

D. Vereinzelt. Der erste Bestandteil von arôneϰrûd «Aronkraut» darf nicht ohne weiteres mit griech.-lat. aron identifiziert werden, denn der Starkton ruht auf ô, und eine Accentbewegung nach dem Ausgang des Wortes hin wäre nach § 53 unbegreiflich.

53. Der Accent.

A. Der Silbenaccent. Bei einheimischen Wörtern gibt der Silbenaccent nur zu wenigen Bemerkungen Anlass. Es findet in vereinzelt Fällen Verschiebung des Silbengipfels statt, so in ieger «Jäger» und den davon abgeleiteten iegere «jagen» und landieger «Polizist». Während in jâge â den Silbengipfel bildet, hat in den obigen drei Wörtern das j sich zur sonantischen Funktion erhoben und ie in ieger wird gesprochen wie in lieb «lieb». Ähnliche Vorgänge finden sich nun häufiger bei Lehnwörtern. Der Ausruf «Jesus!» lautet sowohl jeses oder jeses als ieses. Die Kurzform von «Georg» ist jerk oder ieri. serwiete [ser] «Serviette» wird von den Gebildeten viersilbig, in der echten M dreisilbig gesprochen. In dem Worte leprieſter «Leutpriester» ist das ie zu zwei Silben auseinandergesogen, so dass das Wort viersilbig ist¹⁾. Sind diese Fälle alle vereinzelt, so gibt es noch verwandte Erscheinungen, welche zusammen eine gesetzmässige Reihe bilden. Steht nämlich in einem Lehnwort ri + Vokal, so wird das i zu konsonantisch fungierendem j herabgedrückt, und die Zahl der Silben des Wortes wird so um eins vermindert. Die Fälle sind: marjâ [mar] «die heilige Maria»; marjann [mar] «Marianne»; marjâſ [jâſ] «das Kartenspiel Mariage»; kϰorjôs [jôs] «sonderbar».

B. Der Wortaccent. Es genügt für die Zwecke dieser Abhandlung, wenn ich beim Wortaccent drei Abstufungen unterscheide: Starkton, Mittelton und Schwachton. In dem Komplex lañnsammi pûrelût «langsame Bauersleute» sind laññ und pûr starktonig, samm und lût mitteltonig, i und e schwachtonig.

Da in der LM die Präfixe be- und besonders ge- überaus häufig vorkommen und da beide ihren Vokal eingebüsst haben, so beginnen sehr viele Wörter der LM mit einer starktonigen Silbe, weit mehr als z. B. im Nhd. oder Mhd.; man vergleiche phûsig und kſâχid mit «Behausung» und «geschâhen». Daher rührt die Neigung, bei Lehnwörtern, die in der fremden Sprache den Hauptaccent nicht auf der ersten Silbe haben, denselben auf die Anfangsilbe zu ziehen. Diese Tendenz waltet bei ältern wie bei neuern Entlehnungen. Alte Fälle sind z. B.: alter «Altar»; ϰapele «Kapelle»; ânis «Anis». Neuere sind bârſiâne [bâr] «der Tuchstoff Persiane» gegenüber toli-bâne [bâ] «Tulpe»; kϰomôde [kϰo] «Kommode» gegenüber kϰomôd [môd] «bequem»; napeliôn [na] § 2, gegenüber poſteliôn [ôn] «Postillon» etc. etc.

Solche Zurückziehungen geschehen aber nicht bloss vereinzelt, sondern es findet sich auch der Fall, dass ganze Gruppen von Wörtern, die durch den

¹⁾ Dieses Wort ist übrigens unerklärlich abnormal, indem das erste e einem abd. iu entspricht, und man auch das zweite e nicht erwarten würde.

Besitz gleicher lautlicher Merkmale mit einander associiert sind, den Accent zurückziehen resp. unverändert lassen. So haben alle Lehnwörter, die auf -ete ausgehen, den Accent auf die erste Silbe gezogen: *amelete* «Omelette»; *gotelete* «Cotelette»; *renete* «Reinette»; *šmisete* «Chemisette»; *nanete* «Nanette»¹⁾. Dagegen haben alle Lehnwörter auf *ête* den Ton unverändert gelassen, z. B. *trômbête* «Trompete»; *manšête* «Manchette»; *šaferête* < franz. *chaufferette*; *malête* < franz. *mallette*; *ragête* «Rakete». Von den zahlreichen Wörtern auf -ânt, wie em *kžondenânt* § 11 I hat nur das neu eingedrungene *absânt* «Absinth» den Accent auf die erste Silbe gelegt. Die mit *ha-* beginnenden Wörter machen diese Bewegung sämtlich mit, z. B. *halêgere* [*ha*] «prassen, lumpen» < ital. *allegro*; *haloňk* «Halunke»; *harligenk* «Harlekin»; die sehr zahlreichen mit *kž a-* anfangenden halten sich davon fern, mit Ausnahme von *kžantromm* [*kž a*] «Kommode» und *kžanebê* «Kanapee».

Auch wenn Lehnwörter begrifflich associiert sind, kann solche gruppenweise Zurückziehung stattfinden. So haben fast alle Rufnamen den Accent auf die erste Silbe verlegt: *frantsešge* «Franziska»; *öisêbi* «Eusebius»; *rosi* «Rosina» gegenüber *rosindli* [*sîn*] «Korinthe» etc.

Diese Neigung äussert sich auch noch bei vielen Lehn- und Fremdwörtern, die nur der Gebildete verwendet. Derselbe sagt *horâts* [*ho*] «Horaz»; *fati-kžân* [*fa*] «Vatikan»; *gerondif* [*ge*] «Gerundiv»; *futûr* [*fu*] «Futurum».

Schwankender Accent ist nicht selten. Man sagt *rêbarbere* [*rê*] und *re-barbere* [*bar*] «Rhabarber»; *operâri* [*o*] und *operâri* [*râ*] etc.

In den beiden Vornamen *marei* [*ma*] «Marie» und *lutsei* [*lu*] «Lucie» hat die Zurückziehung wohl nach der Diphthongisierung stattgefunden, sonst wäre diese kaum eingetreten. In dem Ausruf *jere mareie* «Jesus Maria» ist der Accent nicht verschoben.

Durch diese Accentbewegung hat es der Sprachgeist in vielen Fällen erzielt, dass fremde Wörter ganz wie einheimische aussehen; *bandûr* [*ban*] «Pandur als Schelte und als Kartenspiel» klingt ganz wie *wandûr* «Wanduhr».

In Bezug auf diese Accentbewegung bildet das Lehnwort einen Gegensatz zu den zusammengesetzten Ortsnamen, von denen viele den Accent nach dem Wortende hin bewegen, z. B. *etiswil* [*wil*] «Ettiswil»; *nöiezêlž* «Neuenkirch».

C. Der Accent beim Kompositum.

In der Komposition hat der erste Bestandteil den Stark-, der zweite den Mittelton, z. B. in *pûrelût* «Bauersleute». Ausnahmen sind, abgesehen von den eben erwähnten Ortsnamen, nicht häufig. Beispiele: *balmsontig* [*son*] «Palmsontag»; *mäierisli* [*ris*] «Maienreis, d. h. *Convallaria majalis* oder *Syringa*»; *guetjôr* [*jôr*] «Neujahrgeschenk», gegenüber *guetuež*²⁾ [*guet*] «Guttuch = eine bestimmte Art Tuch».

¹⁾ Das erste e von diesem -ete ist mitteltonig, während das einheimische Bildungssuffix -ete z. B. in *gompete* «das Herumbüpfen» beide Vokale schwachtonig hat.

²⁾ t zufolge der Sandhigesetze aus tt.

Bei mehreren zusammengesetzten Adjektiven, die eine Eigenschaft in hohem Grade oder in prononciierter Weise angeben, findet eine gleichmässige Betonung beider Komponenten statt, z. B. *mústôd* «mausetot»; *túbgrâu* «taubengrau» = «völlig ergraut»; *štäiknue* «steingenug» = «genug bis zum Überdruß». Auch das Lehnwort *libermänt* «samt und sonders» wird so betont, und bei einigen andern tritt, wenn sie mit Emphase vorgebracht werden, diese Betonung ein, z. B. bei *äkspräss* «express», das sonst den Ton auf der zweiten Silbe hat.

54. Accentwirkungen.

A. Da der mitteltonige zweite Teil des Kompositums mit weniger Energie gesprochen wird, so ist er leichter lautlichem Zerfall ausgesetzt. Sehr oft ist der Vokal zu schwachtonigem e oder i herabgesunken oder ganz geschwunden, wobei dann eine benachbarte Liquida Silbengipfel werden kann, und auch die Konsonanz kann Reduzierung erleiden. So ist *söištäl* aus *söištäl* «Schweinstall»; *bârfis* aus *bârfuess* «barfuss»; *hônig*¹⁾ «Ortsname Hohenegg» aus *hônek* entstanden. Auf diese Weise ist nun auch die ursprünglich vollvokalische, aber nicht oder nicht mehr (§ 53 B) starktonige Silbe in vielen Lehnwörtern behandelt worden: *atlis* «Atlas»; *profiser* «Provisor»; † *Aris* § 11; † *Küris* § 11. Auch dieser Vorgang (vgl. § 53 B) hat den Effekt, dass solche Lehnwörter aussehen wie einheimische, *atlis* klingt wie *aplis* «Ablass».

B. Besteht ein Kompositum aus drei Komponenten, mag dabei der Starkton auf dem ersten oder dritten ruhen, so wird oft die mittlere Silbe geschwächt. Ein Beispiel ist *nomitâg*²⁾ «Nachmittag» mit schwachtonigem i³⁾. Nach diesem Prinzip sind nun viele Lehnwörter mit ursprünglich drei vollvokalischen Silben behandelt worden. Beispiele: *ramisiere* «zusammenraffen» < frz. *ramasser*; *grateliere* «gratulieren»; *kzoñkzersît* [sît] «der Fallite» gegenüber *kzoñkzors* [kzors] «Konkurs»; *alê* [a] «pack' dich, packt euch!» < franz. *allez* hat mitteltoniges ê, tritt noch *maršš* dazu, so wird das ê zu schwachtonigem i: *alimaršš* [schwebend betont]. Der Heiligennamen Johannes lautete früher *johans*⁴⁾ [jo]. Tritt *sant* vor, so wird daraus *santihans*⁵⁾ [hans] mit Reduzierung von *jo* zu schwachtonigem i. Schwächung von *an* zu *i* liegt vor in *kzomidiere* «kommandieren» und *santitöni* [tö] < *sant antöni* «Sankt Antonius» (beinahe †). Wenn die Herausgeber von Pfarrer Ineichens Gedichten S. 4 *Santi Töni* schreiben:

*«Für's Finde n isch kei bessere Ma
Als Santi Töni vo Padua»*⁶⁾,

so ist die Orthographie keine glückliche. Nach welchen Gesichtspunkten als

1) Schwachtoniges i vor g und s nach § 41, I, C.

2) Der Starkton ruht gewöhnlich auf *no*, doch hört man auch oft die Betonung [tâg].

3) «Mittag» lautet *metâg*, mit e für ahd. i, nach § 31.

4) Wird noch hie und da gehört.

5) In *santihanstig* Sanktjohannestag liegen zwei geschwächte Silben vor.

6) Antonius von Padua wird angerufen, wenn man etwas verloren hat.

Abschwächungsprodukt *i* und nach welchen *e* resultiert, lässt sich nicht klar erkennen. Vor *d*, *g*, *s*, *š*, *št* erwartet man nach § 41, I, *C i*, und dieses findet sich oft, z. B. in *kʒorigänt* § 43; *kʒomidiere* «kommandieren», aber doch nicht konsequent. Schwankende Formen sind nicht selten: *apetêk* neben *apitêk* [têk] «Apotheke». — Auch hier ist wieder erzielt worden, dass das Fremde ganz die Gesichtszüge des Einheimischen bekommt; *šokelâde* [šo] «Chokolade» klingt ganz wie *händšelâde* «Handschuhladen».

C. Nun ist aber auch der starktonige erste Teil des Kompositums lautlichen Reduzierungen ausgesetzt, doch müssen diese anderer Art sein, als die unter *A* und *B* geschilderten, da der Vokal einer starktonigen Silbe nicht zu schwachtonigem *i* oder *e* werden, oder gar schwinden kann. Lange Vokale werden zu kurzen; oder zu erwartende Dehnung unterbleibt; oder Diphthonge verlieren den zweiten Bestandteil; Fortes werden zu Lenes. Beispiele: *hushaltig* «Haushaltung» neben *hûs* «Haus»; *lütolf* «der Geschlechtsname Lütolf» neben *lütert* [ert ist schwachtonig] «der Geschlechtsname Lüthart»; *šumazzer*, seltener *šuemazzer* «Schuster»; *narô* [nar] § 56, I, *G* neben *nâr* «Narr»; *pfarhôf* «Pfarrhof» neben *pfärer* «Pfarrer»; *šlof-wôl* «schlafe wohl» neben *šlôffe* «schlafen»; *thêhô* «der Buchstabe Th» neben *thê* «der Buchstabe T»; *äff* «der Buchstabe FF» neben *äff* «der Buchstabe F»; *manô* «he Mann» neben *manne* «Männer», *mâ* «Mann»; *tsitô*, seltener *tsitô* «es ist Zeit» § 56, I, *G*, neben *tsit* «Zeit»; *grosmueter* «Grossmutter» neben *gröss* «gross»; *brodwôršt* «Bratwurst» neben *brôtis* «Braten»; *štadrôt* «Stadtrat» neben *štat* «Stadt»¹⁾.

Liegt nun die Sache so, dass der Starkton auf dem zweiten Teile des Kompositums ruht, so können beim ersten sowohl die unter *A* als die unter *C* geschilderten Erscheinungen auftreten. In *elâi* [läi] «allein» und in *fileʒt* [leʒt]²⁾ «vielleicht» ist Reduzierung bis zur Schwachtonigkeit eingetreten; in *rodhûse* [hû] «Kloster Rathausen» neben *rôt* «Rat» ist verfahren wie in obigem *brodwôršt*, in *pfarei* neben *pfärer* wie in *pfarhôf*. Die Fälle sind wenig zahlreich.

Eine ganz analoge Erscheinung zeigt sich nun auch beim Lehnwort. Beispiele: *marets* [ma starktonig, rets mitteltonig] «Mauritius»; *garô* (kurzes *a!*) «Hundename Caro»; *fidô* «Hundename Fido» zu vergleichen mit obigem *tsitô*; *lombâtsi* [bâ] neben *lomp*; *anô* [a] «Anno» zu vergleichen mit *manô*; *bigêt* «Pikett» gegenüber *bike* «Pique»; *esänts* [sänts] «Essenz» wie *äsäss* «SS». Besonders sprechend ist diese Erscheinung bei *t*, denn während *t* ausser in dem ganz vereinzelt *barâd* § 44 als An- oder Auslaut nie in *d* übergeht, umgekehrt die meisten anlautenden *d* und einige auslautende zu *t* werden, ist der Wandel von *t* zu *d* in der Stellung, um die es sich hier handelt, sehr häufig: *bagedäl* [däl] «Bagatelle»; *margidänter* [dänt] «Marke-

¹⁾ Diese Abschwächung der Fortes zu Lenes ist nicht etwa Sandhierscheinung, denn in all den angeführten Fällen könnte die Fortis ganz wohl stehen.

²⁾ Man sagt auch *feʒt* [ʒt schwachtonig] mit Schwächung des zweiten Teiles.

tender»; kzapidân [dân]; štadûte [dû]; bodäšše [bod] «Pottasche»; špedakzel [dakz] «Spektakel»; badešt [ba] «Baptist». Der Gebildete sagt leicht sempadi [di] «Sympathie», aber nur sempâtiš «sympathisch». profidiere «profitieren» verhält sich zu profit [fit] «Profit» wie obiges rodhûse zu rôt.

D. In den beiden Wörtern «Veronika» und «Chronik» erscheint die Silbe «ik» mitteltonig und mit Vokal e, also: frônek und zrónek. Es liegt wohl Volksetymologie vor, die beiden Wörter klingen wie Ortsnamen auf -egg, z. B. baldek [bald] «das Dorf Baldegg», vergleiche *Refenthal* § 52 A.

55. Die Bildungssilben.

I. Die Verhältnisse der einheimischen Wörter. Die einen der ahd. Bildungssilben sind in der LM lebenskräftig erhalten, so -unga, z. B. in roštig «Rüstung», d. h. «Plunder»; phûsig «Behausung»; gatig «Gattung». Zu andern stellt die LM nichts Entsprechendes, wie zu dem Präfix zer-, die M sagt ferrîsse «zerreißen». Das eine und andere Prä- und Suffix findet sich nur noch in versteinerten Resten, so -heit und -keit; Beispiele: woret¹⁾ «Wahrheit»; freiet «der freie Platz vor der Stiftskirche von Beromünster»; zrañkzet «Krankheit»; *Höhnket* «Zorn» bei Häfliger und Pfarrer Ineichen, seither wohl ausgestorben, von hôn «zornig». Andere Bildungssilben haben ihren Bereich weit ausgedehnt, so -ig, z. B. gîtig «eifrig arbeitend und erwerbend»; gîtsig «geizig»; khûtig «mit einer Haut überzogen»; kmûtig «schmollend». Sehr zahlreich sind auch die Ableitungen mit mask., fem. und neut. -i, z. B. šletsî (mas.) «einer, der die Türe zuzuschlagen pflegt», von šletse «die Türe zuschlagen»; psetsî (fem.) «Strassenpflaster», von psetse «pflastern»; netsî (neut.) «Netz». Und geradezu Legion sind die Ableitungen mit k- = ge, z. B. kâkz «das Herumzerren einer Angelegenheit», von âkze; khäkz «das Gehäcke»; khänkz «das Herumhängen von vielen Dingen».

II. Über die Bildungssilben bei Lehnwörtern ist etwa folgendes zu bemerken. Die obenerwähnte Gruppe der abstrakten oder auch konkreten Wörter auf -ig < ahd. unga hat durch das Lehngut Zuwachs bekommen, indem das Abschwächungsprodukt von -ik (-ique) ebenfalls ig ist. Es sind vier Wörter so behandelt: bredig «Predigt»; bûtig «Werkstatt»; mûsig «Musik»; bratig «Praktik», d. h. «Kalender». Diese Wörter klingen ganz wie einheimische, z. B. phûsig «Behausung»; gatig «Gattung». Auch der Bedeutung nach ist der Anschluss ein völliger, indem z. B. bûtig und phûsig gleich konkret sind. Ferner haben sich noch die zwei Lehnwörter špatsig «Spatium» und bandig (neben bandi) «Bande, Gesindel» durch Annahme des Suffixes -ig dieser Gruppe angeschlossen. — Auf ähnliche Weise haben sich durch Schwächung des auslautenden Suffixes mehrere ursprünglich auf -or endigende Lehnwörter der einheimischen mask. Gruppe auf -er angegliedert: zošter «Kustos bei einem Chorherrenstift»; profiser «Provisor»; tokzter «Doktor» fügen sich nach Form und Bedeutung

¹⁾ et wie kzet schwachtonig. Man beachte auch das kurze o.

ganz natürlich zu den einheimischen *môler* «Maler» etc. — Nach den Pflanzennamen auf *-eχ* [schwachtönig], wie *wägereχ* «Wegerich»; *χresseχ* (mask.) «Kresse» hat *tsällereχ* «Sellerie» seinen Ausgang umgeformt und so einen engen Anschluss an diese Gruppe gefunden. — Eine interessante Gruppe bilden die drei Gerättnamen *lîrømm* (neut.) «Butterfass»; *kχantrømm* (mas.) «Kommode»; *terlitømm* (neut.) «Tisch mit nur einem und zwar einem gewundenen Fuss» [alle mit Starkton auf der ersten Silbe]. Für *lîrømm* gibt das Id. eine Deutung; *kχantrømm* mag nach *lîrømm* aus älterem *kχantraññ* umgestaltet sein, § 27, und *terlitømm* ist aus franz. *guéridon* umgeformt. — Wie Lehnwörter einheimische, so können auch indigene Wörter fremde Bildungssilben annehmen. Zu diesen fremden Suffixen gehören bekanntlich *-ei* und *-iere*. *kmanšûr* [šûr] (neut.) «unharmonisches Durcheinander, z. B. bei Farben an einem Kostüm», wozu das Adj. *kmanšûrig*, stammt vielleicht von einem Verbum «manschen», welches das DWB hat¹⁾, welches ich aber allerdings in der LM nicht nachweisen kann. Das Suffix *-ûr* wäre von Wörtern wie *natûr* «Natur»; *mekstûr* «Mixtur» herübergenommen. Siehe noch § 13 und § 25.

§ 56. Die Deklination.

I. Die Deklination der einheimischen Subst.

A. Die ILM unterscheidet zwei Numeri, Sg. und Pl.; im Sg. besitzt sie zwei Casus, Nom. und Gen., im Pl. drei, Nom., Gen., Dat. Dazu kommen noch Spuren eines Vok. und versteinerte Reste anderer Kasus. Der Gen. Sg. und Pl., sowie der Dat. Pl., die übrigens sehr monotone Bildungen sind, richten sich sozusagen ganz nach dem Nom. Sg. bzw. Pl.; daher nehme ich die Darstellung des Nom. Sg. und Pl. voraus.

B. Folgende Beispiele zeigen das Verhältnis des Nom. Sg. und Pl. in der ILM zu den entsprechenden Formen des Ahd., an der Hand von Braune, § 192—232²⁾.

α) Die a-Deklination, Braune § 192—205: *ârm* «der Arm», Pl. *ârm* «die Arme»; *wôrt* «Wort», Pl. *wôrt*; *huen* «Huhn», Pl. *hüener*; *zalb* «Kalb», Pl. *zalber*, Braune § 197; (*hêrt* «Hirte», Pl. *hêrte(n)*, schwach geworden); *êrb* «Das Erbe», Pl. *êrb*, Braune § 198 und 201; (*bou* «Bau, Mist», Pl. *böi*, Braune § 203 und 204³⁾).

β) Die ô-Deklination, Braune § 206—213: *êr* «Ehre», Pl. *êre(n)*⁴⁾; *sönd* «Sünde», Pl. *sönde(n)*; *nâiere(n)* «Näherin», Pl. *nâiere(n)*; *wêrtene(n)*, «Wirtin», Pl. *wêrtene(n)*, Braune § 211; *hōχi* «Höhe», Pl. *hōχene(n)*.

γ) Die i-Deklination. Braune § 214—220: *gašt* «Gast», Pl. *gešt*; *hût* «Haut», Pl. *hût*.

δ) Die schwache Deklination, Braune § 221—227: *hâs* «Hase», Pl. *hâse(n)*; *aug* «Auge», Pl. *auge(n)*; *tüb* «Taube», Pl. *tûbe(n)*.

¹⁾ Siehe auch den Aufsatz von J. Minor in: Zeitschrift für Deutsche Wortforschung, I, 1, S. 67 ff.

²⁾ Man vgl. dazu die Auslautgesetze § 41.

³⁾ Die mask. wa-Stämme haben im Pl. Umlaut oder sind schwach geworden.

⁴⁾ Plural schwach geworden, so auch bei *sönd* etc.

ε) Speziell zu erwähnen sind die überaus zahlreichen Wörter auf -i (mas., fem. und neut. § 55 I): *moni* «Zuchtstier», Pl. *monene(n)*, seltener *moni*; *hōzi* «Höhe»¹⁾, Pl. *hōzene(n)*; *pflāši* (neut.) «Trulle», Pl. *pflāši*.

Der heutige Stand des Nom. Sg. und Pl. der LM ist also noch in vielen Fällen der gesetzmässige und deutlich erkennbare Reflex der ahd. Zustände. Im einzelnen haben aber vielerlei Übertragungen stattgefunden, namentlich haben der Umlaut und die schwachen Formen ein weites Gebiet erobert, wie Nom. Pl. wie *hönd* «Hunde»; *böi* «Bauten»; *sōme(n)* «Samen»; *müetere(n)* «Mütter», oder gar Nom. Sg. wie *ôl* «Aal»; *brüeder* «Bruder» bezeugen.

C. Der Gen. Sg. Dieser Kasus wird bei allen Wörtern gleich gebildet, nämlich, indem an den Nom. Sg. ein *s* angehängt wird: *gašts* «des Gastes»; *feššs* «des Fisches»; *mueters* «der Mutter». Daneben können einige Bezeichnungen persönlicher Wesen auch einen Genitiv auf -e(n) haben: *senns* oder *senne(n)* «des Sennen», doch ist die syntaktische Verwendung verschieden, siehe Anhang zu diesem Paragraphen. Geschlechtsnamen und Spitznamen bilden nur je einen Genitiv, die einsilbigen, sowie die auf -ig, -et, -is etc. bilden ihn auf -e(n), z. B. *brande(n)*; *wolfe(n)*; *meiesse(n)*; *tôrege(n)*; *zomûfe(n)* [*zom*] etc. Die auf -e(n); -i, -el, -er etc. haben -s als Exponenten: *möllers*; *eglis*; *plampomes* [*om*], siehe den Anhang, B.

D. Der Gen. Pl. Dieser Kasus wird dadurch gebildet, dass man an den Nom. Pl. -s anhängt: Nom. Sg. *brôb* «die Probe»; Gen. Sg. *brôbs*; Nom. Pl. *brôbe(n)*; Gen. Pl. *brôbes*. *gašts* «des Gastes»; *gešts* «der Gäste». In frühern Schriften habe ich nachgewiesen, dass diese Bildung eine relativ junge ist, dass zwischen dieser und der ahd. Periode noch eine Zeit lag, wo alle Wörter der LM den Gen. Pl. auf -e(n) bildeten. Von diesem Gen. Pl. auf -e(n) sind noch Reste vorhanden, z. B. am *änd* aller *ände(n)* «am Ende aller Ende»; aller *zelbene(n)* das Fest «aller Kirchweihen»; *ts rōñne(n)* *wis* «periodisch», von *rōñn*, Nom. Pl. *rōñn*, «Periode».

E. Der Dat. Pl. Dieser Kasus wird gebildet, indem an den Nom. Pl. -e(n) angefügt wird: Nom. Pl. *gešt* «Gäste»; Dat. Pl. *gešte(n)*; mit Artikel: *i* (oder *e*) *de gešte(n)*²⁾. Die Neutra auf -i, welche den Nom. Pl. unverändert lassen, haben im Dat. -ene(n): Nom. Sg. *zriesi*; Nom. Pl. *zriesi*; Dat. Pl. *fo de zriesene(n)* «von den Kirschen». Endigt der Nom. Pl. auf einen starktonigen Vokal oder auf einen Diphthongen, so wird der Exponent -e(n) vermittelt -n- angefügt: Nom. Sg. *zue* «Kuh»; Nom. Pl. *züe*; Dat. Pl. *züene(n)*; *i de flône(n)* «den Flöhen»; *i de söine(n)*, oder auch *söie(n)* «den Schweinen». Geht der Nom. Pl. schon auf -e(n) aus, so ist der Dat. Pl. gleich diesem Nom.

¹⁾ Vgl vorher unter *β*.

²⁾ Im Dat. Sg. und Pl. tritt vor den Artikel, wenn ihn sonst keine Präp. wie *no* -nach-; *wäg* «wegen» etc. regiert, fast immer die Präp. *i* (auch *e* gesprochen). Man sagt nur sehr selten: *geb s de mueter*, fast immer: *geb s i de mueter* «gieb es der Mutter».

F. Ein vollständiges Paradigma lautet z. B.: Nom. Sg. *χue* «die Kuh»; Gen. Sg. *χues*; Nom. Pl. *χüe*; Gen. Pl. *χües*; Dat. Pl. *χüene(n)*.

G. Spuren und Reste von andern Casus. Einige Benennungen persönlicher Wesen können einen vom Nom. Pl. verschiedenen Vok. Pl. bilden: *lüt* «Leute»; *lüte(n)* «ihr Leute!»; *χend* «Kinder»; *χende(n)* «ihr Kinder!»; *mäitši* «Mädchen»; *mäitšene(n)* «ihr Mädchen!». — An einige Wörter wird mitteltoniges *ô* mit vokativischer Funktion angehängt: *manô* «he Mann!»; *narô*, § 54 C, «Zuruf an Masken, besonders in Beromünster gebräuchlich». — Diejenigen starken oder schwachen Subst., welche als Namen von Wirtshäusern verwendet werden, bilden einen Dat. Sg. auf *-e(n)*: *tšom štârne(n)* «das Wirtshaus zum Stern». Diese Dat. sind nun aber auch zu Nom. geworden und man muss sagen *de štârne(n)* «Der Stern als Wirtshaus», gegenüber *de štârn* «Der Stern als Weltkörper». Ebenso bildete in frühern Phasen der LM *Bruoder Claus* «Niklaus von Flüe» den Dat. (*zum, bim*) *Bruoder Clausen*, so Turm B. 1632: *Alls sy vnnd Ihre Schwöster mit dem Crütz¹⁾ zum Bruoder Clausen gangen*. Daraus ist der heutige Nom. *bruoder χlause(n)* «Die Grabstätte des Niklaus von Flüe» entstanden. — Reste vom Acc. Sg. finden sich in allerlei versteinerten Wendungen, z. B. *met äim de nâre(n) tribe(n)* «einen narren», während sonst für Nom. und Acc. Sg. *nâr* gilt.

II. Über die Deklination der Lehnwörter ist folgendes wissenswert.

A. Nom. Pl. Im Nom. Pl. haben Umlaut folgende Subst.: *bôpšt²⁾* «Päpste»; *trömpf* «Trümpfe»; *χzantrömm* «Kommoden»; *χχantôn* «Kantone»; *baltönn [bal]* «Paletots»; *χχönte(n)* «Conti» etc. — Neut. Pl. auf *-er* sind *reštermänter* «Instrumente»; *brodikχôler [ôl]* «Protokolle»; *barisôler [ôl]* «Regenschirme», doch kann bei diesen drei Subst. der Nom. Pl. auch gleich dem Nom. Sg. sein. — Die zahlreichen Wörter auf *-i* richten sich ganz nach den einheimischen, z. B. *tswô χχomêdene(n)* «zwei Komödien»; *tswô gomî* oder *tswô gomene(n)* «zwei Radiergummi» oder «zwei Commis».

B. Auch unter den Lehnwörtern gibt es einige Bezeichnungen persönlicher Wesen, die neben dem Gen. Sg. auf *-s* einen auf *-e(n)* bilden, so *bôpšte(n)* «des Papsts»; *bropšte(n)* «des Propsts»; *bresidänte(n)* «des Präsidenten».

C. Dat. Pl. Bei Lehnwörtern, die im Nom. Pl. auf stark- oder mitteltonigen Vokal ausgehen, kann die Endung mit oder ohne Vermittlung von *-n* angehängt werden: *os de bürône(n) [bü]* oder *bürôe(n)* «aus den Bureaux».

III. Anhang zu diesem Paragraphen. Zum bessern Verständnis des über den Gen. Gesagten füge ich noch einige syntaktische Bemerkungen bei.

A. Der Genitiv steht erstens als Possessivus. Diesen können nur die Bezeichnungen persönlicher Wesen bilden, er ist nur im Sg. gebräuchlich und steht vor dem regierenden Subst. Die meisten Wörter bilden ihn auf *-s*, einige auf *-e(n)*. Vor diesem Gen. steht ausnahmslos der Gen. des Artikels «*s*» oder der Gen.

¹⁾ «In einer Prozession.»

²⁾ Nach § 12, Anm. 3 könnte man vor *š* auch *b* schreiben, ebenso oben I D: *brôps* oder *brôbs*.

eines Personalpron. Beispiele: s mueters huet «der Hut der Mutter»; mis brüeders rokχ «der Rock meines Bruders»; s gotes wissi hörli «die weissen Haare der Patin»; s senne(n) mäitli «die Magd des Milchlieferanten». Beispiele mit Lehnwörtern: s zoštlers χöχχene «die Köchin des Kustos»; s bresidänte(n) χend «die Kinder des Präsidenten»; s bropšte(n) mäteli «die kleine Wiese des Propsts». — Dieser Gen. poss. kann stets mit Dat. † Possessiv umschrieben werden, z. B. em bresidänt sini χend «die Kinder des Präsidenten».

B. Der Gen. zur Bezeichnung der Zugehörigkeit zu einer Familie. Beispiele: s tōrege(n) χend «die Kinder der Familie Thürig»; s möllers sepi «Joseph, der Sohn des Müllers» oder: «der Joseph Müller»; s pōšše(n) nänni «Die Anna Bösch». Beispiele mit Lehnwörtern: s bresidänte(n) hans «Johann, der Sohn des Präsidenten»; s meiesse(n) moss «Anselm, der Sohn aus der Familie, die den Beinamen Jeremias hat». Eine Umschreibung kommt bei diesem Gen. nicht vor. — Diese genitivischen Phrasen können nun auch wie selbständige Subst. betrachtet, als Subj. etc. verwendet werden. Beispiele: s plampomes «Die Familie mit dem Spitznamen Torkleherum»; s senne(n) send rīχ «die Familie des Milchlieferanten ist reich»; niemer fo s χomūfe(n) «niemand aus der Familie, die den Spitznamen Stehauf trägt». mērend alle s maṅgotesse(n) khäisse «unsere Familie hatte früher den Spitznamen Mann Gottes». Ein Beispiel mit einem Lehnwort: s profisers send häi «die Leute des Provisors sind heim».

C. Ein fernerer Gen. steht abhängig von öpis oder nöiis «etwas» in Phrasen wie folgt: de ešt öpis mōlers «er ist ein Maler oder so etwas». s anni hed öpis malêtes¹⁾ kχauft «die (wörtlich: das) Anna hat eine Art Tasche gekauft». Dieser Gen. duldet nur den Exponenten -s, und auch die Wörter, die ihn bei der Verwendung nach *A* auf -e(n) bilden, müssen im vorliegenden Falle -s annehmen: de ešt nöiis bresidänts wōrde «er ist Präsident oder etwas anderes der Art geworden». Dieser Gen., der sehr beliebt ist, duldet keine Umschreibung.

D. Ein Gen. Part. Sg. und Pl. steht abhängig von öpis, nöiis «etwas, einige» und von knue «genug». öpis und nöiis stehen vor, knue nach. Beispiele: öpis gālds «etwas Geld»; nöiis χläiders «einige Kleider»; öpis gešts «einige Gäste»; de beš χues knue «du bist Kuh (= brutal) genug»; öpis χües χōmid «einige Kühe kommen»; öpis feššs «einige Fische»; glesers knue «genug Gläser». Beispiele mit Lehnwort: öisi mäitši hend afe bendälles knue of de hüete «unsere Töchter haben wahrhaft genug Bindellen (§ 11 *D*) auf ihren Hüten»; s anni hed öpis malêtes kχauft²⁾ «die Anna hat ein paar Taschen gekauft».

E. Der Gen. zur Bezeichnung des Masses: χnōis töiff «knietief»; tswōi föifis laññ «so lang, bis man zwei mal fünf Paternoster gebetet hat».

¹⁾ und ²⁾ Bei diesem Worte lauten Gen. Sg. und Gen. Pl. gleich.

F. Der Gen. abhängig von Verben und Adj. Beispiel: s mârters ab si «die Plage los sein».

G. Adverbieller Gen. Beispiel: štare(n) gañns «starken Ganges = sofort, direkt». — Der unter A—D geschilderte Gen. ist noch durchaus lebenskräftig, die Gen. unter E—G beschränken sich auf bestimmte, immerhin ziemlich zahlreiche Fälle, bei denen indes das Lehnwort kaum eine Rolle spielt¹⁾.

§ 57. Die Konjugation. Das Verbum der ILM hat das Präteritum Ind. und das Part. Präs. eingebüsst; von letzterem gibt es noch versteinerte Reste, z. B. legets «noch auf der Wiese liegendes Heu». Die Beschaffenheit des Stoffes lässt es mir passend erscheinen, bei der Darstellung der Konjugation mich nicht so genau an Braune anzuschliessen, wie ich dies bei der Deklination, besonders beim Nom. Pl. getan.

A. Beim Präsens Ind. des Verbuns der ILM ergeben sich vier Klassen. Der Sg. hat für jede Person eine besondere Endung, der Pl. hat für alle drei Personen nur einen Ausgang.

α) i štele(n) «ich stehle»; de štelišt²⁾, štelšt «du stiehst»; de štelt «er stiehlt»; me, de, si štälid «wir stehlen, ihr stehlt, sie stehlen».

β) i wêre(n) «ich wehre»; de wêrišt, wêršt; de wêrt; me, de, si wêrid.

γ) i folge(n) «ich folge»; de folgišt, folgšt; de folget; me, dē, si folgid.

δ) i fliene(n) «ich fliehe»; de fliešt; de flied; me, de, si fliend³⁾.

Die erste Klasse entspricht den ahd. starken Verben, die zweite den schwachen Verben auf -jan, die dritte den schwachen Verben auf -ên und -ôn, die vierte Klasse ist ausgegangen von ahd. Verben wie tuon, da aber tue in der ILM allerlei Besonderheiten hat, so habe ich es nicht als Paradigma aufstellen wollen. Ist auch der heutige Stand des Präs. Ind. noch vielfach der deutlich erkennbare Nachhall der ahd. Zustände (de wêrt gegenüber de folget zeigt klar die jan-Klasse gegenüber der ên-Klasse), so haben doch allerlei Ausgleichungen, Neubildungen etc. stattgefunden. Die Verben wie «ziehen» haben keinen Vokalwechsel, in šiesse(n) «schiessen» bleibt das ie, in pšûsse(n) «helfen, nützen» das û durch das ganze Präsens. Bei Verben wie fâre(n) «fahren», štôsse(n) «stossen» tritt nirgends Umlaut auf, umgekehrt zeigt er sich zuweilen im Pl.: me, de, si tünd «wir tun etc.»; me, de, si gönd «wir gehen», und sogar im Inf. tûe neben tue «tun». Klasse δ) hat sich stark ausgebreitet, wie flie gehen auch kšê «geschehen»; fertsie «verzeihen» etc. Und noch manches andere dieser Art.

Über die Bildung des Präs. Ind. beim Lehnwort ist sehr wenig zu sagen. Die Wörter auf -iere(n) gehen nach wêre(n), also de špatsiert «er spaziert»,

1) Noch anderes über den Gen. findet man in meinen frühern Arbeiten, so in «Die Zischlaute der Mundart von Beromünster», § 29.

2) Statt -št kann auch blosses š gesprochen werden: de šteliš.

3) fliešt etc. sind einsilbig.

während die einheimischen mit *ie* und darauffolgendem *r* in der Wurzel, wie *štiere(n)* «stieren»; *χiere(n)* «schief stehen» nach *folge(n)* abgeändert werden, also *s taχχ χieret* «das Dach steht schief».

B. Der Konj. Präs. hat für alle vier Klassen die gleiche Form: *i štāli*, *i wêri*, *i folgi*, *i fliei*; *de štālišť*; *de štāli*; *me, de, si štālid*.

C. Der Konj. Prät. hat drei verschiedene Formen, die erste entspricht dem Konj. Prät. des ahd. starken Verbums, die zweite dem des schwachen Verbums auf *-jan*, die dritte dem der schwachen Verben auf *-ên* und *-ôn*.

α) *i fiel* «ich fiele»; *de fielišť*; *de fiel*; *me, de, si fielid*.

β) *i füerti* «ducere»; *de füertišť*; *de füerti*; *me, de, si füertid*.

γ) *i folgeti* «sequer»; *de folgetišť*; *de folgeti*; *me, de, si folgetid*.

Die Formen der *l M* *i fiel*, *i nâm* «ich nähme» etc. gegenüber *i füerti*, *i sueχti* etc. entsprechen, was den Wortschluss anbelangt, genau altalem. *nâmi* gegenüber *suohťi* (Braune, Tabelle zu § 304).

Auch beim Konj. Prät. haben im einzelnen allerlei Veränderungen stattgefunden. *blibe(n)* «bleiben» hat *blôb*, ahd. gedacht **blubi*; *šlô* «schlagen» hat *šlieg*; manche Verben sind schwach geworden, z. B. das Lehnwort *i šřibti* «ich schriebe»; viele werden umschrieben, z. B. *i tât rite(n)* «ich ritte»; das sonst schwache Verbum *maχχe(n)* hat *mieχ*. So kann auch das Lehnwort *zauffe(n)* ein starkes Prät. Konj. bilden: *i χof¹⁾* «ich würde kaufen».

D. Das Part. Prät. hat drei Formen: *kštole(n)* «gestohlen»; *kwêrt* «gewehrt»; *kfolget* «gefolgt». Die Gebildeten führen gerne das nhd. «speisen» als *špîse(n)* im Munde und bilden dazu ein starkes Part.: *kšpese(n)* «gespeist». — Das Präfix *k-* fehlt immer bei *χô* «gekommen» und *wôrde(n)* «geworden»²⁾, meist bei *fonde(n)* (vgl. Braune § 323, Anm. 1). Ob bei *troffe(n)* «getroffen» das Präfix *k-* auch fehlt, ist nicht auszumachen, da *ktroffe(n)* sofort zu *troffe(n)* werden müsste. — Bei den Lehnwörtern auf *-iere(n)* steht *k-* immer: *kšpatsiert* «spaziert». — Das Part. der starken und der *-jan* Verben, nicht aber der *-ên*, *-ôn* Klasse kann mit *n + ig* erweitert werden, wenn sie attributiv oder substantivisch verwendet werden: *tswöi kštolni brôd* oder *tswöi kštolnegi brôd* «zwei gestohlene Brote»; *e kštodierte* oder *e kštodierte* «ein Studierter».

E. Der Inf.: *štāle(n)*; *wêre(n)*; *folge(n)*; *flie³⁾*.

F. Der Imp.: *štel* «stiehl», *štālid* «steht»; *wêr*, *wêrid*; *folg*, *folgid*; *flie*, *fliend*. — Bei der aus dem Nhd. herübergenommenen Höflichkeitsform mit «Sie»⁴⁾ wird der Imp. so gebildet, dass man das Pronomen *si* mit dem Imp. Pl. II verbindet. Das zeigt sich deutlich beim Verbum «haben»: lat. «habent» lautet *hend*; «habete» *hând*; «habeant» *hāigid*, und «Haben Sie!» lautet *hând si*.

1) Man beachte die Lenis *χ* in *mieχ* und *f* in *χof*.

2) Auch in Fällen wie *de tōni eš bresidānt wârde* «Anton ist Präsident geworden».

3) ohne (n), weil *ie* ein Diphthong ist.

4) Die Anrede mit «Ihr» ist übrigens noch die eigentlich volkstümliche.

58. Das Geschlecht. Manche Lehnwörter haben unter Anlehnung an sinnverwandte einheimische Wörter das ursprüngliche Geschlecht geändert. sefi «Juniperus Sabina» ist mask. nach holder «Holunder» etc.; pân «Eisenbahn» ist oft mask. nach tsôg «Bahnzug», mit dem es auch verwechselt wird, z. B. de pân zond «der Zug kommt»; mōnts «Kleingeld» ist neut. nach gäld «Geld»; bari-sôl «Regenschirm» ist neut. nach taʒʒ «Regenschirm»; remise [re] «Remise» ist neut. nach tōnn «Tenne»; gofere «Koffer» ist fem. nach trokʒe «Schachtel». — Die Blumennamen ferbêni [bê]; betûni [tû]; tsenerâli [râ] etc. sind neut. nach grâni «Geranium» u. a.

59. Änderungen der Bedeutung. Mehrere Lehnwörter haben ihre ursprüngliche Bedeutung geändert. So bedeutet tolnätš [tol] nicht mehr «Dolmetsch», sondern «Vermittler, Unterhändler, besonders beim Viehhandel». Folgende Stelle aus dem Turm B. 1625 zeigt deutlich, wie diese Bedeutungsveränderung zu stande kam. Es sagt da einer aus: *er habe am geisermert und zu Malters den weltchen dolmetschet*. Die Viehmärkte von Geiss und Malters, noch jetzt bedeutend, waren früher noch weit mehr besucht, auch von französischen und italienischen Händlern. Die Dolmetschen mussten nun natürlich nicht bloss übersetzen, sondern auch sonst vermitteln. Mit dem Wegbleiben der fremden Händler schwand die erste Obliegenheit, und so kam das Wort zu der heutigen Bedeutung. — Das Wort kʒampiere bedeutet «behaglich schmausen». Wie es zu diesem Sinne kam, zeigen, ohne eines weitem Kommentars zu bedürfen, folgende zwei Stellen aus dem «Luzernerischen Wochenblatt» 1783, 38stes Stück, S. 157: *Lustige Zeit. Den 21sten dieses Monats zog unsre Artillerie aus, das Kanonenschiessen um die Ehrenpreise vorzunehmen. Der Auszug geschieht alle zwey Jahre. Der Kampf dauert mehrere Tage. Die angestellten Lustbarkeiten machen uns diese Tage des Herbstes zu den angenehmsten. Dann folgt ein «Schweizerlied, in dem Kampe zu singen», dessen vierte Strophe lautet: Die Krieger ziehn auf offnes Feld, Wie siehts da martisch aus! Kanonen, Bomben und Gezelt, Zum Lagern und zum Schmaus.*

Eine nicht unbedeutende Zahl von Lehnwörtern, die aus der § 13 geschilderten Sphäre herrühren, hat satirische oder komische Färbung bekommen. fäšpere bedeutet «Vesper singen», aber auch «mit jemandem zetern»; meti «Mette» und letenei «Litanei» auch: «eine lange und langweilige Aufzählung»; Nobiskratten = «Betschwester»; noštere = «undeutlich Gebete murmeln»; äim s leiânt lâse = «einem den Text lesen» (leiânt ist eigentlich «Legende»); lôromm siehe § 25.

II. Das Lehnwort in der bugischen Sprache.

1. Litteraturangaben, Citierweise, Abkürzungen.

- Adriani = Sangireesche Spraakkunst, von N. Adriani, Leiden 1893.
Bennásar = Diccionario Tiruray-Español, von G. Bennásar, Manila 1892.
Brandes = Bijdrage tot de vergelijkende klankleer der westersche afdeeling van de Maleisch-polynesische taalfamilie, von J. L. A. Brandes, Utrecht 1884.
Bug. Spr. = Boegineesche Spraakkunst, von B. F. Matthes, Haag 1875.
Bug. Wb. = Boegineesch-Hollandsch Woordenboek, von B. F. Matthes, Haag 1874.
Bug. Wb. Supp. = Supplement op het Boegineesch-Hollandsch Woordenboek, von B. F. Matthes, Haag 1889.
Encyc. = Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië, samengesteld door P. A. van der Lith en A. J. Spaan, Haag und Leiden.
Gabelentz = Die Sprachwissenschaft, von G. v. d. Gabelentz, Leipzig 1891.
Gonggrijp = Kitab Amsal, von J. R. P. F. Gonggrijp, Zwolle 1899.
Gröber = Grundriss der romanischen Philologie, von Gustav Gröber, I. Band, Strassburg 1888.
Juanmartí = Diccionario de la lengua de Maguindanao, von J. Juanmartí, Manila 1893.
Kern = Taalkundige Gegevens ter bepaling van het stamland der Maleisch-polynesische volken, von H. Kern, Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen, Afdeeling Letterkunde, 3^{de} Reeks, Deel VI.
Kern SW. = Sanskritsche Woorden in het Tagala, von H. Kern.
Kessler = An Introduction to the language and literature of Madagascar, von J. Kessler, London 1872.

- Mak. Wb.** = Makassaarsch-hollandsch Woordenboek, von B. F. Matthes, 2. Auflage, Haag 1885.
- Marre** = Bibliothèque Franco-Malgache. Vocabulaire des principales racines malaises et javanaises de la langue malgache, von A. Marre, Paris 1896.
- Misteli** = Charakteristik der hauptsächlichsten Typen des Sprachbaues, von F. Misteli, Berlin 1893.
- Niemann** = Bijdrage tot de kennis der verhouding van het Tjam tot de talen van Indonesië, von G. K. Niemann, Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde van Nederlandsch-Indië, 5. Volgreeks VI.
- Paul** = Prinzipien der Sprachgeschichte, von H. Paul, 3. Auflage, Halle a. S. 1898.
- Poensen** = Grammatica der Javaansche taal, von C. Poensen, Leiden 1897.
- Richardson** = A new Malagasy-English Dictionary, von J. Richardson, Antananarivo 1885.
- Snouck** = Studiën over Atjèhsche klank-en schriftleer, von C. Snouck Hurgronje. Overgedrukt van het Tijdschrift voor Indische taal-, land- en volkenkunde, deel XXXV, Batavia 1892.
- Wackernagel** = Altindische Grammatik, I. Lautlehre, von J. Wackernagel, Göttingen 1896.
- Wahrmund** = Praktisches Handbuch der neuarabischen Sprache, von A. Wahrmund, 3. Auflage, neue Ausgabe, Giessen 1898.
- Wilken** = Het Animisme bij de volken van den Indischen Archipel, von G. A. Wilken (tweede stuk), Leiden 1885.

2. Transskription des Bugischen. Mit tj, dj, nj bezeichnet man in der bug. Grammatik die mouillierten Dentalen; ñ ist der gutturale Nasal; ë der reduzierte Vokal. Der Akut (á, é, etc.) bezeichnet eine eigenartige kurze Aussprache des Vokals¹⁾. Die zweitletzte Silbe ist sehr oft Trägerin des Wortaccentes, siehe § 32.

3. Die Bugier bewohnen neben den mit ihnen nahe verwandten Makassaren die südwestliche Halbinsel von Celebes²⁾. Das bugische Idiom gehört zum malaio-polynesischen Sprachstamm, den Misteli treffend durch die Bezeichnung «stammisolistisch» charakterisiert hat³⁾. Folgende Gleichungen zeigen die Verwandtschaft des Bugischen mit andern Gliedern dieses Sprachstammes: Bug. eló «wollen» = mak. eró; bug. tañ «anhalten» = mal. tahan; bug. lañí «Himmel» = Kawi lañit; bug. ëllë «Zwischenraum» = javanisch lët; bug. tëllu «drei» = Malagasy telo; bug. kërrí «Strich» = Bagobo⁴⁾ corit; bug. mai «hinkommen» = Tjam mai⁵⁾; bug. lëbbi «mehr» = Tiruray labi; bug. pute «weiss» = Magindanao puti⁶⁾.

¹⁾ Näher beschrieben Bug. Spr. S. 11.

²⁾ Näheres siehe Encyc. s. v. Boegineesch und Boegineezen.

³⁾ Misteli, S. 229 ff.

⁴⁾ Das Bagobo gehört neben dem Tiruray, dem Magindanao etc. zur südphilippinischen Gruppe.

⁵⁾ Niemann S. 14.

⁶⁾ Andere Beispiele siehe bei Kern, Beilagen.

4. Wir kennen das Bug. nicht bloss in seiner jetzt lebenden Gestalt, sondern wir besitzen vermittelst der ältern Litteratur von diesem Idiome auch, wie es in frühern Zeiten aussah, bestimmte, allerdings nicht umfangreiche Kenntnisse. Solches Sprachgut, das früher im Bug. bestand, heute aber ausgestorben ist, wird altbugisch geheissen. Wir finden im Altbug. manche interessante Beziehung zu den übrigen indonesischen Idiomen; so kehrt pëddën «schlafen» im batakischen podom wieder, während das heutige Bug. tinro sagt; altbug. ere «Wasser» entspricht Magindanao ig, indem das Magindanao wie manche andere philippinische Idiome anderweitiges r durch g vertreten lässt, wie in bug. baru «neu» = Magindanao bago, tagalisch bago¹⁾; mal. leher «Hals» = tagalisch liig, Magindanao lig, Bagobo alig.

5. Im Schosse des Bug. haben sich zwei sprachliche Erscheinungen ausgebildet, die sich mit dem Schleier des Geheimnisvollen umgeben, die basa²⁾-tobakkë³⁾ und die basa-bissu. Die Bissu's sind eine Art Priester oder Zauberer⁴⁾. Ihre Sondersprache bewahrt ebenfalls manches alte Sprachgut, das sonst dem Bug. abhanden gekommen ist, so malëñ «Nacht» = mal. malam, ilokanisch malem, dajakisch malem und alem; simpuru «Gipfelpunkt» = Magindanao capuru «Höhe, Gipfel».

6. Dem Bug. steht das Mak. sehr nahe. So stimmen sie darin überein, dass sie nur eine beschränkte Zahl von Konsonantenverbindungen dulden, und zwar beide Idiome genau die gleichen: Nasalis + homorgane Explosiva und nr, z. B. bug. mañkasá = mak. mañkasará «Makassar»; bug. tenre «zittern» = mak. tenreñ. Die beiden Idiome unterscheiden sich u. a. dadurch, dass dem Mak. der Laut ë abgeht, so gibt es das javanische lèt = bug. ëllë «Zwischenraum» mit allá wieder.

7. Durchmustern wir bei den mal-pol. Sprachen ihren Bestand an Lehn- gut, so stossen wir auf grosse Verschiedenheiten. Die Gründe für diese Tatsache sind teils innere, in der Beschaffenheit des betreffenden Idioms gelegen, teils äussere, auf den Kulturströmungen beruhend, welche von aussen auf Volk

¹⁾ Im Tagalischen wie in andern philippinischen Sprachen spielt der Accent eine wichtige Rolle; ich habe aber solche Beispiele gewählt, bei welchen die Accentuierung für meine Beweisführung irrelevant ist, daher darf ich mich von der Setzung der Accente dispensieren. — Da das Interesse an den Philippinen in letzter Zeit sehr gestiegen ist, so will ich hier einige tagalische Grammatiken kurz charakterisieren: Die Arte de la lengua tagala von S. de Totanes, Binondo 1865 (reimpresión) ist zuverlässig und ausführlich, aber schwer durcharbeiten; der Compendio del arte de la lengua tagala von Gaspar de S. Agustín, Manila 1879, ist sehr handlich und übersichtlich, setzt aber die Accente nicht; der Método teórico-práctico y compendiado para aprender en brevísimo tiempo el lenguaje tagálog von J. Miles, Barcelona 1888, enthält als willkommene Beigabe praktische Übungen mit Schlüssel sowie Gespräche, ist aber nicht sorgfältig gedruckt, so sind gerade Accentfehler nicht selten.

²⁾ Betr. basa vgl. § 12 und § 27.

³⁾ Näheres hierüber siehe Bug. Wb. 162.

⁴⁾ Siehe den Artikel Bissoe's in Encyc.

und Sprache eindringen¹⁾. Das Bug. kann leichter Konjunktionen schaffen als das Mal., indem es in einer im Mal. ganz unerhörten Mannigfaltigkeit einfache Partikeln zu kombinieren vermag, z. B. kuwa + e + to + pa > kuwae-topa «ebenso». Daher werden wir erwarten, dass das Mal. mehr Lehnwort unter den Konjunktionen aufweise als das Bug., und dem ist wirklich auch so, das Mal. hat Konjunktionen bezogen aus dem Skr. z. B. tatkala «als»; aus dem Arab. z. B. sèbab «weil»; aus dem Port. z. B. maski «obgleich». — Die Bugier sind mit den Spaniern nicht in Berührung gekommen, wohl aber die verschiedenen Stämme der Philippinen, daher zählen die philippinischen Idiome viele spanische Lehnwörter, das Bug. keine; so finden wir im Bagobo candela «Kerze»; campana «Glocke»; cosara < cuchara «Löffel»; pista < fiesta «Fest».

8. Das Bug. hat grössere Kontingente an Lehnwörtern bezogen aus andern mal-pol. Idiomen, aus dem Sanskrit, Arabischen, Portugiesischen und Niederländischen, Vereinzelt aus neuern indogermanischen Idiomen Indiens, aus den Dravidasprachen, dem Persischen, dem Chinesischen, den Papuasprachen.

9. Einige bug. Lehnwörter finden sich nur im Altbug. oder in der Bissusprache, ersterem gehört kawalu «Pferd» < port. cavallo; letzterer wira «Mann» < skr. vira an.

10. Von den Lehnwörtern des Bug. sind die einen auf den ersten Blick als solche zu erkennen, so verrät sich pahala «Lohn» sofort als skr. phala; andere aber können nicht so mühelos heimgeführt werden. Es sind das diejenigen, die aus nahe oder doch nicht gar ferne stehenden mal-pol. Idiomen herübergenommen sind. So klingt malañ «Nacht», welches Bug. Wb. S. 261 verzeichnet ist, ganz wie ein ursprünglich bugisches Wort, etwa ähnlich wie galañ, und doch ist es fremdes Sprachgut, es ist mal. Diesem malañ, hervorgegangen aus malam (siehe § 33) entspricht nämlich javanisch malēm, ilokanisch malem, Malagasy alina = alin (für älteres alim) + Nachschlag-a²⁾. Wo aber in letzter Silbe das Malagasy i, das Ilokansische e, das Mal. a, das Javanische ē hat, weist das Bug. ebenfalls ē auf, wie die Gleichung: Malagasy tehina «Stock» = ilokanisch tecquen³⁾ = mal. tèkan = javanisch tèkēn = bug. tèkkēn dartut. Daher ist obiges malañ < malam nicht echt bugisch, sondern Lehnwort aus dem Mal., das Bug. müsste ein malēñ aufweisen und dieses existiert faktisch in der Basa-bissu, § 5.

11. Das Bug. hat bei verschiedenen mal-pol. Idiomen Anleihen gemacht, aus dem Mal. stammen z. B. verschiedene Grussformeln, wie salamá datañ «willkommen» < salamat datañ; salamá tiñgalē «lebe wohl» < salamat tiñgal. — Auf ein anderes mal-pol. Idiom, das Javanische, geht der Kern des Wortes padomañ «Kompass» = pa + dom + añ zurück. dom «Nadel» ist

¹⁾ Vgl. Poensen § 3 ff.

²⁾ Dass das Malagasy alina nicht mit m anlautet, macht keine Schwierigkeit, man vergleiche Malagasy inona «trinken» mit mal. minum und sehe die dajakische Entsprechung § 5 nach.

³⁾ equ ist der spanischen Orthographie nachgebildete Schreibung für kk.

die spezifisch javanische Lautform dieses indonesischen Wortes, durch Ausfall des r und Kontraktion der Vokale entstanden¹⁾, während mal. djarum und bug. djaruñ das r erhalten haben, und im ilokanischen dagum²⁾ ein g an seiner Stelle steht, nach § 4. — Aus dem Mak. rührt z. B. der Pflanzename tingi-montjoñ³⁾. Anderes später.

12. Das Sanskrit hat dem Bug. eine bedeutende Zahl kulturhistorisch interessanter Lehnwörter zugeführt. Die begrifflichen Gebiete, denen sie angehören, sind folgende:

a) Religion und Mythos⁴⁾; Beispiele: dewata «Gott»; suruga «Himmel» < svarga; agama «Religion»; puwasa «fasten» < upavâsa; orasasa «Rakchase»⁵⁾.

b) Moral: dosa «Schuld»; pahala «Verdienst»; tapa «Busse».

c) Intellektuelles Leben: tjita «Gedanke»; karana «Grund»; paressa «Prüfung» < parikšâ.

d) Der Mensch und sein Geschlecht: manusiya «Mensch»; bansa «Geschlecht»; basa «Sprache».

e) Mathematik und Chronologie: lassa «zehntausend» < lakša «hunderttausend»; anka «Ziffer»; altbug. palaguna «Monatsname» < phâlguna.

f) Ämter und Würden: mantari «Minister»; putiri «Prinzessin»; puñgawa «Oberbefehlshaber».

g) Kostbare Pflanzen, Mineralien, grosse Tiere: dalima «Granate»; tjandana «Sandelholz»; gëssa «eine Legierung» < kañsa; gadja «Elefant»; siña «Löwe».

h) Werkzeuge und Industrieprodukte: katja «Glas»; djala «Netz»; sutarra «Seide» < sûtra «Faden».

13. Aus dem Arab. ist vor allem eine grosse Zahl von Ausdrücken, die sich aus den religiösen, rechtlichen und philosophischen Anschauungen und Institutionen des Islam ergeben, ins Bug. gedrungen, dann auch viele sonstige Abstrakta und andere Wörter. Einige Beispiele: kaperé «ungläubig»; kupurú «Unglaube»; wëttu «Zeit»; kitá «Buch». Andere Beispiele später.

14. Die port. Lehnwörter gehören folgenden Begriffssphären an:

a) Geräte und Werkzeuge: kadera «Stuhl»; kareta «Wagen»; panniti «Stecknadel» < alfinete.

b) Stoffe und Kleider: kamedja «Hemd»; tjapiyo «Hut»; weludú «Samt».

c) Feuerwaffen: liwará «Kaliber»⁶⁾; bandola «Pulverhorn»; kanjau «Kanone».

1) Vgl. Brandes S. 44 ff.

2) Der Wechsel zwischen mouilliertem und nicht mouilliertem Dental auch vor dunklen Vokalen ist nicht auffällig, man vergleiche mal. djadi «werden»: jav. dadí; bug. etjawa (= e + tjawa) «lachen»: mal. tēr-tawa, Magindanao ta-taua.

3) Siehe Bug. Wb., S. 279.

4) Vgl. Encyc. s. v. Hindoeisme etc.

5) Bug. Wb. Supp. S. 110.

6) Betr. des Verlustes der ersten Silbe siehe § 30.

d) Handelsrechtliche Verhältnisse: lelon «Steigerung»; parasero «Anteilhaber» < parceiro; petoró «Faktor» < feitor.

e) Münzen: rëlla «Real»; këtton «Ducaton».

f) Industrieerzeugnisse: kedju «Käse»; lakkari «Lack» < lacre.

g) Karten- und Würfelspiel: dadu «Würfel»; tarumpu «Trumpf»; kensi «ein Kartenspiel» < quinze.

h) Vereinzelt: garedja «Kirche»; gale «Galere»; boneka «Puppe»; biyola «ein Musikinstrument» < viola; tarigu «Weizen»; dumingu «Sonntag».

15. Die niederl. Lehnwörter entstammen folgenden begrifflichen Gebieten:

a) Staatsverwaltung und Rechtswesen: kontará «Kontrakt»; onkosó «Kosten» < onkosten; notarisí «Notar».

b) Militärwesen, besonders militärische Chargen: koroneli «Kolonell»; opposiri «Offizier»; adjidañ «Adjutant».

c) Schiffswesen: korowisí «Kreuzer» < kruiser; besañ «Besan»; kaleweré «Klüver».

d) Masse und Gewichte: poñ «Pfund» < pond; toñ «Tonne»; losiñ «Dutzend».

e) Geräte und Gefässe: galasá «Glas»; potji «Topf» < potje; sikem-boro «Schenkteller» < schenkbord.

f) Karten- und andere Spiele: kalawará «Klee» oder «Laub» < klaver; dañ «Damenspiel»; sikopañ «Schüppe» < schoppen.

Ein grosser Teil der aus dem Niederl. ins Bug. gedrunghenen Lehnwörter ist im Niederl. selber Lehngut, z. B. contract «Kontrakt».

16. Aus dem Persischen stammen: sudagará «Kaufmann»; añgoró «Wein»; mehrere Bezeichnungen für nautische Chargen, z. B. anakoda «Kaptän»; sabënnará «Hafenmeister». Aus Dravidasprachen: malige «Palast»; kalëdde «Esel». Aus dem Chinesischen: konsi «Genossenschaft». Aus einer Papuasprache: suwari «Kasuar».

17. Es kommt auch der Fall vor, dass dasselbe Wort aus zwei verschiedenen Sprachen aufgenommen wurde. So existiert «Tambur» im Bug. sowohl in der Form von tamboró als von tamburu, das erstere geht auf port. tambor, das letztere auf niederl. tamboer zurück¹⁾.

18. Aus § 11 ff. ergibt sich, dass das Bug. Ausdrücke der intellektuellen, moralischen, religiösen und rechtlichen Sphäre aus dem Skr. und ganz besonders aus dem Arab. hergenommen hat, dagegen nur in unbedeutendem Masse aus dem Port. und Niederl.²⁾.

19. Termini des Kartenspieles³⁾ sind im Bug. aus sehr verschiedenen Idiomen zusammengelassen: Mak. ist djarañ wörtlich «Pferd», aber «Bube» bedeutend; mal. ist tahañ «eine Karte zurückbehalten»; port. ist tarumpu «Trumpf»; parro ist das niederl. vrouw; assa «As» kommt ebenfalls vom Niederl. (aas), wo es aber selber Lehnwort ist.

¹⁾ Vgl. Paul § 280.

²⁾ Vgl. Paul § 276. ³⁾ Vgl. Abh. I, § 29.

20. Die Zahl der mal.-pol. Lehnwörter des Bug. lässt sich zufolge der in § 10 geschilderten Schwierigkeiten und besonders im Hinblick auf § 33 nicht angeben, die altindischen Lehnwörter übersteigen die Zahl Hundert, die port. erreichen sie nicht, das arab. Kontingent ist sehr gross, das niederl. noch nicht bedeutend, dagegen ist es in fortwährendem Steigen begriffen.

21. Prüfen wir nun zum Vergleich in Kürze einige andere mal.-pol. Idiome auf ihren Gehalt an Lehngut, und greifen wir aufs Geratewohl das Magindanao und das Malagasy heraus! Obgleich diese beiden Abzweigungen des mal.-pol. Sprachstammes manche nur ihnen eigentümliche Züge an sich tragen, so erkennt man doch ihre Zugehörigkeit zu demselben auf den ersten Blick, wie z. B. folgende Zahlwörter dartun. «fünf»: bug. lima = Magindanao lima = Malagasy dimy (dialektisch Malagasy limy); «sechs»: bug. ènnèn = Magindanao anem = Malagasy enina; «sieben»: bug. pitu = Magindanao pitu = Malagasy fito¹⁾.

Das Magindanao und das Malagasy zeigen, soweit sie auch geographisch von einander getrennt sind, einzelne sehr auffällige Übereinstimmungen. Das Pronomen pers. I. Sg. lautet im Malagasy aho (casus rectus) und ahy²⁾ (casus obliqui), wozu sich noch das Possessivsuffix -ko gesellt. Diesen drei Formen entsprechen im Magindanao aku, salaki (= sal + aki)³⁾ -ku.

Das Magindanao hat nun aus drei fremden Idiomen eine grössere Zahl von Lehnwörtern bezogen, sei es auf direktem oder auf indirektem Weg, aus dem Arab., z. B. adat «Sitte»; malatabat < martabat «Rang»; aus dem Skr., z. B. agama «Religion»; alaga «Wert» < argha; aus dem Mal., z. B. bintan biduc «das Sternbild des grossen Bären»⁴⁾; anac kunx «Schlüssel»⁵⁾ < anak kuntji. Mehrere Lehnwörter des Magindanao sind aus dem Span. hergefloßen, wie sapiu «Hut» < chapeo; sabon «Seife» < jabon; vereinzelt aus dem Niederl., so sinapan «Gewehr» < snaphaan; aus dem Persischen, so nakoda «Kapitän»; aus dem Port., so lelan «Steigerung»; aus Dravidasprachen, so kapal «Schiff».

Das Malagasy hat grössere Partien Lehnwörter aus dem Franz. und Engl., etwas weniger grosse aus dem Arab. und Suaheli, Vereinzelt aus dem Sanskrit, dem Persischen, vielleicht auch aus dem Niederl. bezogen. Aus dem Engl. und Franz. sind dem Malagasy viele religiöse Ausdrücke zugekommen, so baiboly «Bibel» < engl. bible; lamesa «Messe» < franz. la messe; daneben eine bedeutende Zahl von Bezeichnungen für allgemein europäische oder speciell engl.

¹⁾ Vgl. über das Malagasy u. a. auch Marre S. 9 ff., sowie Verf. Mal.-Pol. Forschungen, erste Reihe, II.

²⁾ o und y sind der engl. Orthographie nachgebildete Schreibungen für u und i.

³⁾ In betr. des Präf. sal- vgl. Magindanao salkami «wir» neben mal. kami «wir»; Magindanao salkanu neben kanu «ihr».

⁴⁾ «Stern» als echtes Magindanaowort lautet nicht bintan, sondern bituun, welches näher zum bug. witoen und bisayischen bitoon steht.

⁵⁾ Welchen Lautwert das «x» in Juanmartis Orthographie hat, weiss ich nicht.

und franz. Kulturgegenstände, so poritera < porter; laposety < l'absinthe. Das Wort «Bayonett» ist dem Malagasy sowohl vom Engl. als benitra, als auch vom Franz. als bazanety beigebracht worden. Aus dem Arab. stammt Malagasy alahady «Sonntag»; jomila «Summe»; aus dem Skr. hetsy «hunderttausend»; aus dem Suaheli¹⁾ amboa «Hund»; aus dem Niederl. möglicherweise basy (auch bosy) «Büchse» < bus.

22. Da das Arab. uns in zweifacher Gestalt²⁾, in klassischer und in volkstümlicher, entgegentritt, so fragt es sich, welcher Schicht entnimmt das Bug. sein Lehngut? Auf diese Frage ist folgendes zu antworten:

a) Wörter mit erhaltenem Nominativ-u oder gar mit Nunation³⁾ finden sich nur ausnahmsweise, so saehu «Scheich»; maliku «König».

b) Diphthonge⁴⁾ sind sehr selten, z. B. kaoñ «Volk»; baitula «Haus Gottes»⁵⁾; dagegen tobá «bereuen».

c) Die Endung -atun tritt teils als at, teils als a oder noch mehr geschwächt ins Bug.⁶⁾ Bug. kiyamá «Auferstehung» und kiyapaté «Physiognomik» gehen nach § 33 auf Wörter, welche auf -at endigen, zurück, kodëra «Macht» und karamé «Würde» weisen auf Formen, welche kein gesprochenes t als Auslaut haben.

d) Bug. masigí «Moschee» deutet auf ein Wort zurück, in welchem g noch als gutturale Media gesprochen wurde, während sonst arab. g im Bug. als dj erscheint, z. B. djiñ «Geist»⁷⁾.

23. Die altindischen Lehnwörter sind in der Stammform ins Bugische eingetreten, wenn sie a-, i-, u-Subst. sind, z. B. bug. guna «Nutzen»; dewa «Gott»; pati «Herr»; guru «Lehrer»; Wörter auf -in und -an sind dagegen in der Nominativform eingedrungen, z. B. mantar «Minister»; altbug. djalëmma «Mensch» < skr. Stamm janman; vereinzelt steht tjatoró «Schach», das auf catur zurückgeht.

24. In den port. Lehnwörtern⁸⁾ erscheint schliessendes -o im Bug. meist als -u, z. B. tarumpu «Trumpf» < trunfo; seltener als -o z. B. parasero «Anteilhaber» < parceiro.

25. Es fragt sich nun, sind diese altind., arab., etc. Lehnwörter direkt aus diesen Sprachen oder durch Vermittelung anderer, besonders mal-pol. Idiome, etwa solcher, die dem Ausgangspunkt des Lehnwortes geographisch näher liegen, ins Bug. gelangt? Zur Beantwortung dieser Frage sei etwa folgendes angeführt. Das Bug. lässt Vokale, die in vortonigen Silben stehen,

1) Vgl. Kessler S. 11.

2) Wahrmond § 2 ff.

3) Vgl. Wahrmond § 17.

4) Vgl. Wahrmond § 37.

5) Im Bug. sind ao und ai übrigens nicht Diphthonge, vgl. § 27.

6) Vgl. Wahrmond § 2.

7) Vgl. Wahrmond § 43.

8) Über die Aussprache der port. Vokale vgl. Gröber S. 715 ff.

unversehrt, das Mal. schwächt sie gerne zu *ë*. Durch die Uebereinstimmung von *bug. guliliñ* «herum» mit *Malagasy hodidina*¹⁾ ist *u* als ursprünglicher Vokal der ersten Silbe dieser Wurzel, welche den Ton in beiden Idiomen auf der gleichen Silbe, *lil*, resp. *did* hat, sichergestellt. Das Mal. hat dementsprechend *kuliliñ*, daneben aber mit Schwächung des *u* auch *këliñ*. Würde nun skr. *kusumbha* «Safflor» direkt ins Bug. übergehen, so wäre zu erwarten, dass *u* unverändert bliebe; das bug. Wort lautet aber *kasumba*, also ist es aus dem Skr. nicht direkt ins Bug. gelangt. Das Mal. nun weist ein *kësumba* auf, entsprechend obigem *këliñ*. Ferner, gehen mal. Wörter mit *ë* ins Bug. über, so wandelt dieses das *ë* gerne in *a*, so wird das mal. Verbalpräfix *bër-* zu *bar-*, mal. *bërtapa* wird *baratapa*²⁾ «büssen». Und da sich nun bug. *kasumba* zu mal. *kësumba* verhält, wie bug. *baratapa* zu mal. *bërtapa*, so wird bug. *kasumba* durch mal. Vermittelung, eventuell durch Vermittelung eines andern mal.-pol. Idioms, das gleich verfährt wie das Mal., eingeführt sein³⁾. Und eine solche Vermittelung mag noch in so und so viel andern Fällen stattgefunden haben. Umgekehrt kann bug. *halëratu* «Gegenwart» nicht durch das Mal. hindurch ins Bug. gelangt sein, denn das Mal. hat bei diesem Wort den arab. Schlussvokal nicht erhalten.

Ein zweiter Fall! Arab. *bâligh* «mündig» ergibt im Bug. *baligë*, im Mak. *baleré*. Wenn nun aber daneben *bâligh* im Bug. auch als *baleré* erscheint, so müssen wir annehmen, das Bug. habe dieses durch mak. Vermittelung erhalten⁴⁾. Umgekehrt, wenn uns pers. *šalwâr* «Beinkleid» im Mak. als *saluwará* und im Bug. auch als *saluwará* entgegentritt, so kann doch das bug. Wort nicht auf dem mak. beruhen. Denn das mak. *saluwará* betont die drittletzte Silbe, das bug. die zweitletzte, und es ist nicht abzusehen, warum das Bug. eine Accentuierung, die ihm nach § 32 mundgerecht ist, hätte ändern sollen.

26. Das Lautsystem des Bug. setzt sich aus folgenden Elementen zusammen: *k, g, ñ, t, d, n, tj, dj, nj, p, b, m, y, r, l, w, s, h; a, i, u, e, o, á, í, ú, é, ó, ë*.

27. Sind nun die Laute oder Lautverbindungen, welche ein eindringendes Lehnwort mit sich bringt, dem Bug. auch eigentümlich, so braucht die lautliche Gestalt dieses Lehnwortes beim Eintritt ins Bug. nicht verändert zu werden. Port. *boneca* «Puppe» ist dem bug. Munde Laut für Laut angepasst, daher wird es *tale quale* aufgenommen. Enthält aber solch fremdes Sprachgut Laute oder Lautverbindungen, welche dem Bug. nicht geläufig sind, so müssen sie sich akkommodieren⁵⁾.

1) Geschriebenes *o* des Malagasy wird wie *u* gesprochen. — Malagasy *d* für sonstiges *l* siehe noch § 21.

2) In betr. des vor *t* eingeschobenen *a* vgl. § 28.

3) Vgl. die entsprechenden Verhältnisse des Sangirischen, Adriani S. 19.

4) Allgemeine Gesichtspunkte über solche Doppelformen siehe Paul § 176.

5) Allgemeine Gesichtspunkte bei Paul § 277.

a) Die verschiedenen tiefen Kehllaute des Arab., Explosiven und Spiranten¹⁾ gibt das Bug. durch h oder durch k wieder, z. B. habará «Bericht»; hamisí oder kamisí «Donnerstag».

In ursprünglich bug. Wörtern kommt h sehr selten vor²⁾, fast nur bei Interjektionen, z. B. hui «Ruf, um Tiere vorwärts zu treiben». Nun hat aber das Bug. durch Lehngut einen nicht unbedeutenden Zuwachs an Wörtern, worin dieser Laut vertreten ist, erhalten, z. B. hakiñ «Weiser»; rahasiya «Geheimnis»; harilodji < niederl. horloge «Uhr».

b) In bug. dj fließen altindische palatale Media, arab. Sibilanten (siehe § 27, e), port. j, sowie g vor weichen Vokalen, niederl. dj, sowie geschriebenes niederl. g in einigen Wörtern, die im Niederl. selber Lehngut sind, z. B. horloge, zusammen; in bug. tj vereinigen sich altindische palatale Tenuis, port. ch, niederl. tj. Beispiele: djala «Netz»; djiñ «Geist»; djammañ «Zeit»; kedju «Käse» < port. queijo; tandjidoro «Musikant» < port. tangedor; gadji «Lohn» < niederl. gage; pantjindará «die fünf Sinne»; tjapiyo «Hut» < port. chapeo; potji «Topf» < niederl. potje³⁾.

c) Da das Bug. keine labiale Spirans hat, so werden arab. und port. f, niederl. f und v durch p wiedergegeben, z. B. petoró < feitor.

d) Die Aspiraten des Sanskrit werden in manchen mal-pol. Idiomen so behandelt, dass Explosiva und Hauch durch einen eingeschobenen Vokal getrennt werden, in andern so, dass der Hauch wegfällt, nicht selten findet in einem und demselben Idiom beides zugleich statt⁴⁾. Das Lexikon des Magindanao hat nur bahasa «Sprache», das mal. verzeichnet běhasa neben basa, das Tiruray und Mak. kennen nur basa. Das Bug. nun wirft in allen Fällen das h aus, z. B. bissu < bhikšu; palaguna «Monatsname». Nur in pahala «Verdienst» ist der andere Weg eingeschlagen.

e) Das Bug. hat nur einen Sibilanten, stimmloses s, in welchem sämtliche Zischlaute des Skr., Arab. etc. zusammenfließen: basa «Sprache» < bhâšâ; sobá «Freund»; salasa «Dienstag»; husarē «Husar» < niederl. huzaar; parasero < port. parceiro «Teilhaber». Beachtung verdient vielleicht dessa «Ortschaft» < skr. dēça neben dosa «Schuld» < dōša (dessa mit ss, dosa mit s). Einige Male werden arab. stimmhafte Sibilanten⁵⁾ durch das stimmhafte dj wiedergegeben, so djakká «Almosen»; djammañ «Zeit»; redjeki «Lebensmittel».

f) Die niederl. ü- und ö-Laute werden durch u und o ersetzt, z. B. loweré «Wickeltuch» < luur.

¹⁾ Wahrmund § 39 ff.

²⁾ Einem mal. pohon «Stamm» entspricht z. B. bug. poñ, einem mal. tahan «zurückhalten» bug. tañ (tahan als Lehnwort siehe § 19).

³⁾ Allgemeine Gesichtspunkte über das Zusammenfließen der Laute siehe Paul S. 370 oben.

⁴⁾ Über die Behandlung der altindischen Aspiraten in verschiedenen Idiomen des asiatischen Festlandes siehe Wackernagel § 99.

⁵⁾ Wahrmund § 46 ff.

g) Im Bug. können wohl zwei Vokale unmittelbar aufeinanderfolgen, wie a und i in lakkai «Ehemann», sie bilden aber zusammen nicht eine einzige Silbe¹⁾, können also nicht Diphthong genannt werden. Wo verwandte mal-pol. Idiome einen Diphthongen aufweisen, hat das Bug. einfachen Vokal, so maduresisch lañnoi «schwimmen» = bug. nañe. Tritt daher ein Lehnwort mit Diphthong ins Bug., so wird der Diphthong zu einem einfachen Vokal, z. B. bisaka «Monatsname» < skr. vâiçâkha; petoró «Verwalter» < port. feitor; koso «Strumpf» < niederl. kous²⁾). Seltener wird der Diphthong in zwei Silben auseinandergezogen, z. B. baitula (viersilbig) § 22; rei (zweisilbig) «König im Kartenspiel» < port. rei; sikau «Schulze» < niederl. schout.

28. Konsonantenverbindungen, die dem Bug. fremd sind, vgl. § 6, werden folgendermassen behandelt:

a) Es tritt Assimilation ein, besonders wenn die beiden Konsonanten stimmlos sind, z. B. paressa «untersuchen» < skr. parikšâ; wëttu «Zeit» < arab. waqtu.

b) Die beiden Konsonanten werden durch Einschub eines Vokales getrennt, besonders wenn der eine oder wenn beide stimmhaft sind, und bei s + Explosiva³⁾:

α) Es tritt der Vokal der vorhergehenden oder, seltener, der folgenden Silbe dazwischen⁴⁾, z. B. sampuruna «vollkommen»; takawiñ «Kalender» < arab. taqwîm; sorodadu «Soldat» < port. soldado; barandawen «Branntwein» < niederl. brandewijn; putiri «Brinzessin» < skr. putrî. Die Fälle sind zahlreich.

β) Es tritt ë dazwischen, z. B. djalëmma «Mensch» < skr. janman; misëkiñ «elend» < arab. miskîn; dëreibasë «Drehbasse» < niederl. draai-bas. Die Fälle sind weniger zahlreich. Das Mal. wendet dieses Mittel mit Vorliebe an, aber nicht immer in den gleichen Fällen wie das Bug., so sagt es miskin. Das Mak. kann dieses Verfahren nicht einschlagen, da ihm der Laut ë fehlt.

γ) Es tritt i dazwischen, bei der Lautgruppe sk, resp. niederl. sch (= s + gutt. Spirans), wenn sie das Wort beginnt; sikëtoñ < niederl. musketon, gekürzt nach § 30; sikopañ «Schuppe» < niederl. schoppen; sikau «Schulze» < niederl. schout. Es gibt auch einen Fall, wo sn so behandelt wird, sinapan «Gewehr» < niederl. snaphaan.

δ) In einigen Fällen tritt a dazwischen, wo weder die vorhergehende noch die folgende Silbe ein solches hat; z. B. tarigu «Getreide» < port. trigo.

¹⁾ Bug. Spr. § 38.

²⁾ In arab. Wörtern wie tobâ < taubat hat die Zusammenziehung des Diphthongen sehr wahrscheinlich schon vor dem Eintritt derselben ins Bug. stattgefunden, siehe § 22.

³⁾ Ähnliche Erscheinungen haben andere mal-pol. Idiome, so die Sprache von Atjeh, siehe Snouck S. 43.

⁴⁾ Ähnliche Erscheinungen im Tagalischen siehe Kern SW. z. B. s. v. halaga.

Da das Mal. in diesen Fällen ein *è* einschiebt, *tërigo*, so sind die bug. Wörter nach § 25 nicht direkt aus dem Port. aufgenommen, sondern sie sind die Weiterentwicklung dieser mal. Wörter.

e) *y* und *w* nach Konsonanten werden zu *iy* und *uw*, z. B. *rahasiya* «Geheimnis» < skr. *rahasya*; *saluwará* siehe § 25.

d) Die Konsonantenverbindung wird durch Umstellung der einen Silbe aufgehoben, z. B. *laperesé* «Fähndrich» < port. *alferes*; *rodi* < niederl. *ordre*.

29. Eine Konsonantenverbindung bleibt unangetastet, obgleich sie dem Bug. nicht eigentümlich ist: *ns*, ja es werden sogar Verbindungen anderer Nasale mit *s* in *ns* umgewandelt. Beispiele: *konsi*, chinesisches Wort «Vereinigung»; *bansa*, altindisches Wort «Geschlecht»; *kensi* «ein Kartenspiel» < port. *quinze*; *ahasalensi* < niederl. *excellentie*. Zur Erklärung dieser Erscheinung sei darauf hingewiesen, dass im Bug. die Konsonantenverbindung *nr* sehr häufig ist, und dass die Artikulation von *r* und die von *s* nicht gar weit auseinander liegen.

30. Es sind noch einige lautliche Erscheinungen zu erwähnen, die nur in vereinzeltten Fällen, nicht in ganzen Kategorien auftreten.

a) Umstellung von Silben, nicht durch den § 28 angeführten Grund bedingt, z. B. *kasallá* «ein Tuchstoff», mak. *sakallá*, etymologisch identisch mit unserm «Scharlach»; *ranaka* «Hölle» < skr. *naraka*; *ranatja* «Wage» < skr. *nârâca*.

b) Dissimilation, selten: *lapporó* < niederl. *rapport*.

c) Kürzungen¹⁾ durch Abwerfen der ersten Silbe, nicht selten, z. B. *kaya* neben *hikaya* «Geschichte»; *dilu* «Codille» < port. *codilho*; *këtton* «Ducaton»; *keretarisí* «Sekretär» < niederl. *secretaris*. Weniger häufig sind Kürzungen durch Amputation der letzten Silbe, z. B. *ratupaniñ* < niederl. *Raad van Indië*.

d) Volksetymologische Umbildungen²⁾. Neben dem soeben erwähnten *keretarisí*, das ganz regelrecht aus (*se*)*cretaris* entstanden ist, hat sich unter Anlehnung an *karëttasá* «Papier» ein *karëtarisí* gebildet.

31. Die Quantität. Die Vokale *a*, *i*, *u*, *e*, *o* sind lang, wenn sie in betonter Silbe stehen und nur ein Konsonant darauf folgt³⁾, z. B. das *e* in *lêwo* «belagern». Diese Regel gilt auch für Lehnwörter, z. B. das *o* in *sôpi* < niederl. *zoopje* «Schnaps». Doch kommen auch Fälle vor, dass der Tonvokal vor zwei Konsonanten lang ist, so das *i* in *bintá* «eine Art Fahrzeug»; daher konnte auch in *böntisi* «Böhnchen» < niederl. *boontjes* das *o* die Länge behalten. Endlich können auch Vokale der Schlussilbe, auf denen der Ton nicht ruht, einen langen Vokal haben, so ist das *e* in *dimên* «sehnen» lang; demgemäss

¹⁾ Vgl. Paul § 277 Ende.

²⁾ Vgl. Paul § 151.

³⁾ Bug. Gr. § 31.

hat amîn «Amen» < arab. amîn die Länge des i beibehalten, trotzdem der Accent auf die erste Silbe gerückt ist, während allerdings kadeñ «ewig» < arab. qadîm bei Zurückziehung des Accentus die Länge der Endsilbe eingebüsst hat. Einsilbige Wörter mit nasalem Auslaut haben die einen kurzen, die andern langen Vokal. Die Kürze haben z. B. pañ «Oberschenkel»; buñ «Brunnen»; die Länge haben z. B. bôn «Schleier»; pôn «Stamm»; ñôn «Körbchen». Diesen letztern haben sich nun pôn «Pfund» < niederl. pond; bôn «Bombe» < niederl. bom; tôn «Tonne» < niederl. ton angeschlossen und so ihren Vokal gedehnt.

32. Accent. Die meisten Wörter des Bug. betonen die zweitletzte Silbe; djeka «Leiter», djaleko «eine Muschel», mádjaleka «treten» betonen alle den Vokal e; dëppé «nahe» betont das ë, adëpperi «näher» das e. Eine nicht unbedeutende Zahl von bug. Wörtern betont die drittletzte Silbe; in diesem Falle ist der letzte Vokal des Wortes fast immer einer von denen, die durch den Akut gekennzeichnet werden, z. B. ladjurú (Accent auf la) «ein Seefisch». Nur wenig Wurzelwörter betonen die letzte Silbe, so aruwa «Zahlwort acht»; araweñ «Nachmittag». Diese Kategorie der auf der Letzten betonten Wörter bekommt indes einen Zuwachs bei abgeleiteten Wörtern, falls Silbenkontraktion eintritt; von der Wurzel eñala «ernten» wird das Subst. eñala † añ abgeleitet, woraus durch Kontraktion eñalâñ (Accent auf âñ) «Ernte» wird; ganz gleich ist von anre «essen» akanrêñ (Accent auf êñ) «Speise» gebildet.

Diesem Accentuationssystem haben sich nun die Lehnwörter folgendermassen eingefügt¹⁾:

a) Beinahe alle altindischen, weitaus die meisten port., viele mal-pol., arab. und holl. Lehnwörter betonen die zweitletzte Silbe, z. B. dewata «Gotttheit»; biduwañ «Sänger, Tänzer» < skr. vidvân; lamari «Kasten»; tandjidoro «Musikant» < port. tangedor; pirasa «Physiognomik» < arab. firâsat; galasi «Gläschen» < niederl. glaasje.

b) Die drittletzte Silbe betonen einige altindische Wörter, die, ursprünglich zweisilbig, durch Aufnahme eines Vokals ins Wortinnere nach § 28 dreisilbig geworden sind, z. B. putiri «Prinzessin»; mantari «Minister». Besonders aber betont die drittletzte Silbe eine bedeutende Zahl von Wörtern, welche an den ursprünglich konsonantischen Auslaut einen durch den Akut gekennzeichneten Vokal angefügt haben; es sind das besonders arab. und niederl. Wörter, z. B. pikirí «denken» < arab. fikr; galasá «Glas» < niederl. glas. Hieher gehört auch tjatoró «Schachspiel» < skr. catur.

c) Die letzte Silbe betonen viele arab. und manche niederl. Wörter, z. B. ramalañ «Ramadan»; barandaweñ «Branntwein» < niederl. brandewijn, die, da ihr Schlussvokal lang ist, ganz klingen wie die obenerwähnten

¹⁾ Allgemeine Gesichtspunkte bei Paul S. 371.

einheimischen eñalañ und akanreñ. Endbetonung hat auch als vereinzelte Erscheinung batara «Schiff» < skr. vahitra.

d) Da aber bei einheimischen Wörtern des Bug. die Endbetonung weit seltener ist als die Betonung der zweitletzten, so ziehen manche arab. Lehnwörter den Accent von der Letzten auf die Vorletzte und können dabei auch die Länge einbüßen, z. B. korañ «Koran»; kitá «Buch» (beide mit kurzem zweitem Vokal).

33. Auslaut. Die Auslautgesetze für die ursprünglich bug. Wörter sind:

a) Ein bug. Wort kann nur auf einen Vokal und auf den gutturalen Nasal auslauten. Dieses Gesetz gilt auch für das Mak.

b) Daher weisen das Bug. und das Mak. für alle schliessenden Nasale der entsprechenden Wörter anderer mal.-pol. Idiome ñ auf, z. B. mal. dalam «drinnen», Tiruray dalem = bug. lalëñ, mak. lalañ¹⁾.

c) Wo andere Idiome eine Explosiva als Auslaut haben, fehlt diese im Bug. wie auch im Mak.; der schliessende Vokal erleidet aber dafür die Modifikation, welche durch den Akut bezeichnet wird, z. B. mal. und Tiruray kulit «Haut» = mak. kulí, bug. ulí²⁾.

d) Wo andere mal.-pol. Idiome auf l, r, s auslauten, verfährt das Bug. nach c), das Mak. dagegen bewahrt diese drei Laute und fügt ihnen einen Vokal an³⁾. Als solchen Nachschlagevokal nimmt das Mak. stets denjenigen, der vor dem auslautenden Konsonanten steht, gibt ihm aber die durch den Akut charakterisierte Modifikation; der Accent ist dabei auf der drittletzten. So entspricht denn einem mal. und dajakischen tawar «dingen» ein bug. tawá und ein mak. tawará; einem Bagobo und bisayischen nipis «dünn» ein bug. nipí, ein mak. nipisí.

Nach diesen Auslautgesetzen richtet sich nun auch das Lehnwort. Entsprechend dem Gesetz unter b) sind umgeformt z. B. tahañ «zurückhalten» < mal. tahan; biduwañ < skr. vidvân; amiñ < arab. amîn; dañ «Dame im Damenspiel» < niederl. dam. Nach Gesetz c) haben sich z. B. gerichtet kitá < arab. kitâb; kontará < niederl. contract. Nach Gesetz d) z. B. pasá «Bazar» gegenüber mal., jav. pasar; das Mak. hat nach Gesetz d) pasará.

Nun stehen wir aber vor der auffallenden Tatsache, dass das Bug. die meisten der ursprünglich auf l, r, s endigenden Lehnwörter nicht nach seinen eigenen Gesetzen, sondern nach denen des Mak. behandelt, so ergibt port. feitor «Faktor» nicht ein zu erwartendes petó, sondern petoró; arab. qubûr ergibt kuburú «Grab»; niederl. glas ergibt galasá, alle drei auf der drittletzten betont. Da die meisten dieser Wörter — nicht alle — sich auch im Mak. finden, so könnte man versucht sein, sie einfach als aus dem Mak. ins

1) Bug. l für anderweitiges d wie in lila «Zunge» = mal. lidah = Magindanao dila.

2) Das Bug. hat nicht selten vokalischen Anlaut, wo in andern mal.-pol. Idiomen noch ein k vor dem Vokale steht, so in ulle = mak. kulle «können».

3) Ähnliche Vorgänge im Malagasy siehe Verf. Mal.-Pol. Studien, erste Reihe, II.

Bug. herübergenommen zu erklären. Ich will aber diese Frage nicht so rasch entschieden wissen, sondern ich werde sie in einem andern, grössern Zusammenhang zu lösen suchen.

Das Bug. hat übrigens noch zwei andere Mittel, um sich mit konsonantischem Auslaut in Lehnwörtern abzufinden. Einmal fügt es *ë* an, z. B. *dinarë* «Denar» < arab. *dinâr*; *goronadorë* < port. *governador*; *dëreibasë* «Drehbasse» < niederl. *draaibas*. Und zweitens wird der gleiche Vokal angefügt, der vor dem Auslaut steht, aber er erleidet nicht die Modifikation, die der Akut bezeichnet, dann ist aber der Accent auf der Zweitletzten. Beispiele: *takëbere* (Accent auf *be*) «Verherrlichung Gottes» < arab. *takbir* gegenüber *takadderë* (Accent auf *ka*) «Verhängnis» < arab. *taqdir*; *tamburu* (Accent auf *bu*) < niederl. *tamboer* gegenüber gleichbedeutendem *tamboró* (Accent auf *tam*) < port. *tambor*; *matadoro* (Accent auf *do*) «Ausdruck im Kartenspiel» < port. *matador* gegenüber *obigem goronadorë* (Accent auf *na*).

34. Von den lautlichen Veränderungen, welche wir an den bug. Lehnwörtern beobachten, mögen nun allerdings so und so viele schon vor Eintritt ins Bug. vollzogen worden sein (nach § 25); so ist die Veränderung des ersten Vokales in skr. *kusumbha* > bug. *kasumba* nach § 25 schon vor der Aufnahme dieses Wortes ins Bug. vor sich gegangen. Skr. *jambu* «Rosenapfel» > bug. *djampu*¹⁾ hat dagegen *mb* erst mit, eventuell nach dem Eintritt ins Bug. in *mp* gewandelt, indem kein anderes mal.-pol. Idiom diesen Wandel aufweist, vgl. mal., javanisch und selbst mak. *djambu*²⁾. Beim heutigen Standpunkt der Forschung ist es noch nicht möglich, bei allen bug. Lehnwörtern den Zeitpunkt des Eintretens der lautlichen Veränderungen anzugeben.

35. Begreiflicher Weise können Lehnwörter auch ihre Bedeutung ändern. So bedeutet im Tiruray das aus dem Skr. entlehnte *diuata* nicht mehr «Gotttheit» schlechthin, sondern «einen Fisch, der nach dem Glauben der Tirurays acht Köpfe hat und im Nabel des Meeres lebt»³⁾. Im Bug. wird *dewata* besonders im Sinne von «Schutzgott, Schutzgeist» verwendet. Das bug., aus dem Skr. entlehnte *peretiwi* bedeutet nicht mehr «Erde, Land», sondern «Unterwelt»; altbug. *kuta* bedeutet «Haus», neubug. *kota* «Festung».

36. Als stammisolierend⁴⁾ besitzt das Bug. keinerlei Flexion, wohl aber eine nicht unbedeutende Zahl von sprachlichen Mitteln für Ableitung, welche für die Lehnwörter in gleicher Weise wie für die einheimischen zur Anwendung kommen. Wie von dem einheimischen Wort *bola* «Haus» *abolân* «Hausplatz», so ist von dem Lehnwort *dewata* abgeleitet *adewatân* «Ort, wo die Schutzgötter sich aufhalten».

1) Wo andere mal.-pol. Idiome *mb* haben, zeigt das Bug. bald ebenfalls *mb* wie in *timban* «wägen» = mal., mak. *timban*; bald *mp* wie in *timpa* «Eimer» = mal., mak. *timba*.

2) Über die Tragweite solcher Erscheinungen vgl. Paul § 278, Anfang.

3) Bennisar S. 41, vgl. damit Wilken S. 216 ff.

4) Misteli S. 229, 232 etc. und Gabelentz S. 261.

III. Die Lehnwörter, welche der Luzerner Mundart und der bugischen Sprache gemeinsam angehören.

1. Litteraturangabe. Zu der in der ersten und zweiten Abhandlung aufgezählten Litteratur kommt hier noch hinzu:

Dichtungen des deutschen Mittelalters, IV. Der Edelstein, von Ulrich Boner, herausgegeben von F. Pfeiffer, Leipzig 1844.

2. Die bug. Litteratur hat ein einziges Denkmal mit der schweizerischen gemein. Boners Fabel XCII «Von einer nachtegal, wart gevangen» kehrt in der bug. Paupauna Sulëtanulë Indjilal¹⁾ wieder. Diese Tatsache ist so zu erklären, dass sowohl die bug. als die schweizerische Fabel Entlehnungen sind, die auf eine gemeinsame Urquelle zurückweisen, deren Heimat auf dem asiatischen Festland zu suchen sein wird.

3. Die Schweiz und das Land der Bugier haben aber nicht nur litterarisches, sondern auch sprachliches Lehngut gemein. Im folgenden seien die Lehnwörter aufgezählt, welche die Luzerner Mundart und die bug. Sprache miteinander besitzen.

A. Lateinische Wörter, die einerseits direkt ins Deutsche und damit auch in die LM übergegangen sind, andererseits sich im Port. fortsetzten und von da ins Bug. gelangten: Bug. kedju = LM *zâs* «Käse»; pesetâ = fâst «Fest»; aruda = rûte «Raute»; dumiñgu «Sonntag» = tomîni, siehe Abh. I, § 44.

B. Romanische Wörter, mögen sie ursprünglich lat. sein oder nicht, die in die LM aus dem Ital. oder Franz., in das Bug. aus dem Port. drangen: Bug. kompaniya «Kompagnie beim Militär» = LM *kxompenei* «Gesellschaft im Wirtshaus»; këtton «Ducaton» = † *Ducation*, siehe Abh. I, § 27; turumpeta = trombête «Trompete»; lakkari = lak «Lack»; rëlla = † *Reyol* «Real», siehe Abh. I, § 11, C; gale = galê «Galeere»; lamari = † *Almery* «Schrank», siehe Abh. I, § 11, A; sorodadu = saldât «Soldat»; kanjau = *kxanône* «Kanone».

¹⁾ Matthes, Bug. Chrestomathie, I, S. 28 ff.; von mir übersetzt in Mal.-pol. Forschungen, Erste Reihe, IV.

C. Lat. und roman. Wörter, die einerseits in die LM, andererseits ins Niederl. und von da ins Bug. getragen wurden: Bug. poñ = LM pfond «Pfund»; harilodji = † *Urlei*, Abh. I, § 10 D; polosi «Polizei» = bôlis «Arrestlokal»; kumendere = kχomidiere «kommandieren»; dansa = tantse «tanzen»; sëttn̄ = satân «Satin»; botoló = bodälle «Bouteille»; losin̄ = totset «Dutzend». Wenigstens dem Kern des Wortes nach sind identisch: onkosó < niederl. onkosten = χošte «Kosten»; rodi «Ordre» = ôrnig «Ordnung»; monterēn «Montierung» < niederl. monteering = mondûr «Montur».

D. Ein niederl. Wort¹⁾, das einerseits ins Bug., andererseits ins Deutsche und endlich auch in den Luzerner Volksmund gewandert ist: Bug. mataroso = LM matrôs «Matrose».

E. Ein port. Wort, das einerseits ins Bug., andererseits ins Niederl. und von da direkt in die schweizerischen M hinübergenommen wurde: Bug. manila = LM näl, Abh. I, § 29.

F. Ein arab. Wort, das einerseits ins Bug., andererseits in die europäischen Sprachen, und endlich auch in die LM eingeführt wurde: Bug. antallassá = LM atlis «der Tuchstoff Atlas».

G. Ein griechisches Wort, das einerseits ins Arab. und von da ins Bug., andererseits ins Lat. und von da in die modernen europäischen Sprachen wanderte: Bug. karëttasá «Papier» = LM χárte «Karte».

H. Ein chinesisches Wort, das in die mal. Idiome, und wahrscheinlich durch die Vermittlung derselben²⁾ in die europäischen Sprachen und so auch in die LM geschwemmt wurde: Bug. te = LM thê «Thee».

I. Ein orientalisches Wort, dessen Urheimat nicht feststeht³⁾, und das sowohl vom Bug. als von der LM aufgenommen wurde: Bug. giñgan̄ = LM geñgan̄ «ein Tuchstoff».

K. Einige dem Bug. und der LM gemeinsame Lehnwörter sind auf mehrfachem Weg in das eine oder andere dieser beiden Idiome eingewandert. Das Abh. I, § 28 erwähnte arab. «dschubbah» erscheint im Bug. als djumba «ein Kleid», in der LM als jöpe und tšôpe. Das rom. «Kapitän» findet sich im Bug. als kapitân⁴⁾, in der ältern LM als † *Kapitani* «militärische Charge», in der ILM als kχapidân «Schiffskapitän». «Tambur» tritt uns in der LM als tambûr entgegen⁵⁾, im Bug. sowohl als tamboró < port. tambor, wie auch als tamburu < niederl. tamboer. «Kommissär» lautet im Bug. kumësarisi < niederl. commissaris, die LM hat kχomisári «geistliche Würde» < lat. commissarius

1) Siehe Kluge, s. v. Matrose.

2) Veth, S. 199 ff.

3) Veth, S. 176 ff.

4) Das Lexikon verzeichnet dieses Wort nicht, es kommt aber in der Litteratur vor, so in der Paupauna Sulëtanulë Indjilaj. Auslaut, Quantität und Accent [auf ân], die aus der bug. Schreibung nicht ersichtlich sind, weiss ich durch mündliche Belehrung.

5) Kluge s. v. Tambur.

und *kʒomisári* «Kriegskommissär» < franz. *commissaire*. Zu bug. *tjama-loti* «feiner Wollenstoff» stellt sich in der LM † *tšhamlettin*¹⁾ siehe Abh. I, § 11 D, und † *kamlott*, das im achtzehnten Jahrhundert der LM angehörte.

L. Ein einzelner Städtename ist sowohl bei den Bugiern als beim Luzerner-volk populär: Bug. *rôn* «Byzanz» = LM *rôm* oder *rôm*, siehe Abh. I, § 24.

4. Die meisten dem Bug. und der LM gemeinsamen Lehnwörter bezeichnen Dinge der materiellen Kultur. — Von Ausdrücken des Kartenspiels sind beiden Idiomen gemeinsam: Bug. *tarumpu* = LM *trompf* «Trumpf»; *assa* = *ass* «As»; *bandera* = *panner* «Banner»; *manila* = *näl*, siehe § 3 E.

5. Das Magindanao (vgl. Abh. II, § 21) hat mit der LM weniger Lehnwörter gemein, als das Bug. Einige Beispiele: Magindanao *cumistaber* «Konstabler» = LM *Kunstäbler*, mit ganz veränderter Bedeutung, siehe Abh. I, § 4; *diablu* «Maske» = *tüfel* «Teufel»; *sikulate* = *šokolâde* «Chokolade».

Das Malagasy hat mit der LM mehr Lehnwörter gemein, als das Bug. Einige Beispiele: Malagasy *gety* = LM *gête* «Gamaschen» < franz. *guêtre*; *amparasoly*²⁾ = *barisôl* «Regenschirm» < franz. *parasol*; *ariary*³⁾ = † *Reyol* «Real», Abh. I, § 11 C.

Alle vier Idiome, das Bug., das Magindanao, das Malagasy und die LM haben vier Lehnwörter mit einander gemein. Ostasiatischen Ursprungs ist Bug. *te* = Magindanao *ti* = Malagasy *dite*⁴⁾ = LM *thê* «Thee». Das Malagasy hat sein Wort über das Französische bezogen. Orientalischer Provenienz⁵⁾ ist bug. *sattu* = Magindanao *saptu* = Malagasy *asabotsy* = LM *samstig* «Samstag». *sattu*, *saptu* und *asabotsy* sind durch das Arab. vermittelt⁶⁾. Griechischer Herkunft ist bug. *karëttasá* «Papier» = Magindanao *calatas* = Malagasy *karatra* = LM *čárte* «Karte». Das bug. und das Magindanao Wort kommen zunächst aus dem Arab., das Malagasy *karatra* aus dem franz. *carte*. Endlich liegt der gleiche lat. Wortkern zu Grunde dem bug. *kareta* «Wagen» < port. *carreta*; Magindanao *carusa* < span. *carroza*; Malagasy *sariety* < engl. *chariot*; LM *garotše*, siehe Abh. I, § 11 A.

6. Bei der Assimilierung des fremden Sprachgutes weisen das Bug. und die LM vielfach übereinstimmende Vorgänge auf, z. B. Wegrückung des Accentus von der Schlussilbe, gewaltsame Kürzungen, Volksetymologien, vgl. Abh. I, § 52 und § 53 mit Abh. II, § 30 und § 32.

¹⁾ Das schliessende -in ist die ahd. Endung -in.

²⁾ am- ist der franz. Artikel un.

³⁾ *ariary* = arab. Artikel *al* † Subst. *rijâl*; *l* ist vor dem Sonnenbuchstaben assimiliert, und *rr*, als dem Sprachgeist des Malagasy zuwider, vereinfacht; für das Malagasy hat also hier das Arabische vermittelt.

⁴⁾ *di-* ist der franz. Artikel *du*.

⁵⁾ Kluge s. v. Samstag.

⁶⁾ *asabotsy* enthält gerade wie das eben erwähnte *ariary* als Anlaut den arab. Artikel *al*.

Berichtigungen.

- S. 5, Z. 12 von unten lies: Rechtsgeschichte der Stadt und Republik Lucern, von A. Ph. von Segesser, statt: Rechtsgeschichte des etc.
- S. 10, Z. 1 von unten füge nach «Taschentuch» bei: < ital. fazzoletto.
- S. 11, Anm. 2 lies: štârneblueme statt: štârneblueme.
- S. 12, Anm. 3 lies: 1890 statt: 1880.
- S. 17, Z. 22 lies: kχondšeft statt: kχondscheft.
- S. 18, Anm. 4 lies: welle statt: welle.
- S. 22, Z. 5 von unten lies: geŋgaññ statt: geŋgañ.
- S. 24, Z. 16 lies: weld statt: weld.
- S. 24, Z. 7 von unten lies: haue! statt: haue!
- S. 25, Z. 19 lies: 1267 statt: 1276.
- S. 25, Anm. 1 lies: üepenô statt: üepenô.
- S. 26, Z. 3 von unten lies: tesseññ statt: tesseñ.
- S. 27, Anm. 2 lies: bolête statt: bolête.
- S. 32, Anm. 2 lies: twâriss statt: twâriss.
- S. 35, Z. 5 lies: kχarakχter statt: kχarakter.
- S. 35, Z. 19 füge nach e-nôd bei: neben e-nôt.
- S. 35, Z. 10 von unten lies: leiänt statt: lejänt.
- S. 36, Z. 8 von unten füge nach serwelâ bei: [Starkton auf ser].
- S. 37, Z. 12 von unten lies: sgabello statt: scabello.
- S. 38, Z. 17 füge nach häidoχs bei: (mas.).
- S. 41, Z. 1 füge nach Adjektiven bei: und Adverbien.
- S. 44, Z. 13 von unten lies: 227 statt: 232.
- S. 57, Z. 12 von unten lies: kunxi statt: kunx.
- S. 58, Z. 11 von unten lies: mantari statt: mantar.
- S. 61, Z. 22 lies: Prinzessin statt: Brinzessin.
- S. 62, Z. 1 von unten lies: dimên statt: dimên.
- S. 67, Z. 10 von unten lies: geŋgaññ statt: geŋgañ.
- S. 67, Anm. 4 lies: Accent [auf ân] statt: Accent [auf ân].
-

Ich benutze diesen Anlass, um einige Unrichtigkeiten in meinen frühern Arbeiten richtig zu stellen. In «Die Zischlaute der Mundart von Bero-Münster» soll überall, wo die betr. Wörter vorkommen, gelesen werden: ägelblueme,

hôštris, mošgetäller, tolnätš, totset. Ebendasselbst ist das Citat aus Häfliger § 21 nach «Das Lehnwort in der Luzerner Mundart», § 12 zu berichtigen, und § 29 erstes Alinea zu streichen, und § 33 III nach «Das Lehnwort in der Luzerner Mundart», § 57 A abzuändern. In «Prolegomena zu einer urkundlichen Geschichte der Luzerner Mundart» soll § 17 ad iuss gelesen und § 69 b nach «Das Lehnwort in der Luzerner Mundart», § 41 abgeändert werden. In «Die Luzerner Kanzleisprache» sind die Stellen *aeswingan* § 30 und *sin bruodra* § 35 von mir unrichtig aufgefasst, die daraus gezogenen Schlüsse fallen somit dahin. In «Das Luzerner Fastnachtspiel vom Jahre 1592» (Z. f. D. Ph., Band XVII, S. 347 ff.) soll in dem rotwelschen Lied, S. 362, Vers 1 gelesen werden: *über den breithart vss*, und Vers 3: *Du bentest*.